

EM FotoVolt

ISSN 2447-1615

Aranda Editora
Ano 8 Nº 59 Julho de 2023

Eletromobilidade

**Microrrede com solar e baterias
para recarga de veículos**

The smarter E South America

**Em São Paulo, o futuro
da energia limpa
no Brasil**

Armazenamento de energia para geradores FV conectados

**Medidas de proteção
e aterramento**

Intersolar Europe 2023

**Evento debate o
renascimento da
indústria solar
na Europa**

Guia de inversores para sistemas fotovoltaicos

GROWATT

MAXIMIZE SEUS LUCROS

Até 8 MPPTs, sem fusível

Corrente máxima de entrada por string de 22,5A

Eficiência máxima de até 98,8%

DPS Tipo II nos lados CC e CA

MAX100-125KTL3-X2 LV

Growatt New Energy

GROWATT NEW ENERGY BRAZIL LTDA

br.growatt.com | Info@ginverter.com Centro de Suporte - São Paulo

+55 (44) 3122-3636 +55 (44) 3123-3650 br.service@growatt.com

Carta ao leitor 6

Notícias 8

Eletromobilidade 28 **Microrrede com FV, eólica e baterias para recarga de veículos elétricos**

Este estudo para implantação de uma microrrede composta por fontes renováveis de geração, armazenamento de energia e estação de carregamento rápido para veículos elétricos envolveu estimativas da geração local e das demandas de carregamento dos veículos, e ainda avaliação dos impactos elétricos da microrrede sobre a rede existente.

Guia 40 **Inversores para sistemas fotovoltaicos**

As principais características de inversores ofertados no mercado brasileiro são relacionadas no levantamento, que informa dados de entrada (potência, tensão e corrente máximas, faixa de tensão de SPMP e número de rastreadores, e número de conexões por *string*) e de saída (monofásica ou trifásica, potências, correntes, rendimento e outras).

The smarter E South America 44 **Por aqui passa o futuro da energia limpa no Brasil**

A fonte solar fotovoltaica segue em acelerada expansão no País mas ainda enfrenta desafios em relação a mão de obra, cadeia produtiva e outros. Intimamente relacionados à solar FV na transição energética, o armazenamento de energia, a eletromobilidade e a infraestrutura elétrica também demandam ações para desenvolver seu potencial. E todos estarão reunidos sobre o grande *hub* de inovação em energia em São Paulo, em agosto.

Solar com baterias 52 **Armazenamento de energia para geradores FV conectados à rede – Parte II**

Na primeira parte do artigo, publicada na edição anterior, foram descritos os componentes do sistema e a interface com a rede. Aqui, são discutidas as medidas de proteção, e uma abordagem do aterramento em caso de operação isolada da rede. O texto permite uma comparação entre as normas VDE e ABNT.

Intersolar Europe 2023 62 **Em foco, o renascimento da indústria fotovoltaica europeia**

Carro-chefe do *hub* de inovação energética The smarter E, a Intersolar Europe 2023 contou com a mais extensa programação da conferência, além da maior área de exposição. **FotoVolt** traz nesta reportagem um apanhado dos painéis sobre descarbonização e principalmente das discussões sobre o movimento de “repatriação” da indústria de componentes fotovoltaicos para a Europa.

Veículos elétricos 72

Pesquisa & inovação 76

Produtos 78

Publicações 80

Índice de anunciantes 80

Solar FV em foco 82

Capa

Helio Bettega

(foto de Scharfsinn, via Shutterstock)

Precisa de confiabilidade?
A solução é Solis Inversores

Por que Solis?

- **Solis Confiabilidade**

Primeira fabricante de inversores que passou no teste de confiabilidade de inversores da [Ex-parte da DNV-GL]

- **Solis Bancabilidade**

Listado pelos principais bancos e instituições financeiras dos EUA, incluindo BoA, JP Morgan Chase, Mosaic, Sungage Financial, Dividendos, Sunlight Financial, etc.

- **Solis Serviço**

A Solis vai além com os especialistas em inversores do país, comprometidos com o seu sucesso: o serviço sem complicações, fornecido por técnicos locais, disponível por telefone e on-line, o novo suporte pós-venda em três etapas da Solis define a excelência do serviço.

- **Solis History**

Fundada em 2005, Solis (Código de valores mobiliários: 300763.SZ) é um dos maiores e mais antigos fabricantes de inversores solares. Combinando uma supply chain global com recursos de P&D e fabricação de classe mundial, a Ginlong otimiza seus inversores Solis para cada mercado regional, atendendo e apoiando seus clientes com sua equipe de especialistas locais.

solis

Inversor Residencial Solis

S6-GR1P(2.5-6)K-S

Características principais:

- Corrente da string de até 16A
- Integrado com função de controle de potência de exportação zero
- Leve e com design compacto para fácil instalação
- Projeto de 2 MPPT com algoritmo MPPT preciso

inter
solar
connecting solar solutions | SOUTH AMERICA

Brazil Estande da Solis: **G6.20**

LnhaLocal: (+55)19 996133803 | O-email: sales@ginlong.com | www.solisinverters.com

A necessidade de transformar o discurso em prática

Mauro Sérgio Crestani, Editor

Uma das palestras mais ilustrativas da última conferência The smarter E Europe, em junho em Munique, foi a de abertura, do *keynote speaker* Seb Henbest, que por falta de espaço não pôde ser adequadamente reportada na matéria sobre o evento que consta desta edição.

O executivo atua há pouco mais de um ano como chefe do grupo de transição climática do HSBC, mas antes esteve por 14 anos (os dois últimos como economista-chefe) na Bloomberg New Energy Finance, a BNEF, reconhecida empresa de pesquisa e análise sobre energias renováveis. Sabe muito, portanto, sobre o "Estado da Transição Energética", título de sua palestra, com a qual lançou os pontos de partida para todas as discussões que se seguiram no grande evento de energia solar fotovoltaica, armazenamento de energia, eletromobilidade, redes elétricas públicas e hidrogênio verde.

Deu uma ótima notícia: no ano passado, o mundo teve novo recorde de investimentos em transição energética, US\$ 1,1 trilhão, sendo 85% disso em transporte e energias renováveis, os vetores dominantes da descarbonização. E, melhor ainda, metade desse investimento veio da China, que já foi a vilã do aquecimento global e hoje investe na transição quatro vezes mais do que os EUA e cinco vezes mais do que a Alemanha.

E também uma péssima notícia: para chegarmos em 2050 com emissões líquidas zero (*net-zero*), como quer a ONU, são necessários no mínimo US\$ 6 trilhões por ano até 2030 e mais US\$ 10 trilhões anuais no vintênio seguinte. Total da fatura: US\$ 250 trilhões, muitíssimo mais do que é razoável esperar da pouca vontade demonstrada por governos e corporações, cujas ações têm sido bem diferentes dos seus discursos simpáticos e edificantes diante de câmeras e em redes sociais.

Muito se fala em sustentabilidade, emissões líquidas zero, etc., e investimento tem sido feito, como vimos. Mas a verdade é que para cada 90 dólares hoje aplicados em formas ambientalmente limpas, outros US\$ 100 ainda são direcionados para atividades poluentes. Para sairmos do buraco, essa proporção de 0,9:1 teria de subir de 4:1 já nesta década, disse Henbest.

Inevitavelmente a transição se dará pela eletrificação das atividades. As coisas não apenas terão de passar a usar eletricidade em vez de combustíveis; também será necessário que essa energia seja limpa. A capacidade instalada de geração elétrica deve atingir 40 terawatts em 2050 e para chegar lá precisamos acelerar em 10 vezes os números atuais de implantação de usinas fotovoltaicas e eólicas, bem como de baterias.

E isso não requer um caminho de subsídios, como se pensa. O último dado que pinçamos aqui da extensa apresentação de Seb Henbest é que, já hoje, o MWh fotovoltaico ou eólico é o mais barato que pode ser implantado em regiões que concentram 82% da geração mundial de eletricidade e 85% das emissões. Mas não só: em cerca de 60% do mundo, já é mais barato construir usinas solares e eólicas novas do que operar as usinas a carvão, óleo e gás já existentes. O que falta é começar a pôr dinheiro onde há apenas palavras.

Diretores: Edgard Laureano da Cunha Jr., José Roberto Gonçalves e José Rubens Alves de Souza (in memoriam)

REDAÇÃO

Editor: Mauro Sérgio Crestani
(jornalista responsável – Reg. MTB. 19225)
Redatora: Jucele Menezes dos Reis

PUBLICIDADE

Gerente comercial: Elcio Siqueira Cavalcanti
Contatos:
Eliane Giacomett – eliane.giacomett@arandaeditora.com.br;
Ivete Lobo – ivete.lobo@arandaeditora.com.br
Tel. (11) 3824-5300

REPRESENTANTES BRASILEIROS:

Interior de São Paulo: Guilherme Freitas de Carvalho; cel. (11) 98149-8896;
guilherme.carvalho@arandaeditora.com.br

Minas Gerais: Oswaldo Alípio Dias Christo – R. Wander Rodrigues de Lima, 82 - q. 503;
30750-160 Belo Horizonte, MG; tel./fax (31) 3412-7031; cel. (31) 99975-7031;
oatd@terra.com.br

Paraná e Santa Catarina: Romildo Batista – R. Carlos Dietzsch 541, q. 204, bl. E;
80330-000 Curitiba, PR; tel. (41) 3209-7500 / 3501-2489; cel. (41) 9728-3060;
romildoparana@gmail.com

Rio de Janeiro: Guilherme Freitas de Carvalho; cel. (11) 98149-8896;
guilherme.carvalho@arandaeditora.com.br

Rio Grande do Sul: Maria José da Silva – Tel. (11) 2157-0291; cel. (11) 98179-9661;
maria.jose@arandaeditora.com.br

INTERNATIONAL ADVERTISING SALES REPRESENTATIVES:

China: Hangzhou Oversea Advertising – Mr. Weng Jie – 55-3-703 Guan Lane, Hangzhou,
Zhejiang 310003; tel.: +86-571 8706-3843;
fax: +1-928-752-6886 (retrievable worldwide); jweng@foxmail.com

Germany: IMP InterMediaPartners – Mr. Sven Anacker – Beyeroehde 14, 42389 Wuppertal;
tel.: +49 202 27169 13; fax: +49 202 27169 20; www.intermediapartners.de;
sanacker@intermediapartners.de

Italy: Quaini Pubblicità – Ms. Graziella Quaini – Via Meloria 7 – 20148 Milan;
tel.: +39 2 3921 6180; fax: +39 2 3921 7082; gquaini@tin.it

Japan: Echo Japan Corporation – Mr. Tad Asoshina – Grande Maison Room 303; 2-2,
Kudan-kita 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073; tel.: +81-(0)3-3263-5065;
fax: +81-(0)3-3234-2064; aso@echo-japan.co.jp

Korea: JES Media International – Mr. Young-Seoh Chinn – 2nd fl, Ana Building, 257-1,
Myungil-Dong, Kandong-Gu, Seoul 134-070; tel.: +82 2 481-3411; fax: +82 2 481-3414;
jesmedia@qunitel.co.kr

Switzerland: Rico Dormann – Media Consultant Marketing Moosstrasse 7,
CH-8803 Rüschlikon; tel.: +41 44 720-8550; fax: +41 44 721-1474;
dormann@rdormann.ch

Taiwan: Worldwide Services Co. – Ms. P. Erin King – 11F-2, No. 540 Wen Hsin Road,
Section 1, Taichung, 408; tel.: +886 4 2325-1784; fax: +886 4 2325-2967;
global@acw.com.tw

UK (+Belgium, Denmark, Finland, Norway, Netherlands, Norway, Sweden):
Mr. Edward J. Kania – Robert G Harsfield International Publishers – Daisy Bank, Chinley,
Hig Peaks, Derbyshire SK23 6DA; tel.: +44 1663 750 242; mobile: +44 7974168188;
ekania@btinternet.com

USA: Ms. Fabiana Rezak – 12911 Joyce Lane – Merrick, NY, 11566-5209;
tel. (516) 858-4327; fax (516) 868-0607; mobile: (516) 476-5568;
arandausa@gmail.com

ADMINISTRAÇÃO

Diretor Administrativo: Edgard Laureano da Cunha Jr.

PROJETO VISUAL GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO E EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:

Helio Bettega Netto

DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO:

Vanessa Cristina da Silva e Talita Silva

CIRCULAÇÃO:

Clayton Santos Dellino
Tel.: (11) 3824-5300; csd@arandaeditora.com.br

SERVIÇOS

Impressão: Ipsis Gráfica e Editora S.A.
Distribuição: ACF - Ribeiro de Lima

TIRAGEM: 10.000 exemplares

FotoVolt é uma edição especial da Revista *Eletricidade Moderna*, publicação mensal da
Aranda Editora Técnica e Cultural Ltda.

Redação, publicidade, administração e correspondência:

Alameda Olga, 315; 01155-900 São Paulo, SP - Brasil.
Tel.: +55 (11) 3824-5300; Fax: +55 (11) 3666-9585
em@arandaeditora.com.br – www.arandaeditora.com.br

ISSN 2447-1615

ESTAREMOS NA
INTERSOLAR!

VISITE O NOSSO
ESTANDE!

29-31
AGOSTO

Testes realizados pelo laboratório da Unicamp, de acordo com a portaria INMETRO nº 004/2011, norma IEC 61215:2021.

Certificado LESF-M23-017

MÓDULO 550W OUROLUX com selo Procel

O QUE É O SELO PROCEL?

É o certificado que garante e comprova o desempenho de eficiência energética nos produtos.

Conheça mais produtos fabricados pela Oourolux

STRING BOX

DISJUNTORES

DPS

QUADRO QDCA

IDR

CHAVE
SECCIONADORA

- ✓ GERADORES PERSONALIZADOS
- ✓ ESTOQUE COM PRONTA ENTREGA
- ✓ OPÇÕES DE FINANCIAMENTO

ourolux.com.br
(11)2172-1062
ourolux.solar@ourolux.com.br

@ourolux.solar
 company/ourolux

Livoltek vai inaugurar fábrica de inversores e carregadores

A Livoltek, fabricante de inversores fotovoltaicos e outros equipamentos solares do grupo chinês Hexing, vai inaugurar uma unidade de produção de inversores, carregadores para veículos elétricos e *string-boxes* em Manaus, capital do Amazonas. A previsão, segundo comunicado da empresa, é que a fábrica entre em operação ainda no segundo semestre de 2023.

Sob investimento total superior a R\$ 70 milhões, a fábrica ocupará 18 mil metros quadrados e já está em construção. A informação da empresa é de que o empreendimento criará mais de 600 empregos diretos e 2 mil indiretos. Os inversores da Livoltek são disponíveis nas versões *on-grid*, *off-grid* e híbridos, com comunicação IoT e plataformas em nuvem para monitoramento remoto.

O grupo Hexing detém a marca Livoltek e também a Eletra Energy, fabricante brasileira de medidores eletrônicos de energia e água com unidade produtiva em Itaitinga, no Ceará. A empresa conta ainda com cinco escritórios regionais no Brasil, em São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba e Manaus, com mais de 100 colaboradores.

Os investimentos do grupo começaram há dez anos com a Eletra Energy que, segundo a empresa, hoje detém aproximadamente 70% de participação do mercado de medidores. Segundo o CEO da Hexing Brasil, Rui Cheng, desde 2011 já foram aportados mais de R\$ 200 milhões no Brasil, contando as futuras instalações da Livoltek e as fábricas da Eletra no Ceará. Apenas neste mercado, a expectativa é de crescimento de 93% nos próximos cinco anos, com o aumento da venda de medidores inteligentes.

A unidade produtiva da fabricante chinesa entrará em operação no segundo semestre em Manaus

The smarter E South America abre inscrições

Congregando feiras e congressos voltados à geração, à distribuição e ao armazenamento de energia solar fotovoltaica – a Intersolar South America, a ees South America, a Eletrotec+EM-Power South America e a mostra especial Power2Drive South America – o evento The smarter E South America deu início ao período de inscrições

para a edição deste ano, que acontece de 29 a 31 de agosto no Expo Center Norte, em São Paulo.

A programação das feiras oferecerá várias apresentações de expositores e parceiros no Palco de Inovações e Aplicações, bem como *workshops* com treinamento prático para instaladores, palestras sobre o mercado e muitas oportunidades de novos contatos, garantem os organizadores. “Será uma excelente oportunidade de atender à necessidade do setor solar e de renováveis de estreitar relacionamentos comerciais presenciais, unindo e fortalecendo todo aspecto da cadeia de valor”, afirma Monica Carpenter, diretora de eventos da Aranda Eventos e Congressos, coorganizadora do The smarter E South America em conjunto com as empresas alemãs Solar Promotion International e Freiburg Management and Marketing International.

A organização avisa que os ingressos às feiras são gratuitos mas devem ser solicitados até 28 de agosto de

The Smarter E Europe bate recordes de público e expositores

A exposição de energia The Smarter E 2023, que aconteceu de 14 a 16 de junho em Munique, na Alemanha, bateu recorde de expositores e de público, firmando-se também como a mais internacional do setor. Em sua realização conjunta de quatro eventos — além da *Intersolar Europe*, inclui as feiras *ees*, de armazenamento de energia, a *Power2Drive Europe*, de mobilidade elétrica, e a *EM Power*, de gestão de energia —, a The Smarter E reuniu 2.469 expositores de 57 países. Nos 17 pavilhões e em uma área livre circularam mais de 106 mil visitantes de 166 países.

A participação nas conferências e fóruns ligados às quatro feiras, além dos eventos paralelos, também foi considerada recorde, com público superior a duas mil pessoas. O foco das palestras e debates ficou por conta de inovações, sobretudo em soluções para conexão inteligente entre os setores de eletricidade, calor e mobilidade, por exemplo por meio de possíveis combinações da energia solar fotovoltaica com o armazenamento de energia e a mobilidade elétrica.

Foi ainda considerada uma constante entre os expositores dos vários segmentos ligados ao setor de energia a oferta de soluções, produtos e modelos de negócios para garantir o suprimento ininterrupto de energia renovável.

“Fiquei impressionado com o valioso intercâmbio internacional. As partes interessadas de todos os setores aproveitaram a oportunidade para dialogar entre indústrias e setores, a fim de acelerar a transformação do mundo da energia e da mobilidade”, disse Markus Elsässer, o CEO da Solar Promotion GmbH, que organiza a The smarter E Europe em conjunto com a Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH (FWTM).

A próxima edição da The Smarter E já está programada para os dias 19 a 21 de junho de 2024, no mesmo centro de exposições Messe München, em Munique.

Feira de plataforma de energia, que inclui a *Intersolar Europe*, se consolidou também como a mais internacional do setor, com visitantes de 166 países

Hub de inovação em energia solar FV, armazenamento, infraestrutura elétrica e eletromobilidade será realizado no final de agosto em São Paulo

2023. No local, a partir do dia 29/8, haverá cobrança de R\$ 80. Já as inscrições para os congressos têm preços diferenciados de acordo o congresso de interesse do participante, variando ainda com a quantidade de dias escolhida.

Mais informação e inscrições em www.thesmartere.com.br

Parceria desenvolverá pesquisas em solar e baterias

A Unicamp - Universidade Estadual de Campinas e a empresa francesa de energia TotalEnergies assinaram recentemente um acordo de parceria para desenvolvimento de pesquisas na área de energia solar e baterias. O programa tem duração de três anos e deve envolver investimentos de R\$ 22,9 milhões.

Programa envolve investimentos de R\$ 22,9 milhões e inclui construção de usina solar, apoio a pesquisas e reforma de laboratórios

O acordo de cooperação, assinado pelo reitor da Unicamp, professor Antonio José de Almeida Meirelles, e pela diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa, Isabel Waclawek

(foto), prevê a implementação de seis projetos, a construção de uma usina solar fotovoltaica, além da reforma de laboratórios de pesquisa e a contratação de 33 bolsistas de doutorado, pós-doutorado e iniciação científica. O programa envolverá ainda 14 profes-

res e pesquisadores.

A UFV será construída na área do HIDS - Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, na Fazenda Argentina, propriedade da Unicamp, localizada ao lado do *campus* da universidade em Barão Geraldo, em Campinas.

Entre os seis projetos a serem desenvolvidos, será elaborada modelagem avançada e o monitoramento de usinas fotovoltaicas com os chamados “gêmeos digitais” — uma espécie de clone digital de uma usina. Também haverá pesquisa para desenvolver dispositivos para detecção e interrupção de falhas de arco elétrico; para modelagem termoelétrica para inversores; de monitoramento de desempenho e análise de LCOE em UFVs; metodologias de testes e avaliação de inversores; e de criação de plataforma *blockchain* para baterias.

Novo Minha Casa, Minha Vida inclui GD solar

Aprovada no Senado Federal, na forma de Projeto de Lei de Conversão (PLV) 14/23, a Medida Provisória 1162/23, que retoma o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, contemplou artigos para incluir a geração solar distribuída nos imóveis financiados pelo programa, que na nova versão atenderá famílias com renda mensal de até R\$ 8 mil.

Pelo texto do projeto, anteriormente aprovado no dia 7 de junho na Câmara dos Deputados, a instalação de equipamentos de energia solar fotovoltaica, ou as modalidades de geração distribuída alcançadas pela Lei 14.300/22, “são passíveis de compor o valor de investimento e o custeio da operação” das moradias. Além disso, o projeto concederá descontos de no mínimo 50% nas tarifas das unidades consumidoras com geração própria, acumuladas ao benefício já concedido para a baixa renda.

Embora a medida tenha agradado o mercado solar fotovoltaico, pelo potencial de contratação do programa que pretende entregar 2 milhões de moradias até 2026, o setor de distribuição de energia analisou como negativas as emendas incluídas na MP. A principal delas é a que estabelece a obrigação de aquisição, por parte das distribuidoras, dos excedentes de energia elétrica gerados pelas unidades de microgeração a serem instaladas nas moradias populares, valorados ao VREs (Valores Anuais de Referência Específicos).

A Abradee - Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica alertou em nota técnica que a obrigação de compra de energia “desnecessária para atendimento do seu mercado aumentará o montante de energia a ser arcado por todos os consumidores regulados”. Segundo aponta na nota, “o último VRE para a fonte solar fotovoltaica foi de R\$ 446/MWh”. Com sobrecontratação elevada, as distribuidoras temem ser obrigadas a contratar mais

A fonte poderá compor o valor de investimento e custeio do programa. Será possível ainda vender o excedente de energia, o que desagradou as distribuidoras.

GD solar no Minha Casa Minha Vida divide opiniões

A inclusão da geração distribuída no Projeto de Lei de Conversão (PLV) 14/2023, aprovado no dia 13 de junho pelo Senado Federal e que recria o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, agradou as entidades representativas do setor de GD, como Absolar e Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD), por conta logicamente da perspectiva de aumento nas vendas de sistemas solares para as 2 milhões de moradias previstas pelo programa.

A Absolar foi a mais incisiva nos elogios e chegou a calcular que a economia conseguida com a energia solar nos consumidores de baixa renda, beneficiados pela tarifa social, impactaria positivamente a Conta de Desenvolvimento Econômico (CDE), responsável por arcar também com esse subsídio que é repassado para as tarifas de energia. Com os sistemas solares, a associação calculou em uma redução de R\$ 670 milhões anuais na CDE, já em 2023, com a diminuição dos subsídios para a baixa renda.

Já a ABGD, embora tenha também apreciado a inclusão da GD no PLV, foi mais crítica e pediu em nota o veto presidencial a duas emendas incluídas no projeto, fazendo coro aliás com a maior parte do setor elétrico. Trata-se de artigos (37 e 38) que instituem a possibilidade de venda dos excedentes de energia das microusinas solares das moradias e que tornam compulsória às distribuidoras de energia a compra desses créditos excedentes, sem licitação e a valores acima do mercado.

A ABGD entendeu que a compra obrigatória de energia agravará a sobrecontratação das distribuidoras, fazendo com que o custo adicional seja rateado entre todos os consumidores. Acrescenta ainda que os benefícios dos artigos não seriam para o segmento de GD, mas sim para as construtoras das unidades, que comprariam via importação direta as usinas (provavelmente de maior porte, em solo, para gerar excedentes). Além de pedir o veto aos artigos, a ABGD sugere que a nova lei obrigue que a instalação das microusinas seja feita por integradores locais.

A própria Absolar, que de início foi favorável às emendas, se manifestou posteriormente dizendo não ser necessário superdimensionar os sistemas fotovoltaicos do programa para vender excedente de energia. "Esse ponto não é necessário. Não precisa gerar mais eletricidade do que as pessoas vão usar. Isso aumentaria os custos do programa habitacional e diminuiria seu impacto social. Basta dimensionar o sistema para reduzir as contas de luz em até 85%, o que não gera custo nenhum para a sociedade, pelo contrário, reduz custos", disse o presidente da Absolar, Rodrigo Savaia, que apesar disso não chegou a defender o veto às emendas.

A primeira entidade a se manifestar contra os também chamados "jabutis" do texto foi a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, a Abradee, que soltou nota técnica para criticar a proposta de compra obrigatória dos créditos excedentes a preços 646% mais altos do que o PLD atual, já que o PLV propõe precificação pelo VRES (Valores Anuais de Referência Específicos) da fonte solar. A Abradee alertou que a compulsoriedade terá como efeito o repasse às tarifas de todos os consumidores.

A própria Aneel referendou nos dias seguintes a crítica da Abradee e calculou o quanto esse mecanismo proposto pelo PLV afetaria as tarifas. Em ofício direcionado ao MME, a agência somou em R\$ 1 bilhão anuais o acréscimo aproximado. Na sequência, em entrevista à rede de televisão CNN, o ministro do MME, Alexandre Silveira, defendeu os vetos presidenciais às emendas.

energia, a valores ainda bem acima da média atual, cujo PLD está em seu valor piso (R\$ 69) e com preços de leilão na faixa de R\$ 170 o MWh.

Leilão de transmissão deve garantir expansão de renováveis

Ao vender seus nove lotes, que movimentarão R\$ 15,7 bilhões em novos investimentos, o leilão de transmissão 01/2023, realizado dia 30 de junho na sede da B3, em São Paulo, também deve cumprir a principal intenção do certame: escoar a crescente geração de energia renovável gerada no Nordeste

e norte do Sudeste para os principais pontos de carga do País.

Em um total de projetos que envolvem a construção, operação e manutenção de 6.184 quilômetros de linhas de transmissão e subestações com capacidade de transformação de 400 MVA, a maior parte dos lotes licitados, sete deles, se concentram nos estados de Sergipe, Bahia, norte de Minas Gerais e Espírito Santo, onde há intensa geração solar e eólica, além de imenso potencial para expansão. As obras licitadas têm prazo de 36 a 66 meses e as concessões são para 30 anos.

No geral, o deságio médio do leilão foi de 50,97%. O lote maior, o lote 2, foi

PARCEIROS
HOMOLOGADOS

PARCERIA IDEAL PARA FIXAR COMO NUNCA

Conheça a linha mais completa
do Brasil de fixadores para
painéis solares

RUMO AOS
40
ANOS

 INOX-PAR
Ind. & Imp. QUALIFICADA

SINPA

FIESP

 INOX-PAR

NOSSO DNA

Ações sociais 3º SETOR

www.inoxpar.com.br

 vendas@inoxpar.com.br

 11 2488-2828

 [inoxparoficial](https://www.facebook.com/inoxparoficial)

 [inoxpar](https://www.linkedin.com/company/inoxpar)

 [inoxpar](https://www.instagram.com/inoxpar)

Com sete dos nove lotes voltados para reforçar linhas no Nordeste e norte do Sudeste, expectativa é que obras destravem geração eólica e solar

vencido pela Rialma, para construção de três linhas de 1.614 km com investimentos de R\$ 4,3 bilhões e RAP (receita anual permitida) de R\$ 347,8 milhões, um deságio de 51%. O segundo maior, o lote 1, foi vencido pelo Consórcio Gênese, que prevê 1.116 km de linhas e três subestações, e envolve R\$ 3,2 bilhões, o segundo maior volume de investimentos e o maior deságio do leilão (66,18%), com RAP de R\$ 174 milhões.

O mesmo consórcio Gênese, considerado novato no ramo, também ficou com o lote 8, com RAP de R\$ 19,5 milhões e deságio de 55,3%, um dos menores do certame, com apenas 19 km de linhas em Pernambuco. A Engie ficou com o lote 5, com 1.006 km de linhas, investimentos previstos em R\$ 2,67 bilhões, com uma RAP de R\$ 249,3 milhões (deságio de 42,8%).

A Isa Cteep venceu dois lotes, o 7, com RAP de R\$ 218,8 milhões e deságio de 41,81% (1.044 km de linhas), depois de ter arrematado na primeira rodada do leilão o lote 9 (subestação e automatismo), com deságio de 50% e RAP de R\$ 7,4 milhões. A Cymi venceu o lote 3, com deságio de 52,13% e RAP de R\$ 78,8 milhões, com obras de 349 km de linhas. Já Furnas (Elektrobras) arrematou o lote 4, com RAP de 68,7 milhões e deságio de 45,75%, para construir 304 km de linhas. A Celeo Redes Brasil venceu o lote 6, com RAP de R\$ 99,8 milhões e deságio de 48,23%, para construir 357 km entre Xingó (SE) e Camaçari, na Bahia.

Por conta da capacidade de escoamento de energia renovável reforçada com as novas linhas, a expectativa é que o primeiro leilão tenha potencial de destravar mais de R\$ 200 bilhões em investimentos de renováveis, segundo expectativas do Ministério de Minas e Energia. E a perspectiva melhora com a realização do segundo

leilão de transmissão, confirmado para 15 de dezembro e do terceiro, adiado para 2024, provavelmente em março, segundo a Aneel. Ao todo, os três devem movimentar mais de R\$ 50 bilhões em investimentos.

Brasil e Alemanha levam qualificação solar a Palestina

Uma cooperação técnica entre institutos técnicos federais de São Paulo, a subsidiária brasileira da fabricante austríaca de inversores Fronius e a agência alemã de fomento GIZ vai levar cursos de qualificação técnica em energia solar fotovoltaica para a região da Palestina, no Oriente Médio.

Coordenado pela GIZ, o programa visa criar cursos de qualificação para formação mais rápida de instaladores de sistemas fotovoltaicos e contribuir para o desenvolvimento do mercado interno de energia solar, aumentando a oferta de soluções na Palestina, provavelmente em escolas da região. “Apesar da energia solar em abundância,

o mercado fotovoltaico na Palestina não é tão desenvolvido. O país importa 95% de sua energia de Israel, que também distribui boa parte da eletricidade”, disse a coordenadora da área de energia e profissionais do futuro para economia verde da GIZ, Roberta Knopki.

A escolha da Fronius na parceria, segundo comunicado da empresa, se deve ao seu relacionamento e alguns trabalhos realizados anteriormente em conjunto com a GIZ junto às instituições de ensino brasileiras, que passaram a contar com a tecnologia e conhecimento da empresa para formação de novos profissionais especializados em sistemas fotovoltaicos. Atualmente, a Fronius do Brasil se envolve em projetos, por exemplo, com a Universidade Federal do ABC e a Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), além de escolas técnicas do Senai e com os institutos federais.

Elera Renováveis inaugura maior UFV do Brasil

A Elera Renováveis inaugurou oficialmente, no dia 3 de julho, o complexo solar Janaúba, na cidade homônima no norte de Minas Gerais, a 550 km de Belo Horizonte. Com 1,2 GWp de potência, o suficiente para atender a mais de 1 milhão de residências, é atualmente o maior do País e envolveu investimentos de R\$ 4 bilhões.

O empreendimento, construído em uma área de 3 mil hectares, conta com 20 parques solares, onde foram instalados 2,2 milhões de módulos solares fotovoltaicos. Com sua primeira fase de 830 MW já energizada em 2022, o complexo também conta com rastreadores solares da norte-americana Nextacker.

Segundo a Elera, as obras do complexo Janaúba geraram cerca de 11 mil empregos diretos e indiretos, com cerca de 70% da mão de obra contratada entre moradores da região. Por conta

Acordo de cooperação envolve agência alemã, subsidiária brasileira da Fronius e institutos técnicos federais

BOLT INOX

ESPECIALIZADA NO CLIENTE

A **BOLT INOX**, fornece Kits e componentes em aço inoxidável para fixação de painéis fotovoltaicos de acordo com a demanda de cada cliente.

Sob investimento de R\$4 bilhões, o complexo solar Janauá tem 1,2 GWp de potência instalada

disso, foi necessário promover capacitação profissional e treinamentos para cada demanda durante a obra.

Em solar, a Elera Renováveis já tem em operação a UFV Alex, em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, no Ceará, com 278 MW de potência instalada. Além disso, fora do Brasil, conta com o Alto Cielo Solar, no Uruguai, com 26,3 MW, e o Solar Amanecer, no Chile, com 100 MW.

Na sua diversificação para as novas renováveis, já que a empresa originalmente atuava em hídrica, com PCHs, a Elera constrói um parque eólico, o Seridó, de 250 MW, em Parelhas, no Rio Grande do Norte, e já tem mais quatro usinas eólicas em operação no Ceará (Faísa, 136,5 MW), Bahia (Alto Sertão 1, 294 MW), Rio Grande do Norte (Renascença, 120 MW) e Uruguai (Carapé, 95,3 MW).

MME promete descarbonizar a Amazônia com energia solar

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que vai criar um programa de descarbonização para a Amazônia com foco na energia solar fotovoltaica. A ideia é substituir 180 sistemas isolados da Amazônia Legal que hoje operam com geradores a diesel.

Em discurso pronunciado em evento em Lisboa, Portugal, o ministro disse que estão previstos investimentos de R\$ 5 bilhões no programa, que também apoiará implantação de sistemas térmicos a biodiesel. A iniciativa,

segundo ele, é um dos pilares para tornar o País “protagonista da transição energética global”.

“Nós lançaremos o maior plano de descarbonização do planeta, fazendo uma transição da geração de energia exclusivamente a óleo diesel nos sistemas isolados da Amazônia para o sistema solar, garantindo a segurança energética”, afirmou.

Outra ação importante para a meta de descarbonização da região, segundo o ministro, é o início das obras para interligar Roraima ao SIN - Sistema Interligado Nacional. Também está

Em discurso em Portugal, ministro afirmou que serão investidos R\$5 bilhões para substituir 180 sistemas isolados a diesel

prevista a inauguração da interligação de Parintins (AM) ao SIN, no qual mais de 80% da energia conectada é renovável.

Copel vai instalar miniusinas solares junto a subestações

A estatal de energia paranaense Copel anunciou que vai instalar três usinas solares fotovoltaicas de geração distribuída junto a subestações. A ideia do projeto é compensar os cré-

Além da geração de créditos para abater do consumo, ideia é analisar parâmetros operacionais das centrais com as subestações

ditos gerados pelas usinas de geração distribuída do consumo da empresa e monitorar tecnicamente a operação dos sistemas. As usinas serão construídas em Umuarama, Arapongas e Paranacity.

Ao todo, as três plantas terão 4,5 MWp de potência instalada, sendo 2,6 MWp em Umuarama, 1,4 MWp em Arapongas e 700 kWp em Paranacity. A companhia já iniciou o processo de licitação para contratar a construção das plantas, que serão instaladas no terreno de novas subestações da Copel, nas quais serão conectadas.

A estimativa é de que os empreendimentos produzam compensação de 8 mil MWh para a Copel, o que representa 35% do consumo da subsidiária de distribuição da companhia, que atualmente é de 21 MWh por ano. “Vamos aproveitar o espaço não utilizado nestas subestações, gerar energia renovável para compensar parte do nosso consumo e, ao mesmo tempo, monitorar o funcionamento das centrais solares conectadas às subestações”, disse o superintendente de projetos especiais da Copel, Júlio Shigeaki Omori.

Segundo o superintendente, a operação das usinas permitirá à Copel controlar diversos parâmetros essenciais ao funcionamento da interligação entre os módulos solares e a subestação, como fator de tensão e potência, o que em plantas solares menores será colocado em prática pela primeira vez no país. “Na prática, esse projeto nos permite controlar com precisão as centrais solares e atuar para corrigir possíveis problemas de tensão, sobrecarga ou, até mesmo, minimizar perdas no sistema”, acrescenta Omori.

Microrrede com solar inicia operação em Alcântara

Começou a operar no CLA - Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, que opera plataformas especiais de lançamento de satélites

Estruturas de solo e telhados

**DESENVOLVEMOS
SEU PROJETO
CUSTOMIZADO**

ESTRUTURAS PARA USINAS SOLO E TELHADOS

À PRONTA ENTREGA

DIRETO DA FÁBRICA

**ATENDIMENTO
PARA TODO
O BRASIL**

www.metallightsolar.com.br

(62) 9 9927-6825

0800 9439595

@metallightsolar

DPS Fotovoltaico

Dispositivo de
Proteção contra
Surto

www.embrastec.com.br

e foguetes ao espaço, uma microrrede elétrica inteligente com energia solar e baterias. O projeto é resultado de programa de P&D Aneel da Equatorial Energia, em conjunto com o Instituto de Energia Elétrica da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

A base da rede é uma usina solar fotovoltaica de 1,25 MWp de potência instalada, com 2.832 módulos solares de 445 Wp. Implantada pela Enova, a UFV é capaz de gerar 1.823 MWh/ano. O sistema de armazenamento por baterias (BESS, na sigla em inglês) usa tecnologia de íons-lítio, que segundo comunicado da Equatorial armazena o triplo de energia se comparada aos outros tipos de bateria. O BESS tem potência instalada de 1 MW e 1 MWh de capacidade de armazenamento.

Antes da instalação da microrrede, geradores a diesel eram utilizados durante os lançamentos para trazer segurança para a rede. Com a rede inteligente, segundo a Equatorial, há a alimentação via rede elétrica convencional somada com o suporte da geração solar e da energia armazenada nas baterias. Além disso, é possível acionar automaticamente os geradores a diesel, em última instância, caso haja pane ou descarga das baterias.

A possibilidade de escolha entre quatro fontes de energia, de acordo com a Equatorial, faz a microrrede inteligente no CLA se diferenciar por não sofrer interrupções, o que garante a resiliência de energia necessária para a operação do local. Além da segurança energética, a implementação da rede deve trazer redução de 30% a 40% do consumo de energia mensal do centro. Isso é importante principalmente porque, quando há atividades de lançamento, há um aumento de 30% no consumo de energia elétrica, o equivalente a cerca de 130 MWh de energia por mês.

Centro de lançamento de foguetes e satélites passa a ter segurança energética com quatro opções de energia

Absolar entra em programa internacional de H2V

A Absolar - Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica aderiu à iniciativa internacional H4D, abreviatura para *Hydrogen for Development Partnership*, lançada em novembro de 2022 na COP 27, no Egito, e liderada pelo Banco Mundial. A associação passa a ser a primeira entidade brasileira do setor privado a integrar o grupo, do qual também participam as públicas CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e a Adece - Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará.

O grupo H4D tem meta de ajudar a catalisar financiamentos para investimentos em hidrogênio produzido por fontes renováveis, tanto na esfera pública quanto no setor privado. A ideia é ainda atuar em questões regulatórias, modelos de negócios e tecnologias para a consolidação do hidrogênio verde (H2V), principalmente em países em desenvolvimento.

Fazem parte do H4D atualmente várias instituições industriais, acadêmicas e de pesquisa, que se reúnem

Entidade é a primeira do setor privado brasileiro a aderir à iniciativa, que catalisa financiamentos para investimentos em H2V

semestralmente para formular propostas aos setores público e privado.

Entidades entregam propostas de estímulo ao hidrogênio verde

Quatro entidades que fazem parte do Pacto Brasileiro pelo Hidrogênio Renovável — Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHKK) e as associações dos setores solar (Absolar), eólico (Abeeólica) e de biogás (Abiogás) — entregaram ao deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), presidente da comissão especial de transição energética, um documento com 17 sugestões para incentivar a produção e consumo do hidrogênio verde (H2V) no Brasil.

As sugestões envolvem tanto a inclusão do futuro mercado em benefícios e incentivos fiscais já existentes para outros setores como medidas para a criação de política industrial específica. No primeiro caso, exemplos são a sugestão de equiparar o hidrogênio verde com o biodiesel, para permitir que o novo combustível seja apto a emitir os créditos de descarbonização do setor (Cbios), por meio do programa Renovabio.

No aspecto subsídios, as entidades pedem redução da carga tributária (PIS/COFINS, ICMS, IPI, II, IR e CSLL) e créditos fiscais para a cadeia produtiva do hidrogênio renovável. Além disso, querem o enquadramento de projetos de hidrogênio renovável e seus derivados (amônia verde, metanol) como de infraestrutura, para poderem ser beneficiados pelo regime especial de tributação Reidi e serem aptos a emitir debêntures incentivadas. São ainda requisitadas isenções de encargos setoriais, como CDE, Proinfra, CCC e outros que incidem sobre a energia elétrica.

Além de mais incentivos diretos, como enquadramento da produção do H2V no regime de lucro presumido pelos próximos 15 anos, independentemente do limite de faturamento, fazem parte também das sugestões a criação de linhas de financiamento de baixo custo para o setor, redução de remuneração do BNDES para projetos de H2V, relaxamento para o licenciamento ambiental dos projetos e incentivos para a formação de profissionais especializados na área.

O documento com as sugestões foi entregue em mãos para o deputado Arnaldo Jardim por membros do Pacto durante a feira Hydrogen Expo South America, no dia 21 de junho, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Jardim aproveitou para anunciar a intenção da comissão de transição energética da Câmara dos Deputados de apresentar, até o início de 2024, o texto do Marco Regulatório do Hidrogênio Verde.

“A Comissão tem analisado as iniciativas já existentes nesses setores em termos de políticas que já vêm sendo estruturadas em âmbito estadual e federal. A partir dessa apuração, queremos propor a estruturação de linhas permanentes de crédito para o setor, no contexto da reforma tributária, além da estruturação das normativas que resultarão no marco regulatório do hidrogênio verde”, disse.

Referência em fabricação de estruturas de fixação para módulos fotovoltaicos.

LINHA H

LINHA C

LINHA SOLO

11 91483-4040

divisao.solar@perfilmaster.com.br

@perfil_master_des

www.perfilmaster.com.br

baixe o nosso catálogo

Motivam também as reuniões a troca de informações sobre as atividades dos membros do grupo e o estabelecimento de acordos organizacionais para a entrega de tarefas.

“A parceria é mais uma iniciativa da Absolar para contribuir com o desenvolvimento do mercado brasileiro de hidrogênio verde, tanto para exportação de seus derivados quanto para consumo doméstico”, comentou o coordenador da força-tarefa de hidrogênio verde da Absolar, Eduardo Tobias, um dos articuladores da parceria da entidade com o Banco Mundial. “É fundamental o Brasil ter representatividade nessas ações multilaterais para construir seu protagonismo nesse mercado tão promissor”, acrescentou.

Piloto de solar flutuante vai abastecer barragem

Foi instalado no reservatório da usina hidrelétrica Urrá, na Colômbia, de 340 MW, uma usina solar flutuante de 1,5 MW de potência instalada. Em caráter piloto, o projeto batizado de Aquasol foi implementado pela norte-americana Noria Energy, empresa também responsável por projeto na cidade de Healdsburg, na Califórnia,

Projeto em escala piloto deve gerar 2400 MWh no primeiro ano, o suficiente para a operação da barragem da UHE Urrá

Estados Unidos, com 4,78 MW, considerado um dos maiores em operação na América do Norte.

A flutuante na UHE Urrá, que fica na bacia do rio Sinú, em Córdoba, na Colômbia, tem 2800 módulos solares fotovoltaicos e deve gerar 2.400 MWh em seu primeiro ano de operação, o suficiente para compensar a quantidade de energia necessária para operar a barragem. Além disso, a expectativa é que o projeto evite mais de 1.540 toneladas de emissões de dióxido de carbono a cada ano e gere mais de US\$ 1,2 milhão em receita adicional de energia elétrica em 20 anos.

“Em todo o mundo, cerca de 60% da energia renovável vem da energia hidrelétrica. Isso representa inúmeras oportunidades para implantar energia solar flutuante que pode maximizar a geração de energia com emissão zero e diversificar as fontes de energia limpa”, disse o CEO da Noria Energy, Jonathan Wank.

Tsun Power:

- ✓ Tecnologia de célula de meio corte de 10BB
- ✓ Reduz significativamente o risco de hot spot
- ✓ Menor custo nivelado de energia
- ✓ Excelente desempenho anti-PID
- ✓ Caixa de junção IP68

T-POWER
Power to the people
TP7F72M TP7F72M(H) 144 half-cell
530 - 550W
10bb half-cut mono perc

TSUN
POWER

Segundo Wank, além de aumentar a capacidade total de geração de hidrelétricas, os sistemas solares flutuantes podem ajudar a manter a energia fluindo quando baixos níveis de água ou outras condições adversas reduzem a produção hidrelétrica. "O sistema solar flutuante é projetado para ficar em cima da água e suportar flutuações do nível da água de até 120 pés", disse.

China inicia operação de unidade de H₂V com solar de 300 MW

Entrou em operação recentemente na cidade de Kuqa, região autônoma Uigur, em Xianjiang, na China, uma unidade de produção de hidrogênio verde (H₂V) integrada e alimentada pela energia gerada por usina solar fotovoltaica de 300 MW de potência e capacidade para gerar 618 GWh por ano.

Liderado pela New Star, subsidiária da estatal chinesa de energia Sinopec,

Projeto é o primeiro do país, que pretende se tornar referência na produção com combustível renovável

trata-se do primeiro projeto do gênero no país asiático, que envolveu investimento de US\$ 2,4 bilhões. A unidade de eletrólise da água tem capacidade de produzir 20 mil toneladas de hidrogênio verde por ano e instalações para armazenar 210 mil metros cúbicos de hidrogênio, além de rede de transporte por gasodutos para movimentar 28 mil metros cúbicos por hora do combustível renovável.

O projeto pioneiro é considerado como modelo a ser replicado em estratégia chinesa de se tornar protagonista na produção de hidrogênio verde.

A produção de Kuqa será voltada para a indústria química e petroquímica Tahe Refining & Chemical, também do grupo Sinopec, em um planejamento de substituir a eletricidade à base de combustíveis fósseis hoje utilizada para a produção de hidrogênio utilizada pela empresa. Isso deve evitar a emissão de 485 mil toneladas de dióxido de carbono por ano.

Helexia construirá usinas de GD solar

A francesa Helexia, que atua em geração solar distribuída e eficiência energética, assinou contrato com a comercializadora de energia Comerc para fornecer até 90 MWp de energia solar fotovoltaica, em um período de 20 anos. A negociação visa suportar o crescimento da carteira de clientes da Sou Vagalume, unidade de negócio da Comerc voltada a consumidores de

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SOLAR

a Governança de sua usina solar!

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, COMISSIONAMENTOS E RETROFITTS

- Atendimento rápido: SLA otimizado
- Máxima performance (PR e disponibilidade garantidos)
- Relatórios precisos e detalhados
- Centro de operação remoto
- Comissionamento, preventivas e preditivas:
 - Usina PV e Subestações AT e MT, Relés, etc;
- Limpeza de Módulos Fotovoltaicos;
- Supressão de Vegetação;
- Inspeção Termográfica.

Mais informações

41 98776-4802

www.oemsolar.com.br

Serão ao todo 90 MWp em usinas no Mato Grosso do Sul, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte

baixa tensão interessados em créditos de compensação de energia, como pequenos negócios e pessoas físicas.

As usinas solares fotovoltaicas serão desenvolvidas pela Helexia nos estados do Mato Grosso do Sul, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Segundo as empresas, as obras das primeiras UFVs vão começar nos próximos meses e serão entregues no segundo semestre de 2024.

A Sou Vagalume ultrapassou a marca de 25 mil clientes. Com o acordo com a Helexia, a expectativa é atender até 40 mil novas unidades consumidoras. O acordo faz parte de estratégia da Comerc de ampliar sua capacidade de atendimento com parcerias com usinas de terceiros, já que atualmente 90% da sua energia provém de instalações solares próprias.

As usinas que serão construídas no Ceará e no Mato Grosso do Sul podem atingir até 25 MWp em cada estado. Já em Pernambuco e no Rio Grande do Norte devem alcançar até 40 MWp no total, totalizando os 90 MWp. Quando entregues, os empreendimentos marcarão nova fase na expansão em outras regiões do Brasil, uma vez que a operação da Sou Vagalume atualmente está focada em Minas Gerais.

Intersolar México quer receber expositores brasileiros

A Solar Promotion International e suas parceiras iniciaram uma campanha para divulgar a *Intersolar Mexico 2023* aos empresários brasileiros interessados no mercado mexicano

de energia solar e armazenamento de energia. A feira e congresso, que será realizada de 5 a 7 de setembro de 2023, é o maior encontro regional de profissionais especializados em energia, devendo contar com 300 expositores e mais de 11.000 visitantes de vários países nos pavilhões do Centro Citibanamex, em Miguel Hidalgo, Cidade do México.

Os mercados de energia solar e armazenamento de energia do México estão em franco crescimento. O país tem uma das melhores taxas de insolação do mundo, com enorme potencial inexplorado para o setor solar e de armazenamento. Possui instalados 9 GW de capacidade fotovoltaica e 4,2 GW de capacidade termossolar, sendo o segundo maior mercado de energia solar da América Latina e líder global em número anual de instalações de sistemas solares de aquecimento de processos.

Segundo os organizadores, a Intersolar México oferece aos expositores estreates oportunidades sob medida para cada orçamento. A empresa pode projetar seu estande (mínimo de 18 m²) ou contratar a montagem de um estande padrão de 9 m² totalmente equipado. Os preços são: espaço vazio (mín. 18 m²) a partir de US\$ 432/m² e estande de montagem padrão (mín. 9m²) a partir de US\$ 485/m²

Pavilhão Latino-americano – As ofertas para estreates incluem a possibilidade de integrar o Pavilhão Latino-americano, que oferece bom custo/benefício por um pacote com tudo incluído – o estande de 9 m² tem preço de US\$ 3.900.

Empresas organizadoras divulgam opções de espaço de exposição. Mostra terá um Pavilhão Latino-americano com condições especiais

Interessados devem entrar em contato com Diana Stunz, Project Manager Intersolar Mexico, stunz@solarpromotion.com. Mais informação para expositores está disponível em <https://www.intersolar.mx/apply-now-and-exhibit-at-intersolar-mexico>.

Atlas contrata sistema de rastreamento para UFV

A empreendedora de energias renováveis Atlas Renewable Energy contratou a Nextracker, fornecedora de soluções de sistemas de rastreamento solar, para instalar no complexo solar Vista Alegre, em Janaúba, Minas Gerais, o software *TrueCapture*, que baseado em algoritmos consegue otimizar a geração solar.

Usina de 902 MWp contará com software que usa machine learning e inteligência artificial para rastrear continuamente a posição do Sol

O projeto solar terá capacidade instalada de 902 MWp e deverá produzir aproximadamente 2 TWh/ano de energia. Segundo a Atlas, deve se tornar o maior projeto solar a ser construído no Hemisfério Sul. A usina tem contrato de compra e venda de energia (PPA, na sigla em inglês) assinado com a produtora de alumínio Albras, de Barcarena, no Pará. O PPA foi indexado em dólar e tem prazo de 21 anos de fornecimento.

O software *TrueCapture* utiliza o conceito de aprendizado de máquina (*machine learning*) e inteligência artificial, por meio dos quais permite rastrear continuamente a posição do Sol e ajustar os ângulos dos módulos para maximizar a produção de energia. Ao ajustar de forma inteligente a inclina-

THEsmarter
SOUTH AMERICA

ENERGIZE SEUS NEGÓCIOS

O centro de inovação latino-americano
para o novo mundo da energia

EXPO CENTER NORTE, SÃO PAULO, BRASIL

AGO
29–31
2023

www.TheSmarterE.com.br

INSCRIÇÕES ABERTAS

Faça sua credencial gratuita: www.TheSmarterE.com.br

As Principais Exposições e Congressos de Energia no The smarter E South America

**inter
solar**
connecting solar business | SOUTH AMERICA

**ELETRITEC
EMPOWER**
SOUTH AMERICA

ees
electrical energy storage

Special Exhibition
**POWER
DRIVE**
SOUTH AMERICA

Com suas três feiras paralelas de energia, mais uma exposição especial, The smarter E South America é o centro inovador da América Latina para o novo mundo da energia. O evento será realizado em São Paulo de 29–31 de agosto de 2023.

Sua abordagem abrangente nas questões do novo mundo da energia apresenta um cruzamento de soluções e tecnologias. The smarter E South America cria oportunidades de abordar todas as áreas essenciais da cadeia de valor do setor. Destacando geração, armazenamento, distribuição e uso da energia e as maneiras como esses aspectos interagem e podem se articular inteligentemente, o evento congrega interessados no futuro da energia vindos dos mercados mais influentes do mundo.

ção e a posição de cada módulo solar em tempo real, ele é capaz de atenuar o impacto do sombreamento, do terreno irregular e de outros fatores que podem reduzir a produção de energia.

Microrrede solar no Acre é premiada na Intersolar Europe

Um projeto de microrrede solar com armazenamento de energia da Re(energisa), empresa especializada em transição energética do grupo Energisa, recebeu a premiação internacional The Smarter E Award, concedido durante a feira Intersolar Europe, em Munique, na Alemanha. O prêmio leva em conta, além da inovação tecnológica, os benefícios sociais, econômicos e ambientais do projeto.

Em operação desde 2021 na Vila Restauração, na reserva extrativista do Alto Juruá, no Acre, o projeto premiado levou energia ininterrupta para a comunidade, antes apenas abastecida por três horas diárias com gerador a diesel. Para isso, foi instalado sistema híbrido com 580 módulos solares fotovoltaicos, com potência total de 325 kWp, e sistema de armazenamento de energia com baterias de lítio, com capacidade para 829 kWh.

Além disso, o sistema conta com dois geradores de 116 kVA que funcionam com biodiesel derivado do óleo de palma, produzido localmente, e que funcionam automaticamente quando a

Projeto da Re(energisa) envolve solar, baterias e geradores a biodiesel de palma

carga da bateria está baixa. No total, foram investidos R\$ 20 milhões no projeto, incluindo a logística para movimentar os módulos e demais equipamentos pelos rios da região.

Também como inovação, a fatura é gerada através de um sistema de pagamento digital que inclui um limite de consumo de energia. Para garantir um abastecimento sustentável a longo prazo, cada família tem um limite de consumo de 80 kWh por mês. O medidor inteligente desconecta remotamente os consumidores que ultrapassam esse limite.

GD solar ultrapassa 22 GW de potência instalada

A geração solar distribuída atingiu 22,1 GW de capacidade instalada no Brasil, segundo os dados oficiais de acompanhamento da Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso significa que mais de 2 milhões de sistemas solares fotovoltaicos estão instalados em telhados, fachadas e pequenos terrenos no País, também de acordo com a Aneel, gerando créditos de compensação de energia para 2,6 milhões de unidades consumidoras.

Para a ABGD - Associação Brasileira de Geração Distribuída, a esse ritmo de crescimento, as projeções indicam que o Brasil alcançará entre 25 GW e 26 GW de capacidade instalada em GD até o fim deste ano. Apesar de serem incluídas nessa conta todos os tipos de energia distribuída, como biomassa, biogás e CGHs, quase 99% desse total será proveniente da solar.

Presente em 5.530 municípios, ainda segundo os dados da Aneel, a GD solar, segundo a Absolar, já atraiu mais de R\$ 111 bilhões em novos investimentos desde 2012, gerando mais de 660 mil empregos e arrecadando aos cofres públicos cerca de R\$ 29,8 bilhões. Apesar de comemorar os números do setor, porém, a Absolar acredita que o desempenho poderia ser melhor,

São mais de 2 milhões de instalações pelo país. Projeção da ABGD é que o setor chegue a até 26 GW em 2023

caso as taxas de juros fossem menores no País, o que afeta a implantação de sistemas de geração distribuída. “O atual patamar da taxa de juros no Brasil, em 13,75%, inibe a aceleração deste desenvolvimento, pois a prestação do financiamento do sistema solar se torna pesada dentro do orçamento familiar”, disse o presidente do Conselho de Administração da Absolar, Ronaldo Koloszuk.

Brasil entrega UFVs para a Aegea

Aespecializada em energia solar, entregou mais duas usinas solares fotovoltaicas de geração distribuída para a Aegea, grupo de concessionárias privadas de saneamento. Dessa vez, as usinas foram instaladas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e vão atender ao consumo de 27 unidades da Águas do Rio, concessionária do grupo.

O empreendimento, constituído por 4.700 módulos e 8 inversores, ocupa uma área de 12.300 metros quadrados e tem geração estimada de 3,7 GWh por ano, o que equivale a uma redução de

As usinas instaladas em Petrópolis vão atender 27 unidades consumidoras da Águas do Rio, na região serrana do estado fluminense

UMA NOVA GERAÇÃO
DE PRODUTOS PARA

ENERGIA SOLAR

Há 93 anos, a Nansen oferece soluções completas em medição e gerenciamento de energia elétrica, com foco em Smart Grids, além de infraestrutura completa para mobilidade elétrica.

A **Nansen Solar** é a mais recente adição à marca, apresentando uma nova geração de inversores monofásicos e trifásicos com potências variando de 3KW a 110KW. Esses inversores atingem rendimentos superiores e proporcionam qualidade e segurança excepcionais, oferecendo um ótimo custo-benefício aos clientes.

**inter
solar**
connecting solar business

Venha nos visitar na INTERSOLAR
Estaremos no Pavilhão Vermelho
Estande R4.4

 nansen
SOLAR

nansensolar.com.br
vendas.solar@nansen.com.br

Distribuidor dos melhores equipamentos **Bate-Estacas** para implantação de Usinas **Fotovoltaicas** e **Defensas Metálicas** rodoviárias, com uma ampla gama de maquinários, caracterizados por alto desempenho, qualidade e custo.

ORTECO
Distribuidor oficial

Máquinas à pronta entrega

Produção de Infraestruturas Metálicas SOLAR
tipo TRACKER ou FIXA para usinas fotovoltaicas.

2,4 toneladas métricas de emissão de CO₂. Com potências instaladas de 1,3 MWp e 1,27 MWp, as duas instalações vão gerar créditos de compensação para unidades consumidoras da Aegea na região serrana do estado fluminense.

A parceria de negócios entre a Aegea e a Brasol começou em 2022, quando entraram em operação as dez primeiras usinas nos estados do Mato Grosso e Amazonas, totalizando 5,2 MWp de potência instalada. Além do novo projeto para a Águas do Rio, estão previstas novas usinas ainda no Rio de Janeiro e expansões em Mato Grosso.

Atualmente a Aegea tem 97% da sua energia consumida de origem renovável, por projetos de geração distribuída e aquisição no mercado livre de energia. A empresa assumiu como meta, em 2022, a redução de 15% do consumo específico de energia, medido em kWh/m³, até 2030, compromisso atrelado a uma emissão de títulos de sustentabilidade SLB (do inglês *Sustainability-Linked Bonds*).

Absolar assina acordo para fomentar mercado solar

Absolar - Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica assinou memorando de entendimento (MoU, na sigla em inglês) com duas entidades chinesas para ampliar o comércio bilateral e a colaboração técnica entre os setores solares fotovoltaicos do Brasil e da China. A primeira entidade é do governo chinês, a Cietc (sigla para Center for International Economic and Technological Cooperation), e a segunda, a CPIA (China Photovoltaic Industry Association), a associação nacional dos fabricantes do setor.

Assinado durante a feira setorial SNEC 2023, em Xangai, o memorando tem como meta, segundo comunicado da Absolar, acelerar o desenvolvimento dos mercados de energia solar nos dois países, para ampliar a atração de novos investimentos, gerar empregos e renda e criar oportunidades de negócios.

Como parte da iniciativa, as três organizações vão realizar conjuntamente um evento anual, o China-Brazil Solar PV Industry Exchange Forum. Ainda sem data definida, o Brasil foi escolhido para sediar o encontro já em 2024. Para o CEO da Absolar, Rodrigo Sauaia, a associação quer se empenhar para atuar em colaboração com as entidades chinesas. "O acordo fortalece ainda mais as relações entre Brasil e China e trará muitas oportunidades, proporcionando um crescimento ganha-ganha", disse Sauaia.

Notas

Risen fornecerá 1 GW - A Risen Energy assinou um contrato de fornecimento de até 1 GWp de módulos fotovoltaicos de heterojunção com camada fina intrínseca com a

Athein Holding Pte Ltd, uma empresa de plataforma de produção independente de energia (IPP) constituída em Cingapura. Além disso, a Risen Energy oferecerá serviços adicionais, como suporte técnico, treinamento e serviços pós-venda.

Nova usina de solar por assinatura - A Leve Energia Renovável, plataforma de energia solar por assinatura, iniciou as operações da usina fotovoltaica Salinas, em Minas Gerais, e atenderá municípios cobertos pela Cemig. A usina possui potência de 2,2 MWp, com geração média mensal de 412 MW, o suficiente para atender até 2 mil famílias. A nova usina já tem uma parceria com a Localiza&CO que oferece desconto na conta de luz por meio da oferta da energia solar como benefício para seus colaboradores.

Baterias recebem certificação Inmetro - A bateria estacionária da marca Freedom, produzida pela Clarios, recebeu recentemente o selo do Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. O equipamento tem 24 meses de garantia e está disponível nas capacidades de 24 a 200 ampère/hora com tensão nominal de 12 V, e consegue suportar ciclos de descarga profundos, segundo a empresa. Por sua vez, a série MS da Moura Solar também recebeu a nova certificação do Inmetro. A linha conta com tecnologia para sistemas de geração fotovoltaica de pequeno e médio porte e, de acordo com a empresa, é projetada para suportar três vezes mais ciclos do que o padrão de mercado para a categoria e apresenta bom custo-benefício, devido à aceitação de carga, permitindo uma recarga mais rápida e eficiente. Ambas as certificações foram conquistadas antes do prazo limite estabelecido pelo Inmetro, que é até 2025. De acordo com a Portaria Inmetro n. 140/2022, as baterias são avaliadas quanto à sua capacidade de suportar ciclos de carga e descarga, mantendo-se sua capacidade nominal.

Fabricante de inversores é premiada - A Ginlong Solis Technologies foi reconhecida como a 3ª maior fabricante de inversores pelo segundo ano consecutivo por um acompanhamento independente da indústria levando em conta o volume de megawatts vendidos. A companhia também foi premiada como “top inverter brand 2023”, para a Bélgica, concedido por uma organização global de pesquisa de mercado, a EUPD, e também recebeu o mesmo selo para os Países Baixos e para a África do Sul. Segundo a empresa, a premiação marca o oitavo ano consecutivo em que a Solis é reconhecida pela EUPD, baseado em 100 mil entrevistas realizadas em mais de 50 países. A empresa possui capacidade de produção anual de 40 GW, e pretende dobrar o número em julho. Em 2022, o investimento em P&D atingiu 45 milhões de dólares.

PROCURANDO UM PÓS VENDA DE QUALIDADE?

VENHA PARA A FOX ESS

Fox ESS eleita TOP BRAND PV de inversores 2023

@foxessdobrasil
br.fox-ess.com

**Visite
Nosso
Estande W3.50**

**inter
solar**
connecting solar business | SOUTH AMERICA

SolarUnit

Primeiro sistema fotovoltaico integrado do mundo é patente exclusiva da DAH Solar

O SolarUnit é um produto que reúne as vantagens de um módulo fotovoltaico de alta tecnologia e os benefícios dos microinversores. O módulo fotovoltaico com micro inversor integrado é um produto de fácil instalação, que alia simplicidade e segurança ao evitar o uso de cabos e conectores para as conexões dos módulos fotovoltaicos.

Na prática, o SolarUnit é como um módulo fotovoltaico com saída em corrente alternada, pronto para ser conectado à rede elétrica. Esse tipo de solução, permite uma maior flexibilidade para os projetos, uma vez que é possível a instalação de módulos fotovoltaicos em diferentes orientações e com ângulos de inclinação distintos, acompanhando os desenhos dos telhados.

DAH Solar bate recorde de produção de células TOPCon

25.4%

A nossa base de fabricação de células solares TOPCon, localizada na cidade de Chaohu, na China, em apenas 23 dias, atingiu uma eficiência de conversão de mais de 25.4%.

97%

Além disso, o yield (rendimento) de produção ultrapassou 97%. Este resultado quebrou recordes, nos tornando uma das maiores potências da indústria.

Microrrede com FV, eólica e baterias para recarga de veículos elétricos

Joelson Lopes da Paixão, Alzenira da Rosa Abaide, Jordan Passinato Sausen e Leonardo Nogueira Fontoura da Silva, da UFSM - Universidade Federal de Santa Maria, RS

Aqui se relata o estudo para implantação de uma microrrede composta por fontes renováveis de geração, armazenamento de energia e estação de carregamento rápido para veículos elétricos em uma rodovia. São apresentadas formas de estimar a geração das fontes locais e as demandas de carregamento dos veículos, bem como avaliados os possíveis impactos elétricos da microrrede sobre a rede existente.

A apreensão com as mudanças climáticas está intensificando-se nos últimos anos. O aquecimento global e a emissão de gases de efeito estufa são preocupações recorrentes e têm motivado grandes nações a propor políticas e metas para retardar e reduzir esses efeitos [1]. A mobilidade, fortemente dependente de combustíveis fósseis, é responsável por um quarto das emissões de gases de efeito estufa. Assim, a substituição da atual frota por veículos não poluentes é obrigatória. Alguns países, como os europeus, a China e os EUA, já estão caminhando nessa direção [2]. O veículo elétrico movido a bateria (VEB) apresenta-se como uma alternativa para o desenvolvimento de uma mobilidade limpa sem emissões de CO₂ [3, 4].

Comparados aos tradicionais veículos de combustão interna (VCI), os VEBs apresentam alta eficiência na conversão de energia, algo próximo a 80%. Além disso, seus preços, ainda superiores aos dos VCIs, já se mostram competitivos devido ao amadurecimento das tecnologias utilizadas e à queda gradual dos preços das baterias. No entanto, apenas a substituição

CC7/Shutterstock

ção de tecnologias, de VCI para VEB, não é completamente suficiente para reduzir as emissões [5, 6]. A matriz energética que abastece os sistemas de geração de eletricidade deve ser composta por fontes não poluentes, para que o VEB não represente aumento de carga e, conseqüentemente, de poluição concentrada. Observa-se que a maioria das recargas em VEBs, cerca de 80%, ocorre em garagens, com baixos níveis de potência e lon-

gos tempos de recarga [7]. Por outro lado, para possibilitar a disseminação desses veículos e garantir a segurança dos usuários em deslocamentos de maior distância, são necessárias estações de carregamento rápido (ECR), as quais ajudam a reduzir a ansiedade dos motoristas e favorecem a adoção de VEBs por mais pessoas. Em outras palavras, a disseminação do VEB tem correlação direta com a presença de pontos de recarga [8].

Este artigo propõe o estudo dos impactos causados ao sistema elétrico de distribuição pela instalação de uma ECR às margens de uma rodovia no sul do Brasil. A localização da ECR foi baseada em variáveis socioeconômicas e técnicas (renda média, fluxo de veículos, proximidade com a rede de média tensão, disponibilidade de radiação solar e de vento, etc.) dadas em estudos anteriores [9, 10]. Esta ECR está conectada à rede elétrica local, com geração distribuída fotovoltaica e eólica, e ainda um sistema de armazenamento de energia (SAE), compondo assim uma microrrede. O carregador rápido permite duas recargas simultâneas, uma em corrente contínua (50 kW) e outra em corrente alternada (até 43 kVA, conforme permita o VEB).

A geração fotovoltaica está limitada ao tamanho da área da garagem, que comporta 18 módulos fotovoltaicos, totalizando 9 kWp. No dimensionamento da geração eólica, procurou-se equilibrar: custo do sistema gerador, tamanho e área necessária para instalação, isenção de licenciamento ambiental e disponibilidade de produtos no portfólio nacional [9, 11]. Assim, o aerogerador que atendeu as condições foi um modelo de fabricação nacional com altura de cubo inferior a 30 m e potência de 30 kVA. O sistema de armazenamento (com capacidade de energia de 200 kWh e potência nominal de 50 kW) foi planejado para reduzir a demanda da ECR, principalmente no caso de recargas simultâneas durante o pico de carga do sistema, e garantir pelo menos uma recarga em caso de falha na rede elétrica local.

A microrrede proposta, que tem seu esquema mostrado na figura 1, pode apresentar fluxo de potência bidirecional, da microrrede para a rede e da rede para a microrrede, conforme indicado pelas setas [12]. Dentro da microrrede, o sistema de armazenamento de energia em ba-

terias (SAEB) pode ser carregado e descarregado usando a energia gerada por sistema fotovoltaico (FV) e turbina eólica (TE), bem como usando a energia da rede elétrica. A troca local de energia melhora o aproveitamento dos geradores fotovoltaico e eólico e reduz a dependência energética da microrrede em relação à rede externa. As fontes de geração eólica e/ou fotovoltaica podem alimentar o SAE, a estação de carregamento de veículos elétricos (ECVE) ou ainda injetar o excedente de energia gerada na rede elétrica local [9].

Fig.1 - Layout da microrrede

Metodologia

Para o desenvolvimento do estudo foi necessário realizar a modelagem da rede elétrica existente da distribuidora local e a dos elementos que compõem a microrrede, bem como sua dinâmica e modelo de operação.

Modelagem do alimentador

A rede elétrica, seus componentes e cargas são modelados com base em dados históricos e medições disponibilizadas pela distribuidora de energia, conforme mostrado na figura 2.

Geração fotovoltaica e eólica

Depois de definido o local de instalação da microrrede, com o *software Homer* é possível buscar o local em um banco de dados meteorológico e, assim, estimar a geração eólica e fotovoltaica de energia elétrica por meio da aplicação de séries sintéticas [13]. Com o *Homer*, estima-se um perfil anual de geração fotovoltaica e eólica, por meio de dados de irradiação e de velocidade do vento. Este perfil de dados anual tem resolução horária, e é a partir dele que são desenvolvidos os modelos elétricos das gerações fotovoltaica e eólica para simulações elétricas no *software OpenDSS*. A partir dessa série de dados anual, obtém-se a média horária da geração eólica e da irradiação solar. Assim, para hora= h , a geração eólica adotada é a média dos 365 dados naquele horário, conforme a equação (1). Para a irradiação solar média, utiliza-se a mesma lógica, conforme a equação (2):

$$P_{(h)} = \frac{\sum_{i=1}^{365} P_{wind(i)}}{365}, \text{ para } h = 1, 2, \dots, 24 \quad (1)$$

$$I_{(h)} = \frac{\sum_{i=1}^{365} Irrad_{(i)}}{365}, \text{ para } h = 1, 2, \dots, 24 \quad (2)$$

onde $P_{wind(i)}$ é o valor de geração eólica para cada hora do dia; $Irrad_{(i)}$ é o valor de irradiação solar para cada

Fig.2 - Esquema de modelagem da rede elétrica

hora do dia; e $P(h)$ e $I(h)$ são a geração eólica média e a irradiância solar médias, respectivamente, para a hora (h). No *OpenDSS*, a geração eólica é modelada com a potência do aerogerador, com outros parâmetros elétricos e com a curva média diária de geração igual a $P(h)$. Nas simulações, para tornar o perfil de geração mais realista, para cada dia simulado, a potência adotada é dada pela potência média horária mais/menos um desvio padrão, conforme a equação (3). Para irradiação solar, o mesmo raciocínio é adotado, conforme equação (4):

$$P_{(h)} = P_{(h)} \pm dvp(P_{(h)}) \quad (3)$$

$$I_{(h)} = I_{(h)} \pm dvp(I_{(h)}) \quad (4)$$

Essa abordagem faz com que as gerações assumam valores diferentes, dentro de uma faixa de variação possível, aproximando os resultados simulados dos reais. Na figura 3, $P_{(h)}$ e $I_{(h)}$ são exemplificados pelas curvas

em azul, com curvas variando dentro de um desvio padrão, mostradas em vermelho. Em cada simulação, os valores de $P_{(h)}$ e $I_{(h)}$ são alterados a fim de capturar a dinâmica real das variações do vento e da irradiação.

Modelagem do sistema de armazenamento

O dispositivo de armazenamento, neste estudo, é utilizado principalmente para garantir o funcionamento da microrrede em caso de falha na rede elétrica local. Pelo fato de se tratar de um posto em uma rodovia, o carregamento deve ser garantido para que o VEB possa continuar sua jornada até o próximo ponto de carregamento. Assim, o SAEB nunca é totalmente descarregado, sendo mantida uma reserva de energia para garantir a recarga. Além disso, durante a operação normal da microrrede, optou-se por utilizar o dispositivo de

armazenamento como um *buffer* contra variações bruscas de carga. Assim, o armazenamento atua na redução de picos de carga e nivelamento de vales de carga (designados em inglês como *load peak shaving* e *load bottom leveling*, respectivamente), reduzindo a variação de carga vista no ponto de conexão pela rede elétrica local.

Modelagem operacional da estação de recarga

A caracterização do funcionamento da estação de carregamento rápido é a que mais esforço exige e demanda abordagem de tratamento adequada. No carregamento residencial ou em garagens públicas, onde ocorre a maior quantidade de recargas de VEBs, já existe um padrão típico de carregamento. Ou seja, a recarga residencial costuma ser noturna e com baixa potência, comumente abaixo de 11 kW, enquanto a recarga pública é voltada para o período diurno, quando o VEB está em desuso e pode ser recarregado, ou ainda participar de estratégias de recarga, como por exemplo Veículo para Rede (V2G, *Vehicle to Grid*), Veículo para Veículo (V2V, *Vehicle to Vehicle*) ou Veículo para Edifício (V2B, *Vehicle to Building*) [4, 14, 15]. Por outro lado, o carregamento em rodovias

Fig. 3 - Geração eólica e irradiação solar

inter solar
CONNECTING SOLAR BUSINESS

TECHLUX
DISTRIBUIDORA

CHEGOU A HORA DE INOVAR

VENHA VISITAR NOSSO ESTANDE E CONHEÇA TODAS AS NOVIDADES DE NOSSA DISTRIBUIDORA

PAVILHÃO VERMELHO
RUA: R3 - ESTANDE: #70
DIAS 29, 30, 31 DE AGOSTO
DAS 12h ÀS 20h

PARCERIAS

Hopewind LIVOLTEK KENUA TECH SGFAR
solis ReneSola TSUN POWER

**VOCÊ PODE NÃO ESTAR VENDENDO,
MAS A DUTOPLAST ESTÁ POR TODA PARTE.**

Dutoplast, presente onde a tecnologia pode alcançar.

Na hora de construir ou reformar sua indústria, escritório ou residência, conte com a tecnologia da Dutoplast para organização e distribuição dos condutores elétricos, telefonia, cabeamento estruturado, CFTV e montagem de painéis elétricos. A Dutoplast possui uma extensa linha de produtos certificados pela Diretiva RoHS, Antichama e Canaletas Livres de Halogênio, fabricados com a mais alta tecnologia, garantindo economia, design e um acabamento impecável para seu conforto e segurança.

Conheça a Família Dutoplast: Dutos (Canaletas de PVC), Abraçadutos, Spiradutos, Dutopop, Dutoprático, Fixadores, Minicanaletas Articuladas, Eletrodutos e Acessórios, Duto-X (Sistema-X) e Acessórios.

 Dutoplast[®]
do Brasil
dutoplast.com.br

tel.: 55 (11) 2524-9055

vendas@dutoplast.com.br

se caracteriza por ser mais rápido, demandar maiores potências e pela necessidade de minimizar o tempo de espera e o nível de ansiedade do usuário. Assim, considera-se que o motorista optará por recarregar no menor tempo possível e seguir viagem e, portanto, assume-se que o VEB será recarregado até 80% da capacidade da bateria, pois daí para cima a potência é reduzida e o tempo de carregamento aumenta consideravelmente, até atingir os 100%. Além disso, existem incertezas associadas, tais como tempo de conexão, estado de carga (SoC, de *state of charge*) inicial da bateria, capacidade da bateria, duração da conexão, etc. [4, 5]. Essas variáveis afetam diretamente a modelagem da curva de carga diária do carregador. Assim, considerando que a entrada do VEB no mercado nacional ainda é recente e não há histórico de dados para gerar dias típicos de recargas em rodovias, propõe-se a metodologia descrita a seguir:

I) Estratificar a quantidade de tráfego de VEBs no ponto de instalação da microrrede com base nos dados de volume médio diário de tráfego de veículos leves naquele ponto, conforme a equação (5):

$$VEBs_{(i,k)} = \%VEBs \text{ marketshare} \cdot ADV_{(i,k)} \quad (5)$$

onde $VEBs_{(i,k)}$ é o total de VEBs trafegando no período (i – dia) naquele ponto (k – é a rodovia ou ponto analisado). $\%VEBs \text{ marketshare}$ é a porcentagem de VEBs na região de estudo e $ADV_{(i,k)}$ é o volume médio diário de tráfego no período (i) e ponto (k).

II) Como já existem veículos leves com capacidades de bateria que variam de 40 kWh a 100 kWh ou mais, para evitar combinações em demasia foram considerados VEBs com bateria de 50 kWh.

III) É esperado que apenas os VEBs com baixo SoC tendam a parar para

recarregar. Assim, $SoC_{(f)}$ será adotado como o SoC de entrada na microrrede, um valor aleatório entre 20% e 50% do SoC total. Esses limites indicam que motoristas com SoC inferior a 20% dificilmente continuariam dirigindo sem reabastecer, devido ao risco de ficarem pela estrada, enquanto motoristas com SoC superior a 50% ainda não se preocupariam em recarregar, conforme a equação (6):

$$SoC_{(f)} = \text{randint}(0,2, 0,5) SoC_{(total)} \quad (6)$$

IV) A duração da recarga, $t(h)$, depende de $SoC_{(f)}$, da potência do carregador e da capacidade da bateria do VEB, conforme a equação (7). Os VEBs irão preferir a recarga em corrente contínua devido à velocidade, então a recarga em corrente alternada só será utilizada se já houver um VEB carregando em c.c..

$$t_{(h)} = \frac{(80\%SoC_{(total)} - SoC_{(f)}) \cdot Bat_{(capacidade)}}{Carregador_{(potência)}} \quad (7)$$

Quando já houver um VEB carregando em c.c., o próximo VEB que chegar será conectado ao carregamento em c.a.. A potência c.a. adotada no algoritmo de simulação será um valor aleatório entre 7, 4, 11, 22 ou 43 kW.

V) O tempo de conexão dos VEBs para carregamento é incerto ao longo do dia. Para contornar esse problema, como a microrrede é instalada próximo a um estabelecimento já existente, adotou-se que a chegada dos VEBs obedecerá ao padrão de lotação do local, conforme dados coletados pelo Google Maps. Assim, a distribuição das chegadas de VEBs na microrrede segue a equação (5) com monitoramento dos indicadores de lotação do estabelecimento, como ilustra a figura 4.

Fig.4 – Ocupação horária

A soma de todas as barras indica 100% das chegadas de VEBs ao longo do dia, portanto para cada hora existe uma probabilidade percentual de chegadas, conforme a porcentagem da barra naquele momento.

Estudo de simulação e análise proposta

Para aplicação da metodologia proposta no estudo, a rotina de simulação é programada em linguagem Python, que aciona o OpenDSS, via interface COM. Assim, é possível rodar diversos cenários, alterar informações e exportar arquivos com os resultados de todos os cenários simulados, conforme mostra a figura 5.

Fig.5 – Comunicação e interoperabilidade entre Python e OpenDSS

Integrador,
no E-commerce
da Elgin Solar
tem mais do que
você imagina!

elgin

Kits Fotovoltaicos em até

12X NO
CARTÃO

Acesse e confira:
loja.elgin.com.br

Kit
100% Elgin

Garantia
100% Elgin

Frete e
Descarregamento
100% Grátis

**Conduza
muita energia
com qualidade**

**CABO
FOTOVOLTAICO
MEGATRON!**

**RESISTÊNCIA
SUPERIOR:**

- Umidade
- Radiação UV
- Ozônio
- Isolamento em XLPO
- Baixa emissão de fumaça
- Tensão: 1,8 kV CC (máxima)
– 1,5 kV CC (nominal)
- Equivalente a 0,6/1 kV CA
- Seções: 4mm² e 6mm²*
- *Demais seções sob encomenda.
- Norma: EN 50618
NBR 16612 e IEC 2930

MEGATRON
FIOS E CABOS
Qualidade em tudo que conduz

(11) 4636.1920

vendas@megatron.com.br
WWW.MEGATRON.COM.BR

Depois de definidos os modelos para o alimentador e os componentes da microrrede, é mostrado aqui como serão o fluxo de simulações, resultados e análises aplicadas (figura 6).

Estudo de caso e discussões

O trabalho aqui relatado faz parte de um projeto maior, que visa desenvolver uma infraestrutura de carregamento rápido para VEBs criando um corredor elétrico que conecte o Brasil e os demais países que compõem o bloco econômico do Mercosul [9]. O estudo de caso para este trabalho é aplicado no sul do Brasil, no município de Osório (RS). Na figura 7 são mostrados o alimentador (linhas vermelhas), a rodovia BR 101 (linha azul) e a localização da microrrede (representada por uma bomba de posto de gasolina).

Ao todo, foram rodados 365 dias de simulação, seguindo a rotina descrita na metodologia. Os monitores foram instalados na saída da subestação, no ponto de conexão da microrrede à rede elétrica local e em cada elemento

componente da microrrede (TE, FV, ECVE e SAEB). A energia e as perdas totais no alimentador com e sem a microrrede também foram avaliadas (tabela I).

De acordo com os dados da tabela I, pode-se dizer que a conexão da microrrede não causa novos problemas à rede elétrica nem agrava problemas já existentes, como o valor mínimo p.u. da tensão observada no alimentador. A tabela II nos mostra alguns resultados médios diários observados na microrrede e no ponto de conexão.

Fig. 6 – Rotina de simulação e aquisição de dados

Fig. 7 – Alimentador com microrrede (SAEB+TE+FV+ECVE)

Tab. I – Resultados comparativos com/sem microrrede

Variáveis	Só alimentador	Alimentador + microrrede
Energia total (kWh)	78 580	78 701,3
Perdas totais (kWh)	2 639	2 639,5
Perdas (%)	3,36	3,35
Tensão máxima (p.u.)	1	1
Tensão mínima. (p.u.)	0,88968	0,88968
Potência máxima (kW)	4 133	4 154
Perdas máximas na carga (kW)	118	118

Tab. II – Medições na conexão da microrrede com a rede

Energia total (kWh)	73,773
Perdas totais (kWh)	0,022
Perdas (%)	0,030
Potência máxima (kW)	82,500
Energia média circulante na microrrede (kWh)	263,332

Em média, a energia absorvida da rede pela microrrede é de 73,77 kWh, enquanto na microrrede a energia média produzida/consumida é de 263 kWh. Esses resultados reforçam a forte característica de autossuficiência energética que a microrrede possui.

Em média, por fase, as tensões na saída da subestação variaram de 13,254 kV a 13,243 kV. No ponto de conexão entre a microrrede e a rede elétrica, a variação observada foi entre 217,14 V e 218,14 V. Na saída da subestação, a variação de potência solicitada, por fase, ficou entre 617,4 kW e 1537,72 kW. Da mesma forma, no ponto de conexão da microrrede à rede, a variação de potência ficou entre -8,07 kW e 27,5 kW. Esses valores indicam que houve momentos em que a microrrede gerou mais energia do que o consumo local, injetando a energia excedente na rede. Além disso, a maior carga trifásica que a microrrede representou para a rede foi de 82,5 kW, valor inferior à soma de uma recarga em c.c. (50 kW) com outra c.a. (43 kW), simultâneas. Portanto, em nenhum momento a microrrede se comportou apenas como uma carga, havendo sempre suporte da

RENESOLA BRASIL

ReneSola aumenta a participação no fornecimento de módulos NType em escala global

Desde o início de 2023, a ReneSola, vem aumentando a produção e investindo em tecnologia nas fábricas fotovoltaicas de primeira linha da China, seguindo rapidamente a tendência tecnológica do mercado de células de alta eficiência, a ReneSola vem recebendo elogios de clientes na Europa, Suíça, Alemanha, Áustria, Reino Unido, Holanda, Hungria e outros lugares. No mercado sul-americano dominado pelo Brasil, e nos mercados asiáticos, africanos, australianos e do Oriente Médio representados por Austrália, Índia e Emirados Árabes Unidos, onde também se tornaram muito popular.

**SATURN N-TYPE
M10 410-575W**

**SATURN IBC
M6 375-450W**

Com um feedback positivo devida a grande aceitação dos clientes, isso representa o reconhecimento da marca ReneSola. Graças a um criterioso processo de fabricação que passa por um rígido controle de qualidade.

Contando com uma equipe de vendas altamente capacitada para oferecer aos clientes uma experiência ímpar com ótimo atendimento na venda e no pós-venda, a ReneSola está entre as maiores fabricantes de tecnologia fotovoltaica e seguirá em ritmo acelerado para a substituir os módulos Perc para o tipo Ntype em instalações residenciais, comerciais e de solo, reduzindo custos, aumentando a eficiência, garantindo a satisfação dos clientes.

☎ +55 15 99689-5466 (FRANCIS)

☎ +55 15 99848-0302 (FELIPE)

☎ +55 19 99147-1305 (GILCELIA)

☎ +55 79 99953-9378 (SAMARA)

☎ +55 15 99180-0374 (CASSIO)

🌐 WWW.RENESOLA-ENERGY.COM

✉ COMERCIAL@RENESOLA-ENERGY.COM

ReneSola

@RENESOLA_BRASIL

Tab. III – Médias das variáveis analisadas – Valores médios diários por fase

Potência média de saída TE (kW)	2,8
Potência média de saída FV (kW)	0,7128
Potência média na ECVE (kW)	3,65
Potência média de saída no SAEB (kW)	24,61
Percentual médio de energia mantido armazenado (%)	90
Potência média de entrada no SAEB (kW)	33,01

geração de TE e FV e/ou de energia do SAEB.

Como últimos resultados avaliados, a tabela III apresenta os valores médios diários de geração/consumo de cada elemento que compõe a microrrede. Vale ressaltar que na configuração adotada, o SAEB permaneceu, em média, com mais de 90% da capacidade de armazenamento de energia. Portanto, há uma maior garantia de abastecimento da microrrede em caso de falha na rede.

Conclusões e pesquisas futuras

Este estudo propôs a implantação de uma microrrede servindo como meio para estimular a adoção de VEBs e garantir viagens intermunicipais mais longas. Em termos elétricos, a integra-

ção da microrrede com a rede elétrica existente não teve impactos negativos na operação da rede, nem exigiu melhorias ou investimentos. As gerações eólica e fotovoltaica, em conjunto com o SAE, conseguem suprir praticamente toda a demanda de recargas.

Em termos energéticos, os sistemas eólico e fotovoltaico geram, em média, 240 kWh/dia, o que garante seis recargas diárias de 40 kWh com geração própria e limpa. Em relação aos impactos elétricos, por enquanto, apenas a ocorrência de recargas simultâneas no horário de ponta tem se mostrado negativa para o sistema de distribuição, visto que a geração eólica média é de 8,6 kW e não há geração fotovoltaica neste período. O SAE é capaz de reduzir a carga da ECR para o alimentador, porém ainda possui um alto custo devido aos benefícios que traz.

Como o percentual de VEBs no Brasil ainda é pequeno, menos de 0,02% da frota total, mesmo que haja um crescimento exponencial da frota nos próximos anos, como observado nos sistemas fotovoltaicos, a ECR proposta deve continuar sendo capaz de atender a demanda de recargas.

Estudos futuros devem abordar metodologias para otimizar a gestão

energética da microrrede, bem como modelar estratégias de precificação de recarga, de forma a garantir o retorno dos investimentos e a rentabilidade da operação. Também se pretende aprimorar a metodologia desenvolvida para estimar as chegadas de VEBs na microrrede.

Agradecimentos – Os autores agradecem o apoio técnico e financeiro da Companhia Estadual de Energia Elétrica e do Grupo Equatorial de Energia (Programa de P&D da ANEEL através do projeto CEEE/Equatorial/UFSM nº 5000004061), Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Sistemas de Geração Distribuída (INCTGD), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq - nº 465640/2014-1), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES - nº 23038.000776/2017-54), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS - nº 17/2551-0000517-1) e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Referências

- [1] IEA *Global EV Outlook 2020*. IEA Publications, 2020.
- [2] EV-Volumes, *EV-Volumes - The Electric Vehicle World Sales Database*, The Electric Vehicle World Sales Database. 2019.

Estaremos na Intersolar South America

Feira + Congresso: 29-31 de agosto de 2023
Expo Center Norte, São Paulo

MO Energy
Managing a world of energy

**inter
solar**

connecting solar business

Stand W4.55

SOUTH AMERICA

Venha conhecer nossas soluções para o gerenciamento de energia fotovoltaica!

PARA MAIS INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO:
(12) 3322-735 mario.adinolfi@moenergy.com.br
www.moenergy.com.br

- [3] S. Deb, K. Tammi, K. Kalita, e P. Mahanta: *Impact of electric vehicle charging station load on distribution network*, "Energies", vol. 11, nº 1, pp. 1-25, 2018.
- [4] H. S. S. S. Das, M. M. M. M. Rahman, S. Li, e C. W. W. W. Tan: *Electric vehicles standards, charging infrastructure, and impact on grid integration: A technological review*. "Renew. Sustain. Energy Rev.", vol. 120, November 2019, pp. 1-27, Mar. 2020.
- [5] M. Nour, J. P. Chaves-Ávila, G. Magdy, e Á. Sánchez-Miralles: *Review of positive and negative impacts of electric vehicles charging on electric power systems*, "Energies", vol. 13, nº 18, 2020.
- [6] V. F. Pires, A. Roque, D. M. Sousa, e E. Margato: *Management of an Electric Vehicle Charging System Supported by RES and Storage Systems*. in SPEEDAM 2018 - Proceedings: International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, 2018, pp. 395-400.
- [7] H. Shareef, M. M. Islam, e A. Mohamed: *A review of the stage-of-the-art charging technologies, placement methodologies, and impacts of electric vehicles*. "Renew. Sustain. Energy Rev.", vol. 64, pp. 403-420, 2016.
- [8] F. Noman, A. A. Alkahtani, V. Agelidis, K. S. Tiong, G. Alkaws, e J. Ekanayake: *Wind-energy-powered electric vehicle charging stations: Resource availability data analysis*, "Appl. Sci.", vol. 10, nº 16, 2020.
- [9] J. L. Da Paixão, A. R. Abaide, J. P. Sausen, L. N. Silva, e L. N. F. Da Silva: *EV fast charging microgrid on highways: A hierarchical analysis for choosing the installation site*, 56th Int. Univ. Power Eng. Conf. Powering Net Zero Emiss. UPEC 2021 - Proc., Aug. 2021.
- [10] J. L. da Paixão, A. R. Abaide, J. P. Sausen, e L. N. Silva: *Critérios para avaliar áreas elegíveis para a instalação de microgeração eólica*, in I Brazilian Congress of Engineering, 2021, p. 19.
- [11] FEPAM: Portaria FEPAM nº 118/2014, p. 4, 2014.
- [12] O. Elma: *A dynamic charging strategy with hybrid fast charging station for electric vehicles*, "Energy", vol. 202, p. 117680, Jul. 2020.
- [13] V. A. Graham e K. G. T. Hollands: *A method to generate synthetic hourly solar radiation globally*, "Sol. Energy", vol. 44, nº 6, pp. 333-341, Jan. 1990.
- [14] D. Van Der Meer, G. R. C. Mouli, G. M. E. Mouli, L. R. Elizondo, e P. Bauer: *Energy Management System with PV Power Forecast to Optimally Charge EVs at the Workplace*, R"IEEE Trans. Ind. Informatics", vol. 14, nº 1, pp. 311-320, 2018.
- [15] Q. Zhang et al.: *Factors influencing the economics of public charging infrastructures for EV - A review*, "Renew. Sustain. Energy Rev.", vol. 94, pp. 500-509, Oct. 2018.

Trabalho apresentado no Cired Workshop on E-mobility and Power Distribution Systems (Cidade do Porto, Portugal), publicado em FotoVolt sob autorização da Cired e dos autores.

BEYOND
POWERFUL

SOFAR
solarsolar.com

SOLUÇÕES SOLARES SAJ

CAPACITE SEU FUTURO MAIS VERDE

A Melhor performance e experiência
Aproveite a energia solar de modo inteligente
Conheça um futuro mais brilhante

R6

Inversor solar residencial

HS2

Solução Híbrida All In One

R5

Inversor solar residencial

C6

Inversor solar comercial

H1

Inversor Híbrido

M2

Micro inversor

B2

Bateria de lítio

📍 SAJ Brazil

✉️ brasil@saj-electric.com

🌐 www.saj-electric.com

☎️ 0800 729 2325

eSAJ Home 2.0

Soluções solares SAJ Capacite seu futuro mais verde

- Multifuncional · Gerenciamento visível
- Controle de IA · Economia de 20% nos custos de energia*
- Plataforma aberta · Fácil acesso à API
- Alerta inteligente · Posicionamento de problema com uma tecla

*Esses dados são dados experimentais, medidos e comparados nos laboratórios da SAJ. O cálculo pode ser diferente e afetado pelo ambiente de trabalho da sua máquina e políticas regionais.

Inversores para sistemas fotovoltaicos

As principais características de inversores ofertados no mercado brasileiro são relacionadas neste levantamento, como dados de entrada (potência, tensão e corrente máximas, faixa de tensão de SPMP e número de rastreadores, e número de conexões por string) e de saída (monofásico ou trifásico, potências, correntes, rendimento, etc.). As empresas fornecedoras estão listadas em ordem alfabética com seus dados de contato.

Da Redação de **FotoVolt**

Empresa/Telefone/E-mail	Importado/ País	Entrada (c.c.)						Saída (c.a.)						Distorção harmônica (DHT) (%)	Certificação Inmetro	
		Potência máxima (kW)	Tensão máxima (V)	Corrente máxima (A)	Faixa de tensão SPMP (V)	Número de rastreadores	Número de conexões para string	Monofásica	Trifásica	Potência nominal (kW)	Potência aparente máxima (kVA)	Corrente máxima (A)	Tensão nominal (V)			Rendimento (%)
Adelco (11) 4199-7500 condenergia@adelco.com.br		800	360	2.000	10%		2	•	•	800	800	1.300	360	90	≤ 5	•
Cor Solar (11) 99453-3555 luis.silva@cyberbp.com	Solis/China	11,9	600	14	100 a 500		3	•	•	7	7,7	33,7	220	98,1	≤ 3,0	•
Elgin (11) 3383-5555 energia.solar@elgin.com.br		3,9 a 312	550 a 1.500	13 a 26	70 a 1.300	1 a 12	1 a 24	•	•	3 a 208	3,3 a 250	15 a 80	220 a 800	97,5 a 98,48	< 3	•
FoxEss (11) 96582-1052 robson.meira@fox-ess.com		3 a 110	120 a 1.100	11 a 32	50 a 1.000	1 a 10	1 a 20	•	•	3 a 110	3,3 a 121	14,3 a 175,3	440	98,6	< 3	•
Fronius (11) 3563-3800 vendas.solar@fronius.com		3 a 100	80 a 1.000	18 a 250	850	3	22	•	•	3 a 100	3.000 a 1.000	13 a 150	220 a 380	98	< 2,0	•
Growatt (44) 3122-3636 br.service@growatt.com		1 a 253	500 a 1.000	30	500 a 1.500	1 a 15	1 a 2	•	•	1 a 253	1 a 253	4,8 a 182,6	220 a 800	97,4 a 99	< 3	•
Guardian (21) 97337-8501 vendas@guardian.ind.br		70	432	200				•	•	64	80	210	220 a 380	96	3	

Soluções Fotovoltaicas Inteligentes Para uma casa que sempre brilha.

Segurança | Eficiência | Tecnologia

Venha nos visitar na Intersolar 2023
Estande G6.11 - pavilhão verde- SP

Empresa/Telefone/E-mail	Importado/ País	Entrada (c.c.)						Saída (c.a.)								Certificação Imetro
		Potência máxima (kW)	Tensão máxima (V)	Corrente máxima (A)	Faixa de tensão SPMP (V)	Número de rastreadores	Número de conexões para string	Monofásica	Tifásica	Potência nominal (kW)	Potência aparente máxima (kVA)	Corrente máxima (A)	Tensão nominal (V)	Rendimento (%)	Distorção harmônica (DHT) (%)	
Hopewind (11) 98123-0890 alex.hsu@hopewindelectric.com		3 a 250	55 a 1.500	13 a 60	55 a 550	1 a 12	1 a 24	•	•	3 a 250	3,75 a 250	25 a 178,6	220 a 800	98,4 a 99,03	< 3	•
Hoy miles www.hoy miles.com leo.zhu@hoy miles.com		2	65	64	16 a 60	4	1	•		2	2	9,09	220	96,5	< 3	
Huawei (11) 99208-3206 digitalpower.latam@huawei.com		84,5x6	1.500	65	500 a 1.500	6	28		•	300	330	238,2	800	99	1	
Ingeteam (19) 3037-3773 jose.nardi@ingeteam.com		4.816	690	3.965	979 a 1.300	1	até 24		•	3.824	3.824	3.200	690	98,9	< 3	
JFA (31) 98389-5799 mkt@jfaeletronicos.com		3,60	60	80				•		3	3	13	220	90	< 3	
Livoltek (11) 93338-1338 suportebr@livoltek.com		1,6 a 250	550 a 1.500	14 a 30	50 a 1.500	1 a 12	1 a 24	•	•	1.600 a 250	1.760 a 250	7,7 a 180,4	220 e 380	99,01	< 3	•
SAJ (15) 99716-1707 info@saj-electric.com		0,7 a 125	40 a 1.100	15 a 32	40 a 1.000	até 12	até 24	•	•	0,7 a 125	0,77 a 125	3,1 a 180,4	180 a 485	97,2 a 98,8	3	•
Serrana Solar (54) 3039-9999 serrana@serranaenergia.com.br		2,4 a 115	60 a 1,100	16 a 32	30 a 1.000	1 a 9	1 a 3	•	•	2 a 100	2 a 100	9,5 a 158,8	127 a 380	98,8	< 3	•
SMA (19) 99799-3087 henrique.almeida@sma.de								•	•	3 a 4.600	3 a 4.600					•
Sofar (11) 99953-0330 juliana.real@safarsolar.com		1,6 a 350	70 a 1.500	11 a 60	50 a 1.500	1 a 12	1 a 32	•	•	1,6 a 350	1,6 a 350	7,7 a 252,6	180 a 920	98 a 99,3	< 3	•
SolaX Power (34) 99667-0319 gilberto.camargos@solaxpower.com		0,6 a 150	450 a 1.100	16 a 32	180 a 1.000	12	até 24	•	•	0,6 a 150	165	190	220 e 540	97 a 99	< 3	•
Solis (19) 99961-8003 sales@ginlong.com		2 a 255	600 a 1.500	14 a 30	80 a 1.500	1 a 14	1 a 28	•	•	2 a 255	2,2 a 255	10,5 a 184	220 a 800	97,1 a 99	< 3	•
Solplanet (11) 3141-3669 abel.cl@solplanet.net		4,5 a 165	600 a 1.100	16 a 40	60 a 1.000	2 a 10	1 a 20	•	•	3 a 110	3,3 a 121	15 a 174,7	127 a 380	97,5 a 99	< 3	•
Soprano (54) 99106-6191 marlonvieira.contato@gmail.com		3 a 150	600 a 1.000	14 a 50	80 a 1.000	2 a 9	2	•	•	3 a 100	3 a 110	15,7 a 167,1	220 a 380	98,1	≤ 3	•
Technomaster (51) 3589-1894 technomaster@technomaster.com.br		30	250	166				•	•	24	30	150	127 a 380	> 80	> 3,5	•
WEG (47) 3276-4000 automacao@weg.net		30	480 a 1.000	22	480 a 800	2	4	•		20	20,6	26,2 a 30,4	380 a 480	98	< 3	

Obs.: Os dados constantes deste guia foram fornecidos pelas próprias empresas que dele participam, de um total de 82 empresas pesquisadas. Fonte: Revista Fotovolta, julho de 2023

Este e muitos outros guias estão disponíveis *on-line*, para consulta. Acesse www.arandanet.com.br/revista/fv e confira.

Também é possível incluir a sua empresa na versão on-line de todos estes guias. Basta preencher o formulário em www.arandanet.com.br/revista/fotovolta/guia/insrir/

solar^{edge}
Home

Ribeiro
SOLAR

SolarEdge Home foi desenvolvido para que você conquiste a sua independência energética.

A nova Bateria SolarEdge Home 400V tem capacidade de armazenamento de 9.7kWh.

Disponível **na Ribeiro Solar.**

Ribeiro Solar side by side
G1.40 W5.30

inter
solar
connecting solar business

29-31
AGO
2023

SOUTH AMERICA

Por aqui passa o futuro da energia limpa no Brasil

Jucele Reis, da Redação de **FotoVolt**

A fonte solar fotovoltaica segue em acelerada expansão no País mas ainda enfrenta desafios em relação a mão de obra, cadeia produtiva e outros. Intimamente relacionados à solar FV na transição energética, os temas armazenamento de energia, eletromobilidade e infraestrutura elétrica também demandam ações para desenvolver seu grande potencial. E todos estarão reunidos sobre o grande hub de inovação em energia em São Paulo, em agosto.

A geração solar fotovoltaica já soma 30,6 GW em operação, o que representa 14,3% da matriz elétrica brasileira. Ocupando a segunda posição, atrás apenas das hidrelétricas, a fonte acumula desde 2012 mais de 151,7 bilhões em investimentos, 918,4 milhões de novos empregos e mais de R\$ 44,5 bilhões em arrecadação de tributos. A geração distribuída responde pela maior parte da potência instalada (69%), com aproximadamente 21,2 GW. Já a geração de grande porte soma 9,4 GW, com excelentes perspectivas de evolução — de acordo com dados da Aneel - Agência Nacional de Energia Elétrica e da Absolar - Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a fonte tem hoje 119,4 GW de projetos outorgados, que

Center Norte, em São Paulo, SP, a *Intersolar South America*, a mais importante feira e congresso para o segmento solar da América do Sul e carro-chefe do *The smarter E South America*, um grande hub de inovação que abarca, além da Intersolar,

feiras e congressos de armazenamento de energia e de infraestrutura e instalações elétricas, além de uma mostra especial sobre eletromobilidade.

Acompanhando o crescimento exponencial do

equivalentem a cerca de R\$ 550 bilhões em investimentos.

Nesse cenário favorável, será realizada de 29 a 31 de agosto, no Expo

setor, o evento, que completa 10 anos, também apresenta evolução a cada edição: os pavilhões de exposições do Expo Center Norte, que no ano

NTCSOMAR
Estruturas Fotovoltaicas

PROJETOS DESAFIADORES PEDEM ESTRUTURAS DE ALTA PERFORMANCE

Soluções estruturais seguras, robustas e customizáveis.
O suporte certo para qualquer obra, **não importa o porte, não importa o desafio!**

VENHA NOS VISITAR!
29 - 31 DE AGOSTO 23
PAVILHÃO VERDE

ESTANDE C1120

inter
solar
connecting solar business
SOUTH AMERICA

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR
PARA O QR CODE AO LADO E FAÇA O
SEU CREDENCIAMENTO GRATUITO
PARA VISITANTES DA FEIRA.

**ESTAREMOS NO PAVILHÃO VERDE,
ESTANDE G1.120.**

ESPERAMOS POR VOCÊS, ATÉ LÁ!

passado abrigaram 380 expositores, devem receber mais de 500 empresas em 2023. São esperados mais de 50 mil visitantes, entre instaladores, integradores, distribuidores, construtores, empreiteiros, arquitetos, fabricantes, fornecedores, investidores, profissionais de serviços públicos, autoridades e legisladores. O TSESA - *The smarter E South America* é promovido e organizado pela Solar Promotion International GmbH, Freiburg Management and Marketing International GmbH, ambas da Alemanha, e pela Aranda Eventos & Congressos Ltda., do mesmo grupo que publica *FotoVolt*.

Abrangendo toda a cadeia produtiva solar fotovoltaica e tecnologias termossolares, a feira Intersolar reunirá desde fabricantes e distribuidores de células e módulos FV a sistemas, componentes, rastreadores e aplicações, distribuidores de equipamentos e materiais FV, prestadores de serviços, integradoras de sistemas, institutos de pesquisa, etc. O *The smarter E South America* congrega também as mostras *ees South America*, de baterias e sistemas de armazenamento de energia, a *Eletrotec+EM Power South America*, de instalações elétricas, infraestrutura de energia e gestão energética (ambas também, a exemplo da Intersolar, com seus congressos especializados), além da *Power2Drive*, exposição especial da *ees* dedicada a soluções móveis de armazenamento de energia, veículos elétricos e infraestrutura de carregamento.

Congressos

O *The smarter E South America* congrega, portanto, três congressos realizados paralelamente. À frente deles, o *Intersolar South America* contará com especialistas renomados para abordagem e debate de tendências tecnológicas, questões institucionais e evolução do mercado, bem como das novidades em modelos de negócios e

soluções. Nesse congresso, logo após a cerimônia de abertura onde autoridades e especialistas apresentarão um panorama da energia solar, painéis vão abordar o perfil e as perspectivas do setor elétrico brasileiro, para qual projeta-se este ano a adição de 10 GW de energia solar fotovoltaica, com expectativa de, em torno de 20 anos, a fonte tornar-se a principal da matriz elétrica brasileira. No *ranking* global de aumento de capacidade instalada, o Brasil figurou em quarto lugar em 2022, com acréscimo de 9,9 GW. Já em potência acumulada, passou da 13ª posição, em 2021, para a oitava, em 2022, somando 24 GW de capacidade instalada; e a perspectiva é de que até o início de 2024 o País possa subir mais duas posições nessa classificação.

Um dos temas de destaque no congresso deste ano é o déficit de mão de obra do setor fotovoltaico brasileiro, que se apresenta como um dos principais entraves para o crescimento da geração solar no País. A capacitação de pessoal não tem acompanhado a velocidade de crescimento da fonte FV. A inserção deste tópico na programação da Intersolar tem o objetivo de trazer especialistas em ensino e discutir a viabilidade da expansão da rede de capacitação, o que é bastante importante para a evolução do setor. Outro aspecto é o despreparo de grande parte da mão de obra hoje empregada nas instalações, que figura entre os fatores que podem causar defeitos e também dar origem a incêndios em geradores fotovoltaicos. O assunto, inclusive, foi tratado no artigo "Proteção contra incêndios em geradores fotovoltaicos", publicado este ano na edição nº 54 de *FotoVolt*, de autoria de Celso Mendes e Leandro Michels, que salienta ainda que o Conaci – Comitê Nacional de Combate a Incêndio solicitou às instâncias governamentais e normativas, bem como às entidades representativas

do setor, um esforço para elaborar normas e regulamentações exigindo a inclusão de dispositivos adicionais de proteção contra incêndio em edificações com geradores solares, e para implementar o uso de materiais adequados e de procedimentos de comissionamento e inspeção, seja para reduzir o número desses eventos, seja para mitigar os níveis de riscos para as pessoas. O pedido impulsionou a criação, no fim de 2022, no âmbito do Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio da ABNT (CB-024), da comissão de estudo de segurança contra incêndio para sistemas de energia solar fotovoltaica (CE:024:102.007), com a finalidade de conceber normas técnicas para segurança contra fogo em geradores fotovoltaicos.

Em função da importância desses temas, questões relacionadas a normas, capacitação e segurança também deverão ser abordadas na sessão "Melhores práticas: qualidade, segurança, treinamento e normas". Vale destacar que a ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas criou uma comissão de estudo especial, a ABNT/CEE-253, para coordenar a elaboração de normas técnicas para todo o setor de energia solar no Brasil, em prol da qualidade, desempenho e segurança de produtos e serviços. A comissão abrangerá a normalização das etapas de projeto, instalação, inspeção e manutenção de sistemas fotovoltaicos, com escopo tanto em geração solar distribuída como centralizada, bem como de aquecimento térmico.

Uma das novidades do congresso é a inclusão dos temas "Transição energética" e "ESG", que cada vez mais influenciam o balanço das empresas. Pesquisas apontam que as companhias que adotam boas práticas ambientais, sociais e de governança atingem maior lucratividade e valor de mercado a longo prazo. Já

UM PARCEIRO DE ENERGIA SOLAR

EM QUEM VOCÊ PODE REALMENTE CONFIAR.

A boa notícia é que a geração de energia solar no Brasil nunca foi tão alta – mais de 30 gigawatts e os números estão aumentando. A notícia não tão boa é que o mercado nunca foi tão volátil. Você gostaria de ter um parceiro com uma estabilidade real?

Nós oferecemos mais de 75 anos de estabilidade financeira, 15 anos de desempenho solar comprovado em campo. Com a tecnologia de rastreamento solar mais confiável do mercado. Com uma cadeia de suprimentos estratégica global e local em que você pode confiar para ter o que precisa, exatamente quando precisa. Valmont, movida pela tecnologia Convert. Somos uma parceria sólida.

MOVIDO PELA TECNOLOGIA CONVERT

Saber mais em www.valmontsolar.com/parceiropoderoso

valmont
SOLAR

Estação Middleton Solar

GEODESIGN INTERNACIONAL

40 ANOS DE KNOW-HOW
EM MEDIÇÕES SOLARIMÉTRICAS

- Estações Solarimétricas
- Pireliômetros com Rastreadores
- Piranômetros
- Albedômetros
- Solarímetro / Célula de Referência
- Sensor de Temperatura de Módulo FV
- Todos Instrumentos Meteorológicos
- Dados Solarimétricos de Longo Prazo
- Processamento de Dados Solarimétricos
- Consultoria e Treinamento
- Robô de Limpeza de UFV

PYR1-485

SUNMETER PRO

Multimarcas: Eka, Eppley, Hukseflux, Kipp&Zonen, Middleton Solar, Solar-LTI, Soluzione Solare e outras.

entre as tendências, um dos focos são as instalações agrivoltaicas, assunto que, além de presente no grande congresso de agosto, também vai ser abordado na edição regional *Intersolar Summit Brasil Sul*, agendada para 7 e 8 de novembro, em Porto Alegre, RS. Um mapeamento da *fintech* Meu Financiamento Solar, feito com base em dados oficiais da Aneel e da Absolar, indica que o País possui atualmente quase 170 mil conexões de sistemas solares no campo, num total de 3,1 GW de potência instalada, que representam 14% da geração distribuída. A pesquisa aponta ainda que os investimentos em geração própria de energia solar nas propriedades rurais somam cerca de R\$ 15,5 bilhões no País, com mais de 200 mil consumidores do agronegócio. Além de ser utilizada, por exemplo, no bombeamento e na irrigação de água, na refrigeração de carnes, leite e outros produtos, na regulação de temperatura para a produção de aves, na iluminação, em cercas elétricas, sistemas de telecomunicação, monitoramento da propriedade rural, as instalações solares podem favorecer o cultivo, provendo sombreamento para plantações e animais, quando instaladas sobre o solo.

E o painel que vai discutir sistemas agrivoltaicos também vai tratar de usinas solares fotovoltaicas flutuantes, outra modalidade que tende a evoluir no País. O aproveitamento do espaço dos reservatórios de hidrelétricas e também das subestações e linhas de transmissão que escoam a energia por elas gerada configuram vantagens para este tipo de geração solar, que também encontra vasto campo de aplicação nos inúmeros outros lagos artificiais e naturais pelo País.

Dada a importância da geração distribuída, que tem sido um dos maiores impulsionadores da energia solar no mercado brasileiro, respondendo por mais de 69% da potência solar FV

instalada, o congresso vai contar com diversas sessões dedicadas ao tema, a exemplo de como “Fazendo negócios na geração distribuída solar FV”, “Experiências de sucesso de geração distribuída solar FV” e “Regulamentação e perspectivas de mercado para a geração distribuída solar FV”. As apresentações sobre a Lei 14.300 têm o objetivo de oferecer uma visão das perspectivas e da influência de seus dispositivos sob os pontos de vista regulatório, de mercado e do retorno sobre os investimentos.

Outro tema de destaque é o hidrogênio verde e sua sinergia com a fonte solar, haja vista que o combustível deve impulsionar projetos de geração fotovoltaica. O assunto também será amplamente debatido nos painéis do congresso *ees* (veja adiante “armazenamento e hidrogênio”).

A pauta do congresso *Intersolar* inclui ainda debates sobre energia solar FV no mercado livre de energia, principais *drivers* e obstáculos da geração centralizada, melhores práticas de sistemas híbridos de larga escala e usinas solares FV, além de autoprodução (grandes consumidores que utilizam a fonte solar em suas plantas) e a reindustrialização na América do Sul, gerando oportunidades para a cadeia de suprimentos.

Armazenamento e hidrogênio –

Dados apontam que o mercado global de armazenamento de energia deverá atingir 1028 GWh até 2030, oferecendo oportunidades de investimentos superiores a US\$ 260 bilhões. Já o incentivo à cadeia de valor do hidrogênio verde pode atrair US\$ 200 bilhões ao Brasil nos próximos 20 anos, de acordo com a Absolar. Em função das perspectivas favoráveis dessas tecnologias e sua sinergia com a geração solar fotovoltaica, a sessão de abertura da conferência *ees - energy storage system* vai tratar do papel do armazenamento e do hidrogênio para

+55 12 98846-4715

www.geodesign.com.br

pedidos@geodesign.com.br

a modernização do setor elétrico, abordando aspectos estratégicos e também revisando o *status* do amparo regulatório. [Os desafios e as oportunidades para a evolução dessas tecnologias também foram temas de destaque da edição regional do Intersolar Summit Brasil Nordeste, realizada em abril na cidade de Fortaleza, CE (veja matéria na edição nº 58 de FotoVolt, de junho passado)].

A importância do armazenamento em larga escala para a transição energética e a estabilidade do sistema elétrico, reserva de capacidade e fornecimento de serviços auxiliares são outros temas de destaque. Com o crescimento da geração de fontes intermitentes, o armazenamento de energia torna-se cada vez mais importante para proporcionar a estabilidade da rede e a flexibilidade necessária para uma transição energética de baixo carbono.

Outro assunto relevante, presente na programação do congresso *ees*, é o papel do armazenamento para a descarbonização de sistemas isolados, haja vista que mais de 80% da eletricidade nessas localidades é gerada a partir de combustíveis fósseis. O painel respectivo enfocará a importância do armazenamento como facilitador da descarbonização da geração de energia fora da rede, tanto na região amazônica quanto em outros locais remotos.

Inovações tecnológicas também estão no radar, uma vez que o crescimento do armazenamento de energia elétrica depende da disponibilidade de dispositivos de baixo custo, assim como o papel e a viabilidade econômica da tecnologia para consumidores individuais e como facilitadora para a mobilidade elétrica.

Quanto ao hidrogênio verde, os debates incluirão fundamentos econômicos para o combustível na transição energética global, bem como as principais aplicações no mercado nacional. Por fim, a sessão "Industrialização vs.

INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E INTEGRAÇÃO PERFEITA.

A NOVEMP é sinônimo de futuro, combinando inovação e sustentabilidade em nossa gama de produtos - barramentos blindados, quadros e painéis elétricos. Garantimos a Integração Perfeita, eliminando surpresas em suas obras. Comprometemo-nos não só com a qualidade tecnológica, mas também com a responsabilidade ambiental.

Escolha NOVEMP - Iluminamos o caminho para um futuro mais brilhante!

CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA

QDLF - Quadro de Distribuição de Luz e Força

QDC - Quadro de Distribuição Compacto

Resistência de Potência

Barramentos Blindados

QGBT - TTA, Painéis e Quadros para Baixa Tensão

Barra Colada Praticidade e Economia

Distribuição Elétrica em Média Tensão SM6

* Todos os equipamentos são testados conforme as normas e exigências das concessionárias.

SAP

Sistema de Gestão Integrado SGI
Certificado nas Normas:
ISO 9001 | ISO 14001

NOVEMP

PAINÉIS ELÉTRICOS E BARRAMENTOS BLINDADOS

AQUI O CONHECIMENTO É A CHAVE PARA O SUCESSO!

Os cursos do Instituto Mi Omega são uma excelente oportunidade para aqueles que buscam uma formação completa e **SEM ACHISMO!** Ministrados pelo Engenheiro João Cunha, renomado profissional na área, as aulas são totalmente baseadas em normas e fundamentadas em um sólido conhecimento técnico. Aqui o conhecimento é a chave para o sucesso.

Acesse nosso site agora mesmo e comece a trilhar seu caminho rumo ao sucesso profissional!

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA OS CURSOS

- ✓ Curso de Curto-Circuito
- ✓ Curso de Instalações Elétricas em MT
- ✓ Curso de Aterramento e Equipotencialização em BT
- ✓ Minicurso de Instalações Elétricas em Canteiro de Obras
- ✓ Minicurso Como Aprovar seu estudo de Curto-Circuito e Seletividade na Concessionária

☎ (12) 99229-5845

**instituto
miomega
.com.br**

Interdependência global – o papel da indústria nacional para o armazenamento e o hidrogênio verde” examinará as políticas industriais brasileiras e as iniciativas de produção local no contexto dos desenvolvimentos globais. O objetivo é identificar como essas atividades podem contribuir para um fornecimento nacional competitivo de componentes e sistemas solares fotovoltaicos e de armazenamento de energia.

Instalações elétricas e gestão de energia – Além da feira *Eletrotec+EM Power South America*, que vai destacar tecnologias de distribuição, serviços e soluções de gestão de energia em pequena, média e larga escala, será realizado o congresso *Eletrotec+EM Power 2023*, com palestras e apresentação de trabalhos técnicos sobre instalações elétricas, inclusive fotovoltaicas, e gestão de energia. Os painéis do primeiro dia trarão uma visão panorâmica de importantes normas técnicas da ABNT, com palestras ministradas por especialistas integrantes das comissões responsáveis pela nova norma NBR 5410, que está prestes a ir a consulta nacional, pela futura norma sobre arcos elétricos, e pela revisão das normas de instalações fotovoltaicas e de proteção contra descargas atmosféricas.

Já os dois dias seguintes serão dedicados a uma rica programação técnica com apresentação de 14 trabalhos relatando pesquisas, projetos e estudos de casos nas áreas de proteção contra descargas atmosféricas, instalações fotovoltaicas e instalações elétricas de média e de baixa tensão. O participante terá a oportunidade de assistir apresentações sobre tensões, correntes e energia das descargas atmosféricas; efeitos dos raios sobre linhas de vida; motores elétricos, comandos e acionamentos; carregamento e proteção contra sobre-

cargas de transformadores a seco; roteiro para revisão energética em planta industrial; microrrede com recarga de veículos elétricos, geração solar e armazenamento de energia; riscos elétricos em ambientes residenciais e comerciais; inteligência predial e realidade aumentada na engenharia; e a nova norma ABNT NBR 17018, de instalações elétricas em canteiros de obras. Em conexão com um dos principais temas do congresso Intersolar – a capacitação da mão de obra –, o *Eletrotec* abordará ainda os incêndios em sistemas fotovoltaicos ocasionados por vícios de projeto e execução, além dos trabalhos sobre projeto do sistema de aterramento e otimização do projeto de malha de terra de usinas geradoras fotovoltaicas, e ainda sobre corrosão de estruturas e componentes metálicos nessas usinas, em função da aplicação de herbicidas.

A grade do congresso *Eletrotec-EM Power* inclui ainda minicursos sobre diversos temas atuais e fundamentais para os profissionais da área: conceitos e aplicações de instalações de carregadores de veículos elétricos; especificação de dispositivo de proteção contra surtos; instalações elétricas em canteiro de obras; gestão do empreendimento e minigeração para garantir GD I (“War Room Mini GD”); projeto de aterramento de usina fotovoltaica; e inspeção e comissionamento de instalações elétricas BT.

As grades completas de todos os congressos estão disponíveis no site do evento www.thesmartere.com.br.

Feira The smarter E

Além dos estandes das empresas expositoras, onde marcas globais e destacadas empresas locais apresentarão suas mais novas tecnologias, produtos, soluções e serviços, no recinto da feira serão realizados fóruns e *workshops*. Nos três dias do

evento, “Palco de Inovações e Aplicações Intersolar” vai oferecer uma programação em que apoiadores, patrocinadores e expositores demonstrarão vários aspectos do setor de energia renovável. Estão previstos aqui também minicursos, entre eles “Lei 14.300: como dobrar a potência instalada sem pagar demanda adicional” e “Proteções elétricas com DPS e fusíveis em sistemas fotovoltaicos”. E ainda o “Fórum Elas Conectam”, organizado pela Rede Brasileira de Energia Solar (Rede Mesol), para promover a igualdade de gênero no setor de energia solar.

Entre os segmentos em exposição na feira, estão:

Intersolar South America

- Células e módulos solares
- Componentes PV
- Sistemas de montagem FV, acessórios de instalação

- Sistemas de rastreamento FV
- Tecnologias de produção FV
- Tecnologias termossolares
- Usinas de energia solar

Eletrotec+EM-Power South America

- Projeto de estações e sistemas
- Gestão de energia / Automação predial
- Software de projeto e gestão de edifícios e instalações
- Serviços de energia
- Engenharia elétrica: componentes e serviços

ees South America

- Tecnologias de armazenamento de energia
- Componentes e equipamento para sistemas de armazenamento de energia
- Tecnologias de produção de baterias
- Construção de estações e máquinas

- Sistemas de armazenamento de energia
- **Mobilidade elétrica** – A *ees South America* será complementada com a mostra especial *Power2Drive*, que enfocará soluções móveis de armazenamento de energia, veículos elétricos e tecnologias para a infraestrutura de carregamento.

Serviço

The Smarter E South America 2023

Data: 29-31 de agosto de 2023

Local: Expo Center Norte - São Paulo (SP)

Informações: www.TheSmarterE.com.br

A feira funcionará de 12h até 20h. A relação de expositores está disponível em <https://www.thesmartere.com.br/relacao-de-expositoras>.

JASOLAR

QUALIDADE É TUDO!

CONHEÇA A PIRÂMIDE DE QUALIDADE E EXIJA AS CERTIFICAÇÕES.

JASOLARBRASIL.COM.BR

Armazenamento de energia para geradores FV conectados à rede – Parte II

Mark Fengel, engenheiro consultor, Karlsruhe (Alemanha)

Os requisitos para instalação e ensaios de sistemas estacionários de armazenamento de energia foram atualizados na Alemanha em 2021 com a regra de aplicação VDE-AR-E 2510-2. Na primeira parte deste artigo, publicada na edição anterior, foram descritos os componentes do sistema e a interface com a rede. Aqui, são discutidas as medidas de proteção, e uma abordagem do aterramento em caso de operação isolada da rede. O texto permite uma comparação entre as normas VDE e ABNT.

A seção 6 da regra de aplicação VDE-AR-E 2510-2 [4] especifica requisitos adicionais para a instalação elétrica com relação à proteção contra choque elétrico e à proteção contra sobrecorrente. No contexto desse documento [4], os sistemas de armazenamento de energia (SAE) devem ser considerados como tipos especiais de instalação, de acordo com o grupo 700 da norma DIN VDE 0100 [2]. Para a operação segura do sistema do cliente, as medidas de proteção devem ser eficazes tanto no modo de operação em paralelo com a rede quanto em operação isolada. Devido à operação bidirecional (carga/descarga) nesses dois modos, os seguintes estados operacionais devem ser considerados na instalação do cliente:

- carregamento do SAE em paralelo com a rede;
- descarga do SAE em paralelo com a rede;
- carregamento do SAE no modo isolado; e
- descarga do SAE no modo isolado.

Operação em paralelo com a rede

Proteção contra faltas - Do ponto de vista da proteção contra faltas na operação em paralelo com a rede, um SAE deve ser considerado como um consumidor estacionário. Uma falta à massa no sistema de armazenamento é alimentada pela rede pública, de modo que as condições de desligamento dos esquemas TN e TT são atendidas. Com o advento da regra de aplicação [5] em 2019, o condutor PEN no esquema TN deve ser dividido em condutor neutro e condutor de proteção no primeiro ponto possível depois que o cabo de alimentação principal adentra uma edificação. A separação dos condutores formando um esquema TN-C-S, com o condutor PEN conectado ao barramento de aterramento principal, é normalmente realizada no quadro geral de distribuição, de maneira que em instalações novas ou ampliadas com a adição de um SAE não haja condutores PEN distribuídos no interior da edificação.

A proteção contra choque é assegurada pelo *desligamento automático da alimentação*, de acordo com a DIN VDE 0100-410 [19]. Um SAE compacto é um equipamento destinado a determinadas aplicações, para ser conectado e desconectado a um circuito alimentador, e que não ultrapassa no modo de carregamento e descarga uma corrente de operação de 32 A. De acordo com esta definição e consoante a norma [20], trata-se, na operação em paralelo com a rede, de um circuito terminal. Portanto, para proteção contra faltas num sistema conectado à rede (230/400 V), o tempo máximo de desligamento não pode ultrapassar 0,4 s em esquemas TN e 0,2 s em esquemas TT. Em princípio, é suficiente a proteção por minidisjuntores em esquemas TN. Já em esquemas TT, devido ao elevado valor de impedância do laço de falta, torna-se necessário utilizar dispositivos de proteção a corrente diferencial-residual.

NEW-FIX

**UMA LINHA
EXCLUSIVA DE
FIXADORES
SOLARES.**

energy-fix

Acesse
nosso site

A New-Fix é referência no mercado de fixadores!

Agregamos nossa vasta expertise e grande estrutura **projetando** uma linha exclusiva de fixadores solares.

Escolha o melhor para te acompanhar em um mundo sustentável.

O futuro esperado é construído com as escolhas de agora.

Proteção contra sobrecorrente em operação paralela à rede – Circuitos ligados a SAE em paralelo com a rede devem ser providos de proteção contra sobrecorrente, que deve ser selecionada e coordenada conforme a norma [21]. Em contraste com uma instalação consumidora pura, ou uma instalação geradora pura, a corrente de operação de um SAE flui em dois sentidos. A única diferença é o sentido do fluxo de corrente. Enquanto instalações consumidoras tradicionais e instalações geradoras conectadas à rede só conhecem um sentido de corrente, o SAE deve ser considerado consumidor durante o processo de carregamento, e gerador conectado à rede durante o processo de descarga. Os cabos devem ser dimensionados conforme as correntes de operação previstas e o modo de instalação [22]. Em sistemas de armazenamento de energia fixos conectados à rede, em perfeitas condições e correto dimensionamento dos cabos, não devem ser esperadas correntes de sobrecarga.

Já as correntes de curto-circuito fluem entre condutores vivos ou entre estes e a terra, em função de falhas de isolamento. Em operação conectada à rede, o ponto de falha da isolamento é predominantemente alimentado pela rede, de tal forma que a intensidade da corrente de curto-circuito é suficiente para assegurar a atuação do dispositivo de proteção contra curto-circuito. Portanto, no modo de operação conectado à rede, a proteção contra curto-circuito do SAE deve ser considerada como para uma instalação consumidora. Um dispositivo de proteção de acordo com a norma DIN VDE 0100-430 [21] deve ser instalado na alimentação dos circuitos do SAE a ser protegidos.

Operação isolada

No modo de operação isolada, a instalação do cliente está separada

da rede pública. Nesta condição, a alimentação da instalação do cliente é disponibilizada no inversor do SAE, ou nos terminais de conexão do SAE. Isto significa que a medida de proteção contra choque precisa estar ativa também em operação isolada. Caso contrário, devem ser encontradas medidas substitutivas. Em caso de falta à massa ou de curto-circuito, o ponto de falta é alimentado pelo inversor do SAE. Isto implica que, em operação isolada, o inversor deve suprir a necessária corrente de curto-circuito e o laço de falta deve estar fechado.

Operação em paralelo com a rede em esquemas TN e TT que operam drenando energia simultaneamente do SAE e da rede pública caracteriza sistemas com múltiplas fontes de alimentação. Em operação paralela com a rede, o sistema de geração está conectado com a infraestrutura de aterramento por meio de um ponto de aterramento central.

Proteção contra faltas em operação isolada – Nesta condição, a corrente de curto-circuito do inversor é limitada, de forma que os tempos de atuação admissíveis dos dispositivos de proteção de acordo com a norma [20] não estão assegurados. Alternativa-

mente, pode ser adotado o critério do Anexo D da norma [19]; perante uma falta à massa do lado do consumidor, o inversor deve reduzir a tensão de saída a um valor inferior a 50 Vca dentro do tempo normalizado, e desligar em no máximo 5 s. Contudo, em vista de rigorosos requisitos de disponibilidade, esta alternativa representa uma desvantagem, já que a fonte de geração é inteiramente desligada e não apenas o circuito afetado pela falta. É preferível, portanto, realizar a proteção contra faltas deste tipo mediante dispositivos a corrente diferencial-residual. Em instalações existentes deve ser verificada a possibilidade de adaptar esta proteção (figura 4).

Operação isolada com réplica do ponto estrela – No modo isolado, todos os condutores vivos da rede pública estão separados da instalação do cliente. Neste modo de operação, o sistema isolado constituído pelo SAE e inversor deve replicar as condições de aterramento por meio de uma conexão temporária entre o ponto estrela e o barramento de aterramento principal. Para tal, o ponto estrela é formado por um contato normalmente aberto no SAE, que o conecta ao barramento de aterramento. Os três condutores de

Fig. 4 – Seleção das medidas de proteção em esquemas TN e TT para os modos paralelo com a rede e isolado. Adaptado do original (Fonte: M. Fengel/ep)

PROGRAMA "ESTRELA" FOTOVOLTAICA NO BRASIL

A situação energética Global entrou numa noite escura e a geração fotovoltaica é como as estrelas que iluminam o céu noturno. A CHINT está empenhada em se tornar o parceiro ideal para potencializar o brilho das estrelas na noite energética do Brasil.

Geração Residencial

Geração Centralizada

Geração Distribuída Industrial e Comercial

Chint Elétricos Américos do Sul Ltda.

Add. Av. Paulista, 1765 2° - SL 22 Cep: 01311200 | Bela Vista - São Paulo – SP

Tel : (11)3266-7786/Cel: (11)98700-5733 Mail: liling1@chint.com Web: <https://chintglobal.com.br/>

Instrumentos de Medição para Radiação Solar

A mais completa linha de instrumentos para medição de radiação solar:

- Estações solarimétricas;
- Rastreador Solar;
- Piranômetros;
- Albedômetros;
- Sky Camera;
- Pirgeômetro;
- Pireliômetros;
- Espectroradiômetros;
- Radiômetros UV;
- Medidor de DNI.

EKO Beyond Accuracy
www.eko-eu.com

Calibração de piranômetros com rastreabilidade evidenciada ao PMOD/WRC, de acordo com a ISO 9847:1992-07-01 e ASTM E 824-10

www.romiotto.com.br
vendas@romiotto.com.br
+55 (11) 3976-4003

fase do sistema de alimentação suprido pelo inversor estão ligados em estrela. O condutor neutro é distribuído e não dispõe de um potencial definido contra a terra. Aplicando a medida de proteção por *desligamento automático da alimentação*, o laço de falta não tem como ser fechado. Se a réplica do ponto estrela abrir no modo de operação isolada, o inversor deve desligar.

Nas figuras 4 e 5, o SAE está representado como fonte de alimentação, e a carga está indicada como resistência ôhmica R_{CARGA} . Para simplificar, admite-se que o SAE esteja disposto diretamente depois do dispositivo de seccionamento da rede, de forma que a impedância dos condutores possa ser desprezada. As resistências dos condutores no circuito da carga estão representadas como R_L , R_N e R_{PE} . A réplica do ponto estrela conecta o ponto estrela do sistema isolado com o condutor de proteção (PE) da instalação do cliente, por meio de uma ligação temporária realizada por um contato normalmente aberto (na figura 5 representado na posição fechada). Desta maneira, o potencial dos condutores de proteção contra a terra torna-se definido em operação isolada e, analogamente, mediante a réplica do ponto estrela, o laço de falta é fechado em caso de falta à terra (massa).

A réplica do ponto estrela deve ser considerada como um ponto central

de aterramento do sistema que forma a rede isolada, nos termos da norma de instalação [23]. Por razões de estabilidade, a réplica do ponto estrela, de acordo com a regra de aplicação [4], deve ter uma seção mínima de 10 mm² de cobre ou equivalente, entre o terminal de conexão do inversor e o barramento de aterramento principal.

Em operação conectada à rede, a réplica do ponto estrela não pode absolutamente estar ativada; caso contrário, os condutores neutro e de proteção serão indevidamente reconectados a jusante da separação em esquema TN-C-S. Se a réplica do ponto estrela estiver fechada durante a operação em paralelo com a rede, ou se o ponto estrela estiver conectado com o barramento de aterramento principal mediante uma conexão rígida, as correntes de carga da instalação em condição normal de operação (isenta de falta) passam a fluir parte pelo condutor de proteção, parte pelo sistema de aterramento.

O estado da réplica do ponto estrela, bem como a operação no modo isolado, deve ser supervisionado nos terminais de rede do SAE. O mesmo requisito vale para o tempo de comutação da réplica do ponto estrela – de operação em paralelo com a rede para operação isolada – que pode ser no máximo de 100 ms. Em regime isolado, a réplica do ponto estrela deve

Fig. 5 – Esquema equivalente de um sistema de armazenamento de energia no modo paralelo com a rede, com a réplica do ponto estrela fechada (Fonte: M. Fengel/ep)

Cobrecom

VENHA NOS VISITAR NA
INTERSOLAR SOUTH AMERICA

Expo
Center Norte

29 a 31
de Agosto

Stand
R5.40

cabo Solarcom

Quando o assunto é fiação e cabeamento elétrico, você sempre deve escolher a marca que é sinônimo de qualidade. Os condutores elétricos da COBRECOM são reconhecidos pela sua excelência e segurança. A linha de cabos Solarcom é ideal para instalações fixas interiores e exteriores que interligam os módulos fotovoltaicos ao string box, control box e painéis de serviço aos inversores.

leia o
QR code
ao lado

acesse
www.cobrecom.com
para mais informações

ser permanentemente supervisionada. Se ela abrir, o controle interno deve identificar este estado e desconectar imediatamente o sistema que configura a rede isolada.

De acordo com a regra de aplicação [4], não é permitido instalar a réplica do ponto estrela fora do SAE. Se ela for disposta externamente ao SAE, o projetista

e o instalador devem assegurar a observância dos aspectos técnicos aqui apresentados no esquema de comando e controle.

No que tange à réplica do ponto estrela, além dos aspectos de segurança elétrica, também a segurança funcional é importante. A garantia da segurança funcional compete ao fabricante, que é obrigado a desenvolver a construção dessas funções consoante as normas da série DIN EN 61508. Por segurança funcional entende-se tanto a concepção quanto a confiabilidade das funções de segurança. Neste contexto, devem ser utilizados os princípios comprovados de identificação de falha e de falha segura (*fail safe*).

Na nova versão da regra de aplicação VDE em análise [4], a seção que trata dos ensaios foi revisada com vistas à comprovação da efetividade da réplica do ponto estrela. Além deste tópico e da comprovação da efetividade das medidas de proteção em operação isolada, foi acrescentado o ensaio de medição de continuidade do condutor entre o ponto de conexão e a equipotencialização.

Operação isolada sem réplica do ponto estrela – Enquanto os SAE no modo paralelo com a rede são geralmente operados em esquema TN, no modo isolado eles configuram um esquema

Fig. 6 – Esquema equivalente de um sistema de armazenamento de energia em esquema IT, sem réplica do ponto estrela (Fonte: M. Fengel/ep)

IT. As massas são todas interligadas por meio de uma rede de condutores de proteção. Num esquema TT, as massas seriam aterradas individualmente. Portanto, na execução, modificação ou ampliação da instalação elétrica deve ser verificado se os componentes operando originalmente nos esquemas TN e TT funcionam em esquema IT de acordo com as normas.

Na ocorrência de uma primeira falta, flui uma corrente de falta I_d , que considera as correntes de fuga e a impedância total da instalação para a terra. As correntes de fuga retornam para o ponto estrela por meio das capacitâncias ditas “naturais” e pela resistência R_A (figura 6).

Devido à falta de uma conexão de baixa impedância entre a terra e o ponto estrela, a proteção por desligamento automático da alimentação no modo isolado não atua perante uma primeira falta. Conseqüentemente, deve ser assegurada uma proteção equivalente para operação isolada. A tensão de contato deve ser limitada conforme prescreve a norma de instalações [19], ou seja: $R_A \cdot I_d \leq 50 \text{ V}$.

Ao contrário do propósito original dos esquemas IT clássicos, o esquema IT equivalente nesta aplicação não tem por objetivo manter a fonte de alimentação ativa após a ocorrência de uma primeira falta. De fato, a nova

regra de aplicação VDE [4] prescreve o desligamento da primeira falta dentro de 1 min. Salvo requisito específico do fabricante, a referida regra de aplicação [4] recomenda um valor de $100 \Omega/\text{V}$ para disparo do alarme principal, e de $300 \Omega/\text{V}$ para o alarme preventivo. O dispositivo de supervisão de isolamento deve satisfazer

a norma DIN EN 61557-8 [24], e ser capaz de identificar falhas de isolamento simétricas. Tal dispositivo pode ser integrado ao sistema que configura o modo isolado, ou consistir em um dispositivo externo separado.

Seletividade em operação isolada –

No tocante ao tipo e dimensionamento dos dispositivos de proteção a corrente diferencial-residual (DR), a regra de aplicação [4] remete explicitamente à observância das prescrições dos fabricantes. Constatada a necessidade de um dispositivo DR para satisfazer a proteção por desligamento automático da alimentação, prevalece o critério dos tempos de desligamento. Não há prescrições quanto ao valor da corrente diferencial-residual nominal; valores típicos são 100 mA, 300 mA e 500 mA.

Em geral, dispositivos DR tipo A são suficientes. Se a componente de corrente contínua ultrapassar 6 mA, estes dispositivos se tornam inoperantes, devendo então ser utilizados dispositivos tipo B ou B+. Analogamente, devem ser aplicados dispositivos sensíveis a todas as formas de corrente (tipo B) sempre que indicado pelo fabricante do SAE. Neste caso é importante notar que não pode haver dispositivos tipo A a montante, porque estes se tornam inoperantes com a

TELHAS SOLARES PERKUS OU PAINÉIS SOLARES COMUNS?

FAÇA A ESCOLHA INTELIGENTE PARA O FUTURO DA SUA ENERGIA!

Diferentemente dos painéis solares comuns, que são adicionados aos telhados depois de prontos, as telhas solares **PERKUS** são a própria cobertura, totalmente clean, valorizando esteticamente toda a construção, em harmonia com demais linhas da marca, sem parecer um elemento disforme e estranho.

50W ⚡

SUPERNOVA SOLAR

⚡ 10W

PLAN SOLAR

⚡ 30W

SOLAR

WWW.TELHASPERKUS.COM.BR

TELHAS

PERKUS

Especialistas em coberturas de alta performance

JIAXING HAINA FASTENER CO., LTD

FORNECEDOR DE FIXADORES
E ACESSÓRIOS
FOTOVOLTAICOS DA CHINA

✉ tony@hainafastener.com

☎ +86-186-6836-8299

🌐 www.hainafastener.com

📍 B1306 Landmark Plaza No.1238 Hongxing Road
Jiaxing, Zhejiang, China 314001

Scan the official website

Wechat scan

componente contínua. A seletividade entre dispositivos DR estará assegurada nas seguintes condições:

- O dispositivo DR a montante é seletivo (tipo S), ou dispõe de temporização devidamente ajustada;
- A relação entre as correntes diferenciais-residuais nominais dos dispositivos DR instalados em cascata, a montante e a jusante, é de no mínimo 3:1.

Caso não seja necessária uma proteção DR para o sistema de armazenamento de energia, a seletividade desta proteção nos circuitos da carga permanece inalterada em comparação com a da operação em paralelo com a rede, e dispensa maiores considerações. Em operação isolada, se for necessária uma proteção DR tipo A no circuito de alimentação do SAE, deve ser considerada a relação entre as correntes diferenciais-residuais nominais.

[N. da R. – No texto original, a seletividade entre dispositivos de proteção a corrente diferencial-residual contempla ainda outras variantes, cuja discussão este espaço não comporta]

Conclusão

Sistemas de armazenamento de energia (SAE) em redes de baixa tensão associados a geradores fotovoltaicos e a estações de recarga para veículos elétricos experimentam atualmente intensa procura. Como o artigo demonstra, este assunto envolve um complexo arcabouço de normas técnicas, regras de aplicação, leis e decretos. O texto explicita como os temas clássicos das instalações elétricas se tornam cada vez mais complexos.

No contexto da transição energética descentralizada, os SAE desempenharão no futuro um papel de crescente importância. Assim como nos primórdios da energia fotovoltaica, também nesta área as empresas de serviços técnicos somente poderão subsistir mediante treinamento contínuo e um

olhar abrangente sobre as instalações elétricas. A simples conexão de um SAE é apenas o começo.

Referências

- [1] Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 21.12.2020 I 3138.
- [2] DIN VDE 0100-712 (VDE 0100-712):2016-10 Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 7-712: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Photovoltaik-(PV)- Stromversorgungssysteme.
- [3] DIN VDE V 0100-551-1 (VDE V 0100-551-1): 2018-05 Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-55: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Andere Betriebsmittel – Abschnitt 551: Niederspannungstromerzeugungseinrichtungen – Anschluss von Stromerzeugungseinrichtungen für den Parallelbetrieb mit anderen Stromquellen einschließlich einem öffentlichen Stromverteilungsnetz.
- [4] VDE-AR-E 2510-2 Anwendungsregel:2021-02 Stationäre elektrische Energiespeichersysteme vorgesehen zum Anschluss an das Niederspannungsnetz.
- [5] VDE-AR-N 4100 Anwendungsregel:2019-04 Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Niederspannung).
- [6] VDE-AR-N 4105 Anwendungsregel:2018-11 Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz – Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz.
- [7] Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung – NAV) vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477); zuletzt geändert durch Art. 3 V v. 30.10.2020 I 2269.
- [8] VDE-AR-N 4110 Anwendungsregel:2018-11 Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Mittelspannung).
- [9] DIN 18015-1:2013-09 (zurückgezogen) Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Teil 1: Planungsgrundlagen.
- [10] DIN VDE 0603-1 (VDE 0603-1):2017-06 Zählerplätze – Teil 1: Allgemeine Anforderungen.
- [11] DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3):2013-02

Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – Teil 3: Installationsverteiler für die Bedienung durch Laien (DBO).

- [12] DIN EN 60038 (VDE 0175-1):2012-04 CENELEC Normspannungen.
- [13] DIN EN 50160:2020-11 Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen.
- [14] DIN EN 62109-2 (VDE 0126-14-2):2012-04 Sicherheit von Leistungsumrichtern zur Anwendung in photovoltaischen Energiesystemen – Teil 2: Besondere Anforderungen an Wechselrichter.
- [15] Richtlinie 2014/30/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.
- [16] VDE-AR-N 4105 Anwendungsregel:2011-08 (zurückgezogen) Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz – Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz.
- [17] DIN EN 60947-6-1 (VDE 0660-114):2014-09 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 6-1: Mehrfunktionsschaltgeräte – Netzumschalter.

- [18] DIN 18015-1:2020-05 Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Teil 1: Planungsgrundlagen.
- [19] DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2018-10 Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4-41: Schutzmaßnahmen – Schutz gegen elektrischen Schlag.
- [20] DIN VDE 0100-100 (VDE 0100-100):2009-06 Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 1: Allgemeine Grundsätze, Bestimmungen allgemeiner Merkmale, Begriffe.
- [21] DIN VDE 0100-430 (VDE 0100-430):2010-10 Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4-43: Schutzmaßnahmen – Schutz bei Überstrom.
- [22] DIN VDE 0298-4 (VDE 0298-4):2013-06 Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen – Teil 4: Empfohlene Werte für die Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden und von flexiblen Leitungen.
- [23] DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540):2012-06 – Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-54: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Erdungsanlagen und Schutzleiter.
- [24] DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8):2015-12

- Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1000 V und DC 1500 V – Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen – Teil 8: Isolationsüberwachungsgeräte für IT-Systeme.
- [25] Fengel, M.: Die neue VDE-AR-E 2510-2 – Teil 1: Komponenten und Netzanschluss; Elektropraktiker, Berlin 75 (2021) 7; S. 491-496.

Artigo publicado originalmente na revista alemã ep – Elektropraktiker, edição 08/2021. Copyright Huss Medien, Berlin. Publicado por FotoVolt sob licença dos editores. Tradução e adaptação de Celso Mendes.

URP 6000

RELÉS DE PROTEÇÃO PARA INTERLIGAÇÃO GERADOR-REDE

- MICROPROCESSADO
- COMUNICAÇÃO
 - SERIAL 1 RS485 – SUPERVISÓRIO
 - SERIAL 2 USB – PC / APLICATIVO
- PROTOCOLOS MODBUS RTU / DNP3 L2
- SOFTWARE APLICATIVO GRATUITO
 - 04 GRUPOS DE AJUSTE
 - OSCILOGRAFIA
 - MEMÓRIA DE MASSA
 - EVENTOS

MINIGERAÇÃO FOTOVOLTAICA

As modernas plantas de geração fotovoltaica necessitam estar integradas através de um sistema supervisorio para o monitoramento dos equipamentos instalados.

O relé URP 6000 possui porta serial traseira RS485, com protocolos MODBUS RTU e DNP3 L2, especifica para este tipo de automação, além de possuir 04 grupos de ajuste, para diferentes condições de operação.

PEXTRON

Av. Miruna, 502 – Moema – São Paulo – SP
vendas@pextron.com.br – www.pextron.com

VENDAS: +55 (11)
5094-3200

Em foco, o renascimento da indústria fotovoltaica europeia

Carro-chefe do hub de inovação energética The smarter E, a Intersolar Europe 2023 contou com a mais extensa programação da conferência, além da maior área de exposição. FotoVolt traz nesta reportagem um apanhado dos painéis sobre descarbonização e principalmente das discussões sobre o movimento de “repatriação” da indústria de componentes fotovoltaicos para a Europa.

Mauro Crestani, editor

Em três dias de exposição industrial, conferências e fóruns, a maior plataforma europeia para o setor de novas energias quebrou todos os seus recordes anteriores: registrou 2.469 expositores de 57 países, 180 mil m² de área de exposição ocupados em 17 pavilhões e áreas externas, mais de 106 mil visitantes de 166 países e mais de 2.000 participantes nas conferências e eventos paralelos. O grande *hub*, constituído pela Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe e EM-Power Europe, foi realizado de 14 a 16 de junho nos recintos de exposições e no centro de conferências Messe München, em Munique. Com 41,4 GW de capacidade solar fotovoltaica instalada em 2022, 47% acima do ano anterior, o segmento solar europeu não apenas atrai mais expositores para o Intersolar Europe (acima de 1250 este ano) como também conta com o mais

Recordes de público, expositores e congressistas: crise de energia na Europa impulsiona energia solar

Fotos: Solar Promotion

extenso programa de conferências, fóruns e outros eventos paralelos na The smarter E.

Desta vez, o Intersolar Europe, principal encontro da indústria solar no Ocidente, aconteceu em clima que mesclava euforia e preocupação. No ano passado, embora a guerra na Ucrânia já estivesse ocorrendo havia meses, a Europa exibia muitas incertezas sobre os caminhos a seguir para substituir a abrupta interrupção do fornecimento do gás da Rússia. De lá até aqui, estabeleceram-se algumas bases de consenso: aceleração da expansão das energias renováveis, capitaneadas pela solar fotovoltaica,

e repatriamento do parque industrial supridor dessa expansão, de modo a reduzir a exposição aos riscos da dependência e dos preços.

A União Europeia determinou que até 2030 os fabricantes europeus devem fornecer 40% dos novos módulos fotovoltaicos utilizados no continente. O “Green Deal Industrial Plan” foi lançado pela Comissão Europeia (CE) com o objetivo de aumentar a capacidade de fabricação doméstica de tecnologias “net-zero”. Os pilares são ambiente regulatório previsível e simplificado, acesso mais rápido a financiamento, aprimoramento de habi-

lidades e comércio aberto para cadeias de suprimentos. O plano estabeleceu novos esquemas de ajuda (*Temporary Crisis and Transition Framework*, TCTF) para apoiar a produção de módulos FV e também de baterias, turbinas eólicas, bombas de calor e eletrolisadores. E a European Solar PV Industry Alliance (ESIA), criada pela CE no final do ano passado, está se movimentando para estabelecer uma indústria fotovoltaica na Europa com capacidade de produção anual de 30 GW e um valor financeiro de 60 bilhões de euros até 2025. A orientação da CE é facilitar uma transição energética de maneira uniforme, evitando a fragmentação do mercado por diferenças entre apoios nacionais e o agravamento das disparidades.

A questão não se restringe à crise energética. Até mais importante e igualmente urgente é a emergência climática, da qual os países do Hemisfério Norte, europeus incluídos, são especialmente lembrados todo ano por novos e exasperantes recordes de temperatura (que também puxam para cima o consumo de energia), incêndios florestais em profusão e declínio da qualidade de vida de populações antes acostumadas a agradáveis climas temperados. Segundo a Bloomberg New Energy Finance (BNEF), a despeito de todos os esforços anunciados, o mundo mantém um ritmo de poluição do ambiente que, se for mantido, as emissões saltarão dos atuais cerca de 35 MtCO₂ para 50 MtCO₂ por ano em 2050. A busca pelas emissões líquidas (*net-zero*), portanto, não é luxo, é questão de sobrevivência.

Planos de grande envergadura, com metas ambiciosas, tanto entusiasma quanto preocupam. O ideal e o possível conflitam, e o grande desafio é concatenar esforços nas frentes de financiamento, industrialização, pesquisa e regulação para fazer com que o mundo, e em particular o bloco europeu, caminhe de forma célere, principalmente, e também coordena-

da. Durante os três dias do congresso Intersolar Europe, grande parte das discussões girou em torno de como viabilizar de forma rápida uma transição dessa proporção nos campos da energia solar fotovoltaica, do armazenamento de energia, da eletromobidade e ainda da infraestrutura das redes de distribuição (isto é, como prepará-las em tempo e adequadamente para fazer frente ao desafio) — áreas que correspondem às quatro conferências abrigadas pelo *hub* de inovação.

Net-zero 2050 – O que é necessário e quanto custará?

As bases iniciais para todas as discussões da conferência Intersolar Europe foram dadas pelo *keynote speaker* da solenidade de abertura, Seb Henbest, chefe do grupo de transição climática do HSBC no Reino Unido e que até o ano passado era economista-chefe da Bloomberg Business New Energy Finance, onde trabalhou por 14 anos. Sua apresentação “State of the Energy Transition” forneceu uma visão panorâmica da transição energética, as principais tendências, o desafio do investimento, as fontes de financiamento e a necessária combinação destas com os “projetos certos”, nos lugares certos do mundo, de modo a produzir os melhores resultados na transição para uma economia com emissões *net-zero* até 2050. Foi Henbest que mostrou o número citado acima, de que as emissões anuais mundiais podem atingir 50 MtCO₂ em 2050 se esforços adicionais não forem feitos.

Segundo o executivo, a boa notícia é que atualmente os países que concentram 90% do PIB do mundo, e também 90% das emissões, já estabeleceram metas *net-zero* ou as estão desenvolvendo. Da redução que se pretende para atingir o *net-zero* em 2050, 75% terá sido decorrente da combinação da eletrificação do mundo, em substituição a combustíveis, com a maior limpeza dessa

energia elétrica. Em outras palavras: tornar as coisas elétricas e usar eletricidade renovável para operá-las, a chamada “eletrificação limpa”, vetor-chave da descarbonização. Em 2050, a demanda mundial de eletricidade deve atingir quase 70 mil TWh, três vezes maior do que a atual, sendo que a produção de hidrogênio, principalmente, e os veículos elétricos responderão por cerca de 35% dela — mas o uso da eletricidade vai subir exponencialmente em todos os setores sociais e econômicos. Essa “eletrificação limpa” exigirá elevação aproximada de 10 vezes nas taxas atuais de implantação de energia fotovoltaica, eólica e de baterias. E o mundo estará gerando em 2050 mais de 85% da sua eletricidade com fontes renováveis.

Quanto dinheiro isso exigirá? As estimativas variam, mas segundo o palestrante é razoável estimar um valor de US\$ 50 trilhões entre agora e 2030, dos quais cerca 35% em veículos elétricos, 26% em geração de eletricidade, cerca de 10% nos sistemas de transmissão e distribuição e 4% em hidrogênio. Nos 20 anos seguintes, até 2050, serão necessários outros US\$ 196 trilhões.

Um olhar próximo – o período de 2023 a 2027

Previsões otimistas quanto ao desenvolvimento da energia solar e alertas sobre os obstáculos a superar formaram também o núcleo do painel sobre

Michael Schmela e Rodrigo Sauaia na apresentação do “Global Market Outlook for Solar Power”: mundo terá 3,5 TW instalados em 2027

descarbonização no mundo e na Europa, em cuja abertura se apresentaram os principais números do “Global Market Outlook for Solar Power”, publicação da SolarPower Europe (SPE), associação do setor fotovoltaico europeu que representa mais de 300 organizações. O “Outlook” é atualizado anualmente e a cada edição traz um capítulo especial sobre uma região do mundo, em parceria com uma associação regional. Desta vez o capítulo debruçou-se sobre o Sudeste Asiático, em colaboração com a Asian Photovoltaic Industry Association – na edição do ano passado, o destaque havia sido o mercado solar na América Latina, e o relatório contou com parceria da Absolar - Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica.

Segundo o “Outlook”, a estabilização das cadeias de suprimentos e a queda dos preços dos produtos verificadas em 2022 fizeram com que 239 GW novos de energia FV fossem conectados às redes no mundo todo, um aumento de 45% em relação ao que havia sido adicionado no ano anterior. Com isso, também aumentou a participação da solar nas adições líquidas de energias renováveis, de 56% em 2021 para 66% em 2022 – contra 22% de energia eólica (78 GW no ano), 8% de hidrelétrica (30 GW) e 2% de biomassa (8 GW).

Para a SPE, a queda nos preços deve acentuar-se nos próximos anos e aquecer ainda mais o setor. “O mercado continuará a crescer em nível semelhante ao do ano passado: 43% em 2023, adicionando mais 341 GW, subindo para 615 GW adicionados no ano 2027, com potencial para chegar até a 800 GW”, disse o consultor executivo e diretor de Market Intelligence da SPE, Michael Schmela. Em consequência, as capacidades totais instaladas de solar FV no mundo devem saltar do 1,2 TW de 2022 para 2,4 TW em três anos, e ultrapassar 3,5 TW em 2027. De acordo Schmela, “uma das boas

surpresas de 2022 foi o crescimento de 100% das adições de FV do Brasil, de 5,5 GW para perto de 11 GW”.

No painel de apresentação do “Outlook”, Rodrigo Sauaia, CEO da Absolar – Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e presidente eleito para o biênio 2015-2026 do Global Solar Council (parceiro da SPE na elaboração do “Global Market Outlook”), foi convidado a expor números da América Latina, região que aumentou sua capacidade instalada de solar FV em 41,4% no ano passado, adicionando mais de 13 GW e atingindo 44,6 GW. O grande mercado regional é o brasileiro, que sozinho atingiu 24 GW (54% da capacidade instalada na América Latina) em 2022, seguido pelo México, com cerca de 9 GW em operação (20%), e o Chile com 6,3 gigawatts (14%). “Esses três mercados são responsáveis por 88% da capacidade total na América Latina, de modo que, quando falamos em novas oportunidades de investimento, vemos que há muito potencial também nos outros países da região (veja mais números sobre o mercado latino-americano e brasileiro no box da página 68).

Por outro lado, no mercado mundial, o “Global Market Outlook for Solar Power” aponta que a fatia das energias renováveis no bolo da geração elétrica cresceu a passos muito lentos nos últimos cinco anos, de 23,1% em 2017 para 25,4% em 2022. Somente a energia solar fotovoltaica tem exibido ritmo mais vigoroso, aumentando sua

participação em mais de 250% no período, mas mesmo com toda essa pujança a fonte ainda representa apenas 4,5% da geração global de eletricidade, mostra o relatório. “Todas as renováveis juntas representam menos de 30% do parque gerador, o que significa que 70% da eletricidade do mundo ainda vem de combustíveis fósseis e nucleares,” lembrou Schmela.

A principal chave para entender isso é seguir o dinheiro. Muito capital continua a fluir para atividades poluentes, boa parte inclusive de subsídios governamentais. A proporção atual entre investimento “limpo” e investimento “sujo” no mundo é de 0,9:1 – para cada unidade de capital colocada em investimento em combustíveis fósseis, 0,9 unidade é aplicada em formas limpas, como informou na palestra inaugural do congresso Seb Henbest, do HSBC. “O que precisamos nesta década é chegar à proporção de 4 para 1, e a combinação da vontade de fornecer capital com a oferta de bons projetos, boas iniciativas, é muito importante para entregar esse resultado. É a combinação mágica”, disse ele.

O problema parece ser identificar adequadamente essa vontade de fornecer capital mencionada pelo executivo do HSBC. No painel sobre descarbonização, o brasileiro Sauaia alertou para a grande quantidade de dinheiro que ainda é canalizada para tecnologias de combustíveis fósseis e emissoras. “Todo mundo está falando sobre *net-zero* e transição energética, isto foi

mostrado aqui na abertura deste congresso, mas o dinheiro não está nisso. Precisamos começar a dizer a eles que coloquem seus incentivos onde está a sua narrativa”.

Bruce Douglas, diretor de Comunicações e Negócios da Eurelectric, federação da indústria europeia de eletricidade, vai mais longe: “os subsídios aos combustíveis

Painel “Renascimento Solar”: setor produtivo quer mais agilidade dos reguladores

ESTAREMOS PRESENTES!

De **29 a 31 de agosto** você tem
um **compromisso com a 2P.**

Venha nos visitar.
Estande 60 | Rua W3

inter
solar
connecting solar business | SOUTH AMERICA

fósseis, tanto na extração quanto no refino e consumo, precisam ser removidos imediatamente. Este não é um campo de jogo justo para as energias renováveis, apesar do enorme crescimento destas. Esse é o primeiro e mais importante ponto.” Diante da insegurança da mudança, o medo do colapso na oferta cria resistências. Em reunião recente sobre mudanças climáticas, lembrou Douglas, “as ONGs pressionavam pela eliminação dos combustíveis fósseis e do outro lado os governo diziam ‘vamos passo-a-passo’”.

Europa: 1 TW solar em 2030

No ano passado, a SolarPower Europe instou a Comissão Europeia a estabelecer uma meta mais ambiciosa para a capacidade solar fotovoltaica instalada em 2030: 1 TW, em vez dos 585 GW que constavam no plano REPowerEU, que fora proposto pela CE para diminuir a dependência em relação aos combustíveis fósseis russos. A SolarPower Europe listou uma série de ações para se chegar a esse ambicionado terawatt solar: aceleração de projetos e de sua integração à rede, desenvolvimento de força de trabalho qualificada, disseminação de sistemas agrisulares, solares flutuantes e de BIPV, garantia de cadeia de suprimento e matérias-primas, e acima de tudo a repatriação da produção.

A crise de energia motivou a Comissão Europeia a aprovar medidas de emergência para acelerar a implementação de eletricidade renovável, como, por exemplo, agilizar os processos do “permitting”, a outorga de projetos. Os estados membros foram instruídos a reduzir drasticamente os tempos de análise e concessão de licenças, mas na Europa as coisas não são tão simples. “A regulamentação de emergência foi um bom começo (...), mas o que preocupa é que vimos implementações nacionais muito diferentes deste

regulamento, sendo que ele deveria ser aplicado diretamente. Todos sabemos que [as regras] têm que ser transpostas para as leis nacionais, mas não vimos o mesmo esforço nesse sentido em todos os Estados membros”, disse Stefanie Alexander, diretora de assuntos regulatórios para Europa e Ásia-Pacífico da empresa RWE Offshore Wind, que participou do debate final do painel sobre descarbonização.

Uma análise parecida pode ser aplicada a um segmento nem sempre lembrado quando se discutem energias renováveis: a adequada preparação da infraestrutura de redes. “Para se realmente chegar na escala nos 1 TW instalados em 2030, serão necessários bons investimentos tanto na transmissão quanto na distribuição. Apenas para as redes de distribuição da Europa precisaremos de € 400 bilhões até 2030, de modo a possibilitar a conexão da energia solar e das outras renováveis”, alertou no mesmo debate Bruce Douglas, da Eurelectric. “Nós realmente não podemos esperar. As estruturas regulatórias estão disponíveis para serem implementadas, os incentivos são possíveis e os modelos de negócios também. Então sabemos o que fazer, só precisamos implementar. Mas a colcha de retalhos da implementação nos estados membros, em vários domínios, incluindo o das redes, não é aceitável. Precisamos acelerar isso para capacitar o desenvolvimento solar.”

Trazendo a cadeia produtiva de volta?

Acelerar as mudanças é o mantra atual dos *players* europeus, incomodados com a lentidão que enxergam na criação e implementação de medidas e, principalmente, no aparecimento de resultados. Protestos por maior agilidade foram os mais ouvidos no painel “Manufatura Solar na Europa: Prontos para o Renascimento Solar?”,

organizado na Intersolar Europe pela ESIA - European Solar PV Industry Alliance, fórum criado pela CE em dezembro de 2022 para discutir e elaborar arcabouço destinado a reconstruir a indústria solar fotovoltaica europeia. A meta estabelecida (que, com base em informações coletadas durante a própria Intersolar, já se acredita modesta) é de atingir 30 GW de capacidade de produção até 2025, em toda a cadeia de valor, o que deve gerar € 60 bilhões de receita anual na Europa e criar de mais de 400 mil empregos. O plano de ação, que reúne mais de 120 organizações da cadeia de valor solar fotovoltaica em 17 países europeus, desenvolve-se em torno de quatro áreas principais: critérios não baseados em preço, desafios da cadeia de suprimentos, instrumentos financeiros e capacitação. Um dos principais focos do plano é melhorar a competitividade e as condições para uma cadeia de suprimentos europeia, incluindo custos de energia para produção, sustentabilidade, reciclagem e rastreabilidade.

A convidada especial do painel foi Kerstin Jorna, chefe da Direção-Geral de Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PMEs da CE, que apresentou a evolução trabalhos nos primeiros seis meses de existência da ESIA. Ela mostrou que vários resultados iniciais já foram apresentados à Comissão Europeia e aos estados membros para discussão, mas ainda há muito consenso a ser perseguido em diversas frentes, um trabalho intenso de convencimento.

Em uma dessas frentes, a da agilização das outorgas de projetos para alavancar a demanda, Kerstin Jorna relatou a extensa pesquisa realizada nos procedimentos e exigências existentes para implantação de renováveis, duração dos processos, quantidades de licenças exigidas, burocracias, etc. Propuseram-se aos estados membros a eliminação de cerca de 300 dispositivos inúteis, meros empecilhos,

inter
solar

connecting solar business | SUMMIT

INTERSOLAR SUMMIT BRASIL SUL

Impulsionando negócios fotovoltaicos na região Sul
Boosting South's PV Business

PORTO ALEGRE, RS, BRASIL | **BRAZIL**

**NOVO
EVENTO**

**07-08
NOV
2023**

www.intersolar-summit-brasil.com

**O SUCESSO
DA INTERSOLAR,
AGORA TAMBÉM
NO SUL DO BRASIL.**

THE GREAT SUCCESS OF INTERSOLAR,
NOW ALSO IN SOUTH BRAZIL

www.intersolar-summit-brasil.com

SAVE THE DATE

Centro de Eventos FIERGS | Porto Alegre, RS

Palestras de Especialistas, Debates entre Executivos, Exposição, Networking
Expert Presentations, Executive Panel Discussions, Networking, Exhibition

Energia Fotovoltaica + Soluções de Armazenamento para Aplicações Off-Grid e Agricultura
PV + Storage Solutions for Off-Grid Applications and Agriculture

Part of

THEsmarter
SOUTH AMERICA

mas só conseguiram a remoção de 80, o que dá uma medida das dificuldades. Mas já se conseguiu estabelecer, por exemplo, a existência de um “balcão único”, um único interlocutor para o empreendedor interessado, não importando a quantidade de agentes governamentais envolvidos, além da definição de um limite para as exigências de documentação, de modo a evitar que a todo momento se façam novas exigências aos empreendedores.

No que se refere à capacitação de mão de obra, a aliança trabalha em duas frentes. Uma delas é a criação de uma “academia de solar”, a ser lançada em breve, seguindo o modelo da European Battery Alliance Academy, constituída no início de 2022 para promover treinamento, requalificação e aprimoramento de trabalhadores para atender às demandas da cadeia de valor europeia de baterias. A segunda frente é a instituição de uma “portabilidade de competências”, um sistema de reconhecimento único de capacitações para todos os estados membros, assim facilitando a movimentação de trabalhadores entre os países. “Isto é um pouco revolucionário em termos regulatórios de mercado único”, disse a executiva.

Durante quase 20 minutos, Jorna detalhou todas as ações em desenvolvimento para facilitar o acesso ao financiamento, a ampliação do mercado, sobretudo relacionadas a compras

públicas e à regulamentação de subsídios estrangeiros (de maneira a evitar que empresas sejam apoiados por auxílios estatais de países terceiros, desfigurando a competição) e muitas outras frentes. Mas uma coisa ficou clara em toda a sua longa exposição: a dificuldade de vencer resistências e a exasperante lentidão do processo, pois tudo tem de ser muito negociado.

Terminada a apresentação de Kerstin Jorna, a mediadora do painel, Walburga Hemetsberger, CEO da SolarPower Europe, chamou para o debate representantes de indústrias europeias do setor solar e geradores independentes de energia, para dar seu testemunho e avaliar o processo que acabava de ser descrito. Da base para alto na cadeia de suprimento, participaram representantes da alemã Wacker Chemie, produtora de polissilício; da Norwegian Crystals, fabricante de *wafers*; da Lapmaster Wolters, fabricante alemã de máquinas para a indústria fotovoltaica; da francesa Carbon, que pretende erguer uma indústria verticalizada de 5 MW de módulos no sul da França; da Meyer Burger, fabricante de módulos FV com sede na Suíça; da 3SUN, fabricante de células e módulos com sede em Catânia, Itália; da Norsan, fabricante norueguesa de lingotes e *wafers* tipo n; e da SMA Solar, fabricante alemã de inversores. Pelo lado dos compradores, foram convidados a opinar dirigentes da Statkraft AS, grande empreendedo-

ra mundial de geração de energia com sede na Noruega, e a Akuo Energy, produtora multinacional de energia renovável sediada na França.

Em geral, todos polidamente apoiaram as iniciativas no âmbito da comissão europeia, embora aqui e ali com certo ceticismo quanto às reais condições de competitividade da indústria da Europa em relação à chinesa, sobretudo se medidas de incentivo tardarem a aparecer. De maneira muito simplificada, o recado do setor produtivo para a CE foi: precisamos ver muito mais agilidade na implementação prática de medidas e muito mais ambição em termos de metas. Precisamos de suporte de CapEx e OpEx, de critérios que não sejam baseados em preço, de sustentabilidade e de amparo à pesquisa e desenvolvimento, ou não competiremos.

Como afirmou no encerramento do painel a moderadora Walburga Hemetsberger: “Estamos prontos para acelerar, mas precisamos de velocidade para sermos competitivos no longo prazo, precisamos mostrar que podemos ter uma indústria considerável na Europa, o que é necessário para chegarmos ao *net-zero*. Também precisamos ser mais ambiciosos porque em breve estaremos instalando 100 GW por ano de solar na Europa. A velocidade é essencial, e também manter o foco nas tecnologias que demandam atenção especial, que são a energia solar e as baterias.”

América Latina, dois pontos...

Evento especial “explicou” os mercados do continente a investidores estrangeiros

Um encontro especial na The smarter E Europe 2023 apresentou a investidores o potencial dos mercados latino-americanos para os segmentos fotovoltaico, de armazenamento de energia e hidrogênio verde. A reunião teve também o objetivo de divulgar

os eventos latino-americanos da Solar Promotion (SPI) e da Freiburg Management and Marketing (FMMI): The smarter E South América (agosto, São Paulo), os Intersolar Summits de Fortaleza (abril de 2024) e Porto Alegre (novembro de 2023) — todos em

Apresentação sobre o mercado solar na América Latina: Brasil e México detêm 74% da potência FV

Microinversor com Wi-Fi integrado

HMS-1600/1800/2000DW-4T

Preço de classe
econômica Experiência
de primeira classe

- Economia de 15% em energia solar
- Resiste a até 105 °C
- Wi-Fi e antena integrados
- IP67 À prova d'água e de poeira
- Conexão superestável

hoymiles.com

JR PAINÉIS ELÉTRICOS
Potência, Fabricação de Painéis ST & MT
www.jpaineis.com.br

POTÊNCIA E CONFIABILIDADE NOS SEUS PROJETOS.

Escolha a JR Painéis Elétricos.

SKID SOLAR

SUBESTAÇÃO

Na JR Painéis Elétricos você encontra:

- Skid Solar
- Subestação
- Cabines M.T.
- Painéis B.T.
- Painéis de comando

Tudo isso e muito mais com padrões rigorosos de fabricação.

Fale conosco:

www.jpaineis.com.br marketing@jpaineis.com.br

+55 41 3562 - 1492 +55 41 99592-4181

TRANSFORMADORES

TECAP

Desde 1985

Especializada na fabricação e locação de Autotransformadores e Transformadores de baixa tensão, a seco com caixa blindada para indústrias, máquinas, construção civil e energia solar.

Melhor relação custo benefício

Vendas e informações:

Rua Major Carlos Del Prete 314
Centro - São Caetano do Sul - SP
CEP: 09530-000
Tel.: (11) 4221-1028 - Cel: 9 4462 1028
9 5630 4298
vendas.tecap@gmail.com

parceria com a Aranda Eventos e Congressos —, e a Intersolar México, em setembro.

Incluindo também rodada de *networking*, o evento contou com apresentação inicial de Florian Wessendorf, diretor executivo para os eventos internacionais na SPI, segundo o qual a América Latina pode acrescentar 32 GW novos em solar FV este ano e o Brasil está prestes a se tornar um dos quatro principais mercados globais em solar. Ele rememorou a evolução da Intersolar South America, desde a estreia em 2012 com um *Summit* dentro do congresso Enie (hoje Eletrotec+EM Power) da Aranda Eventos, até chegar aos números superlativos esperados para a edição de 2023 (veja entrevista ao lado). Pelo Brasil, falou Rodrigo Sauer, CEO da Absolar (parceira na organização do congresso Intersolar South America), que traçou panorama do rápido desenvolvimento da geração solar fotovoltaica no País e das grandes perspectivas para os próximos anos. Tratando da cadeia produtiva, o executivo destacou que a matriz elétrica predominantemente renovável brasileira permite que se fabriquem aqui componentes com emissões

Evolução em São Paulo, Fortaleza e Porto Alegre

Entrevista com Florian Wessendorf, diretor executivo na Solar Promotion International, sobre os eventos da empresa no Brasil.

FotoVolt: Quais suas estimativas para o *The Smarter E South America* deste ano?

Florian Wessendorf — Para o grande evento de São Paulo é de chegarmos a 500 expositores, que é um número recorde. E isso também quanto ao espaço de exposição [no Expo Center Norte]: teremos todo o pavilhão azul, o pavilhão branco, o verde e o vermelho, com ocupação de praticamente 100%. Em termos de visitantes, esperamos mais de 50 mil pessoas. Isso é uma boa evolução em comparação com a edição do ano passado, que já foi recorde.

Quanto aos tópicos, teremos um grande espaço para a *Intersolar* mas também expandiremos nossa seção de armazenamento de energia e estamos otimistas em relação à *Eletrotec+EM Power*. E, ainda, falando de mobilidade elétrica, que chamamos de *Power2Drive*, vamos ver um crescimento em relação ao ano passado quanto a expositores e à exibição de infraestruturas como carregadores e também veículos elétricos. Para 2024, temos plano inclusive de fazer uma mostra e congresso específicos *Power2Drive*. Assim como em 2023 estamos realizando pela primeira vez um congresso ees, dedicado a armazenamento de energia. Então há a conferência *Intersolar*, como sempre nos últimos 10 anos, a *Eletrotec+EM Power*, para a infraestrutura elétrica, e agora a conferência sobre armazenamento de energia. Isso é muito importante para ampliar nossa presença.

Florian Wessendorf: sucesso em São Paulo se replica no Nordeste e agora, no Sul

FotoVolt: Além do *The Smarter E*, vocês já realizam no Brasil o *Summit* em Fortaleza. Agora terão um novo *Summit* na região Sul do Brasil?

FW — Pela nossa estratégia, faz sentido olharmos para os mercados regionais, como com o *Intersolar Summit Nordeste* em Fortaleza, que realizamos pela terceira vez neste ano, em abril. E, sim, agora lançamos o *Intersolar Summit Sul Brasil*, em Porto Alegre em novembro, no qual temos expectativa de contar com mais de 50 expositores e uma quantidade de visitantes da ordem de 2,5 mil pessoas.

FotoVolt - Qual seria o principal mercado no Sul? Os sistemas agrivoltaicos?

FW — Eu penso que sim, uma vez que há uma grande comunidade voltada à agricultura, mas nossa ideia é combinar, por um lado, sistemas fotovoltaicos e, por outro, o armazenamento de energia, que pode desempenhar um papel importante.

FotoVolt: O expressivo crescimento do *Intersolar Summit* de Fortaleza este ano foi uma surpresa?

FW — Um pouco, para ser honesto. Os *summits* foram pensados para ser congressos de um ou dois dias, talvez com alguns patrocinadores. Mas o que vimos em Fortaleza foi como uma verdadeira conferência e exposição, com cerca de 100 expositores e mais de 5 mil visitantes, um grande salão.

FotoVolt: O evento pode evoluir para um congresso *Intersolar Brasil Nordeste*?

FW — Esperamos que sim. É claro que manteremos o principal evento em São Paulo, de caráter mais internacional. Além do quê, a maioria dos *players* está na área de São Paulo, então faz sentido que a cidade abrigue o grande evento no Brasil. Mas, caso o crescimento do mercado regional justifique, havendo negócios suficientes acontecendo no Nordeste do Brasil, vamos expandir ali também. No ano que vem esperamos mais de 100 expositores/patrocinadores, além de um número ainda maior de visitantes. (MC)

Brasil: o desafio da produção local sem sufocar o mercado

Nesta entrevista, o CEO da Absolar, Rodrigo Sauaia, fala sobre uma política industrial para o setor fotovoltaico no País.

FotoVolt: A Europa está empenhada em reconstruir sua indústria de equipamentos para energia solar fotovoltaica, como vimos aqui na Intersolar Europe. O Brasil também discute o desenvolvimento de uma cadeia de valor local. O que é necessário para avançarmos nisso?

Rodrigo Sauaia – É importante que o Brasil trabalhe pra construir de forma competitiva uma indústria nacional, tanto para diversificarmos a origem dos nossos equipamentos e componentes quanto como forma de ter um desenvolvimento e adensamento da cadeia produtiva. O aprimoramento e atualização do Padis este ano foi um passo importante [em janeiro, o governo brasileiro incluiu produtos e insumos para fabricação de módulos fotovoltaicos no programa Padis, do MCTI], mas precisa ser seguido de outros passos. Além do módulo fotovoltaico de silício cristalino, existem outras tecnologias que também precisam ser incorporadas ao Padis, por exemplo módulos de filme fino, de telureto de cádmio, SIGS e orgânicos. Bem como outros elos da cadeia de valor, como a fabricação de células fotovoltaicas e a fabricação de silício de alta pureza. E ainda outros itens dos sistemas fotovoltaicos, como inversores, baterias, rastreadores e estruturas fixas, que hoje não estão abrangidos por uma política industrial. Temos discutido com o governo federal a importância de olhar o setor fotovoltaico de uma forma abrangente em termos de política industrial, e não olhar apenas o módulo. Temos de ampliar esse escopo.

Sauaia: não se pode partir para protecionismo excessivo

FotoVolt: Como é possível produzir no Brasil de maneira competitiva com os importados?

RS – Uma coisa importante é acertar o ponto. O objetivo é que o governo construa uma robusta política industrial baseada no desenvolvimento de uma indústria nacional competitiva, que consiga uma referência de preço que o setor consiga suportar. Com algum diferencial, que é natural, pois não se espera que o Brasil produza ao mesmo preço da China. Mas aí o financiamento é que vai ser o equalizador das diferenças. E as compras públicas podem ajudar a gerar demanda para o mercado nacional, programas como o Minha Casa Minha Vida, o uso de energia solar em prédios públicos, leilões com uma parcela da demanda voltada a equipamentos nacionais, e outros. Mas não se pode partir para um protecionismo excessivo, que encareça os produtos a ponto de diminuir o mercado. Nossa preocupação é evitar barreiras tributárias artificiais, medidas unilaterais, pois entre os fabricantes que o Brasil pode atrair para se estabelecer no País estão os asiáticos. Eles não são nossos oponentes, são parceiros no processo de estabelecer fabricação no Brasil. Como já acontece em alguns casos hoje. (MC)

de CO₂ até 80% mais baixas que na Ásia (veja ao lado entrevista sobre fabricação no Brasil). Por sua vez, Markus Vlasits, diretor da NewCharge, conselheiro da Absolar e consultor para o congresso ees South America (de armazenamento de energia), tratou das perspectivas do armazenamento e do hidrogênio verde na região, destacando principalmente os mercados chileno e brasileiro. Pelo México, falaram representantes da Anes - Asociación Nacional de Energía Solar e da German Solar Association.

(Mauro Crestani)

VALORIZE SEUS PRODUTOS
UTILIZE TODA LINHA EM INOX

CONJUNTO HASTE SOLAR

PONTA BROCA
INOX 410

PEÇA SEU ORÇAMENTO

11- 2294-8384 / 2092-2128
VENDAS@LUDUFIX.COM.BR

WWW.LUDUFIX.COM.BR

M8

300

250

200

A adoção de nova tecnologia e a experiência do usuário

Rafael Cunha*

“A satisfação dos usuários é o melhor meio de garantir o crescimento orgânico desse mercado, dando segurança aos novos entrantes.”

O surgimento de uma nova tecnologia muitas vezes marca uma grande mudança na história, trazendo consigo promessas de transformação e avanço. No cenário atual, uma das tecnologias que está crescendo rapidamente e com grande destaque é o veículo elétrico. Movidos por energia elétrica, não mais pela queima de combustíveis, esses veículos estão revolucionando a indústria automobilística e redefinindo a forma como nos deslocamos. Com a preocupação crescente em relação às mudanças climáticas e à busca por soluções mais sustentáveis, os veículos elétricos têm se destacado como uma alternativa limpa e promissora frente aos desafios e metas ambientais das lideranças mundiais.

A adoção dos veículos tracionados a energia elétrica depende de muitos fatores, como oferta de modelos de veículos, preços, disponibilidade de redes de recarga, confiabilidade e políticas públicas. Mas, como toda nova tecnologia, os veículos elétricos também estarão suscetíveis à conhecida curva de ciclo de vida de adoção de tecnologia.

O grupo dos *entusiastas* é aquele composto por pessoas que gostam de tecnologia e estão dispostos a experimentar o novo, e por isso também são chamados de inovadores. No Brasil, muitos dos inovadores adquiriram seus veículos antes mesmo de haver carregadores nas principais rodovias do País, e parte destes se reuniram e formaram a Abrevei – Associação Bra-

sileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores. A aprovação deste grupo de entusiastas é essencial para a disseminação da tecnologia.

O grupo posterior é a dos *visionários*, composta por pessoas que veem a tecnologia com otimismo e a adoção antecipada desta como uma possível vantagem competitiva. A eletromobidade no Brasil possivelmente encontra-se nesta etapa, na qual ocorrem investimentos de empresas para eletrificação de suas frotas a fim de reduzir custos operacionais e adquirir conhecimento sobre a tecnologia.

O grupo dos *pragmáticos* compõe a maioria inicial, e a partir daí inicia-se a massificação da tecnologia – o que já é atualidade no mercado europeu e se espera que ocorra nos próximos anos também no mercado brasileiro. Nesta fase a tecnologia já foi validada e testada o suficiente, e há maior segurança em adotá-la de forma eficiente.

Os *conservadores* são pessoas que não estão muito atentas às tecnologias recentes, e tendem a adotá-las mais tardiamente, porém com esta adoção tardia acontecendo ainda em grande escala.

Por fim, os *céticos* compõem o grupo de pessoas mais tradicionais, não suscetíveis a mudanças significativas

no modo de utilizarem seus veículos, e levarão mais tempo para a adoção dos veículos elétricos.

A curva de adoção de tecnologia ocorre sempre que algo novo surge, e o ciclo completo tem duração diferente para cada tecnologia. Um fator crucial para uma maior aceitação da eletromobidade, e que pode reduzir o tempo de adoção, é a boa experiência de usuário, tanto na disponibilização de informações sobre carregadores disponíveis quanto na qualidade do serviço oferecido.

Na mobilidade elétrica, os agentes responsáveis pela disponibilização das informações sobre carregadores e pela qualidade e disponibilidade dos serviços são bem definidos: eles são o eMSP – *eMobility Service Provider* (provedor de serviços de eletromobidade) e o CPO – *Charge Point Operator*

Fig.1 – Curva do ciclo de vida de adoção de tecnologia (fonte: <https://www.zup.com.br/blog/curva-de-adoacao-da-inovacao>)

WIFI INDIVIDUAL

100 m

POR MICROINVERSOR

MONITORAMENTO LOCAL E REMOTO

GARANTIA

15 ANOS

GARANTIA COM TROCA DE INVERSOR

MICRO INVERSOR

KIT FOTOVOLTAICO COMPLETO

CONFIRA + DE 15 VANTAGENS

Cashback, Desconto Progressivo, Seguro Instalação e Montagem, Seguro Material, Pós-venda, Financiamento e mais.

**KITS COMPLETOS
PARA SUA USINA SOLAR
ON GRID
OFF GRID
DRIVER BOMBA SOLAR
CARREGADOR
VEICULAR WALLBOX**

(54) 3039 9999

serranasolar.com.br

Aponte a câmera do seu celular e **CONHEÇA A SERRANA**

BAIXE A REVISTA FOTOVOLTAICA
Informações completas sobre produtos Serrana Solar

(operador do ponto de recarga). O papel do eMSP é o de facilitar a jornada do usuário do carregador, disponibilizando aplicativo e plataforma com atualização em tempo real dos dados sobre os carregadores disponíveis e informações e processo de cobrança da recarga, gerando valor pela disponibilização do serviço de recarga. Já o CPO tem o papel de atuar na operacionalização das recargas, ou seja, disponibilidade dos equipamentos, manutenção, conexão dos carregadores com o eMSP, suporte técnico ao usuário, configurações dos carregadores para melhor atender às recargas e as condições técnicas da instalação.

A boa experiência do usuário é essencial para a disseminação da tecnologia, portanto deve ser trabalhada desde o início de jornada no processo de recarga até o final do processo. A primeira interface com o usuário é feita pelo eMSP e o acompanha até o final da recarga, com o pagamento, daí a importância de uma boa condução deste processo.

A interface do aplicativo deve ser intuitiva e amigável, de modo que a pessoa consiga encontrar facilmente os recursos de que necessita para configurar seu usuário e acessar o carregador. O acesso a informações em tempo real também é essencial para o processo de decisão do usuário sobre qual carregador escolher. Assim, as informações reais devem ser apresentadas na interface.

Além de informações claras, o usuário deve conseguir realizar cadastros e ter opções simplificadas de pagamento, por exemplo de forma automática com o cartão de crédito. Uma quebra deste processo digital pode gerar uma experiência não muito agradável, como ter que se deslocar até o caixa do estabelecimento para realizar o pagamento.

A facilidade de acesso às informações também deve estar presente no momento de uma falha ou outro problema, de modo que o usuário rapidamente consiga um acesso ao suporte técnico ou mesmo uma rápida orien-

tação sobre o uso do equipamento.

Do outro lado deve estar o CPO prestando um serviço de qualidade, iniciando por garantir a disponibilidade do equipamento, o que inclui o funcionamento deste durante o ciclo da recarga, e a estabilidade na conectividade à internet, pois estes dados serão fundamentais para que o usuário possa acompanhar sua recarga mesmo à distância.

Além da condição física do carregador, é importante que este seja bem sinalizado, com instruções suficientes sobre o modo de uso, com vaga exclusiva para elétricos, *hotspot* (rede aberta de *wifi*) e, se possível, com uma cobertura para proteção de chuva ou sol.

O CPO é ainda o responsável por prestar informações de operação do carregador em caso de dúvidas do usuário, e disponibilizar um canal de contato para resolução de problemas que possam ocorrer.

Fig.2 - Diferença entre CPO e eMSP na prestação de serviços ao usuário

Fig.3 - Aplicativo para localização e ativação de carregador de veículos elétricos

Apesar de muitos dos problemas aqui listados parecerem de fácil solução, a operação em seu conjunto pode se tornar um pouco complexa, a começar pela conectividade dos carregadores à internet. Muitas regiões do País ainda não possuem boa cobertura, principalmente em rodovias, o que exige soluções técnicas mais robustas... Ainda assim, não se eliminam totalmente as intermitências na conexão, o que pode gerar a necessidade de mais

Fig.4 - Vaga sinalizada e exclusiva para veículos elétricos (fonte: <https://unbox.ph/wheels/list-ev-charging-stations-in-metro-manila>)

uma ação de operação por parte do usuário — em alguns casos, o carregador pode ficar liberado quando *offline*, já em outros é necessária liberação por meio de um cartão específico, que geralmente fica em posse de um responsável no local. Outro ponto que comumente gera perturbação no processo é o fato de nem todos os carregadores permitirem total acionamento remoto, de modo que caso um disjuntor ou DR interno desarme, é necessário o deslocamento de uma equipe para a recuperação da operação, ao passo que uma motorização evitaria tal deslocamento.

A primeira eletrovia no Brasil foi inaugurada em meados de 2017. De lá para cá houve muita evolução em tecnologia dos equipamentos e na capacitação profissional e de empresas para atuação no ramo, além de todo o conhecimento e aprendizado coletado ao longo das operações, o que torna a usabilidade e o processo mais simplificados nos dias de hoje, apesar de problemas operacionais ainda não serem raros para os usuários. Fato é que os visionários de hoje já possuem uma maior facilidade do que os entusiastas da tecnologia, graças aos *feedbacks* e novos investimentos em melhoria nos serviços e área de cobertura. A satisfação dos usuários é o melhor meio de garantir o crescimento orgânico desse mercado, dando segurança aos novos entrantes, principalmente às massas compostas por pessoas mais receosas e que não estão interessadas na tecnologia, em si, mas em um deslocamento mais limpo e sem percalços.

**Rafael Cunha é engenheiro eletricista e COO da startup movE Eletromobilidade. Nesta coluna, apresenta e discute aspectos da mobilidade elétrica: mercado, estrutura, regulamentos, tecnologias, afinidades entre veículos elétricos e geração solar fotovoltaica, e assuntos correlatos. E-mail: veltricos@arandaeditora.com.br, mencionando no assunto "Coluna Veículos Elétricos".*

TRANSFORMANDO ENERGIA EM DESENVOLVIMENTO

TRANSFORMADORES PARA APLICAÇÃO SOLAR

Transformadores nas potências de 500kVA até 2.500kVA, nas classes de tensão até 36,2kV.

trael.com.br

Indústria e Assistência Técnica
Cuiabá-MT • Brasil
(65) 3611-6500

Bateria de segunda vida será testada em UFV da Unicamp

A Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, anunciou recentemente a realização de uma prova de conceito (PoC) com um protótipo de uma bateria de segunda vida em uma de suas usinas solares fotovoltaicas instaladas em Campinas, onde há 530 kWp de potência solar instalada e distribuída em vários locais e telhados do campus.

A PoC, última etapa da pesquisa, a qual é liderada pelo CPQD em parceria com a CPFL Energia e a fabricante chinesa BYD, no escopo da chamada pública da Aneel, lançada em 2019 e voltada à criação de soluções na área de mobilidade elétrica eficiente, visa fazer avaliações destinadas a garantir a qualidade da energia da rede elétrica com

Projeto do CPQD, da CPFL e da BYD fará prova de conceito para aprovar uso da bateria veicular de segunda vida para armazenar energia solar

o uso dessa bateria de segunda vida, de acordo com o gerente de soluções em sistemas de energia do CPQD, Aristides Ferreira. Com o término da prova de conceito, previsto para setembro, a tecnologia estará pronta para ser transferida para a empresa responsável pela fabricação e comercialização no mercado da bateria de segunda vida.

Como a bateria é o principal componente de um veículo 100% elétrico, o desafio do projeto é estender por pelo menos mais 5 a 10 anos seu uso em várias aplicações, como o armazenamento de energia gerada por sistemas fotovoltaicos e outras fontes intermitentes ou mesmo para *backup* em estações de telecomunicações. Isso porque, dependendo do uso, a duração de uma bateria de

lítio-íon em carro elétrico é de aproximadamente apenas 8 a 10 anos.

Segundo o pesquisador da área de sistemas de energia do CPQD, Vitor Arioli, o desenvolvimento do projeto começou com a realização, em laboratório, de vários ensaios e medições em baterias de ônibus elétricos degradadas, fornecidas pela BYD. “A bateria de lítio-íon é composta por várias células, que formam um pack”, explica. “O trabalho no laboratório envolveu a análise de cerca de 500 células fornecidas pela BYD e, com base nisso, desenvolvemos uma metodologia para avaliação e seleção das células mais adequadas para compor uma bateria de segunda vida”, destaca Arioli.

Além da metodologia, o CPQD desenvolveu algoritmos e o protótipo da própria bateria de segunda vida – o que inclui hardware, mecânica e o sistema de gerenciamento conhecido como BMS (do inglês *Battery Management System*). Realizou também uma PoC em suas instalações em Campinas e testes de ciclagem para acelerar o processo de envelhecimento e determinar o tempo real de duração de uma bateria na sua segunda vida.

Pesquisadores desenvolvem solução de armazenamento à base de sódio

Uma equipe de pesquisa da Unicamp - Universidade Estadual de Campinas, sob a liderança de Hudson Zanin, professor da Feec-Unicamp, está desenvolvendo o primeiro protótipo brasileiro de uma bateria de sódio. O projeto é realizado no âmbito do Cine - Centro de Inovação em Novas Energias, apoiado pela Fapesp e a Shell.

A iniciativa visa criar uma solução alternativa de armazenamento de energia, principalmente voltada a aplicações estacionárias, e ocupar áreas de mercado específicas, como o armazenamento de energia solar fotovoltaica e eólica, e

também mobilidade elétrica. Zanin acredita que a tecnologia seja empregada em veículos de grande porte, como ônibus e caminhões. Em conjunto com a WEG, especializada na fabricação de motores elétricos, os pesquisadores da Unicamp submeteram recentemente uma proposta de projeto no programa federal Rota 2030, de incentivo à inovação na cadeia produtiva automotiva, para o desenvolvimento e a produção de baterias de sódio de 1 ampère-hora (Ah), com módulos de armazenamento energético de 1,2 quilowatt-hora (kWh), adequadas para equipar carros elétricos híbridos.

Atualmente, as baterias de lítio é apontada como a tecnologia mais eficiente para armazenar energia, sendo capazes de estocar 30% mais energia do que uma bateria de sódio. Também realizam um número maior de ciclos de carga e descarga de energia. No entanto, o sódio é considerado um insumo mais acessível. Além disso, prevê-se que a alta demanda de mercado pelo lítio nos próximos anos e suas reservas limitadas impulsionarão o uso de outras tecnologias.

Segundo Zanin, o funcionamento das baterias de sódio e de lítio é parecido: os íons transportam e estocam elétrons durante os processos de carga e descarga de energia; a diferença é que o íon de sódio é maior do que o de lítio e, portanto, tem mais dificuldade para penetrar a estrutura dos eletrodos, exigindo o desenvolvimento de eletrodos que facilitem essa operação. Nesse contexto, uma pesquisa realizada durante o doutorado em engenharia elétrica de Carla Martins Real, sob orientação de Zanin, demonstra o potencial de um novo material para a construção de eletrodos, formado por nanotubos de carbono com nanopartículas de pentóxido de nióbio, que poderia aumentar a capacidade e a velocidade de transporte e estocagem de cargas elétricas dos íons de sódio. Um artigo sobre o tema foi publicado em agosto de 2022 no *Journal of Energy Storage* (www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352152X22008027).

inter solar

connecting solar business

| SOUTH AMERICA

O ESPAÇO DA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

A maior exibição e conferência da
indústria solar na América do Sul

EXPO CENTER NORTE, SÃO PAULO, BRASIL

AGO 29–31 2023

www.intersolar.net.br

Intersolar South America – maior evento solar da América Latina – enfoca os ramos de fotovoltaicos, produção FV e tecnologias termossolares. Simultaneamente, no Congresso Intersolar South America, especialistas renomados falam dos temas mais atuais do setor.

O visitante encontrará a completa cadeia produtiva dos setores fotovoltaico e termossolar – desde células e módulos FV a equilíbrio de sistemas, componentes, rastreamento, até aplicações e distribuidoras. Marcas globais e locais apresentarão suas tecnologias de última geração e mostrarão possibilidades de lucrar, economizar e acompanhar os avanços do mercado solar.

INSCRIÇÕES ABERTAS

Faça sua credencial gratuita: www.intersolar.net.br

Part of

THEsmarter
SOUTH AMERICA

Módulos fotovoltaicos

A 3SUN apresentou recentemente três novos módulos fotovoltaicos que estão disponíveis no mercado em 2024, baseados em tecnologia de heterojunção (HJT) 3SUN Core-H, desenvolvida pela empresa, que combina silício cristalino com camadas de silício amorfo. Os módulos 3SUN são produzidos na Itália, sem o uso de chumbo ou flúor e em temperaturas reduzidas, o que permite, segundo a empresa, oferecer garantia de desempenho de 30 anos. O 3SUN M40 é dedicado a coberturas de edifícios residenciais e comerciais/industriais, com capacidade de 440-480 W e design que visa minimizar os custos de instalação. De acordo com a empresa, o 3SUN M40 Bold, por sua vez, também destinado a edifícios e, em geral, à geração distribuída, tem vida útil comprovada até três vezes maior do que os padrões IEC - International Electrotechnical Commission, capacidade de

430-470 W e eficiência de até 24,5%, oferece alto rendimento de energia tanto em latitudes mais baixas, geralmente caracterizadas por climas excessivamente quentes, quanto a Norte, caracterizado por condições climáticas adversas, como neve e vento, além de baixa luminosidade. Por fim, o 3SUN B60, módulo de dupla face destinado ao segmento de utilidade pública, com capacidade de 640-680 W e eficiência de até 24%, possui configuração vidro-vidro com grade branca entre as células para garantir melhor reflexão da luz. Conta com fator de bifacialidade de 95% e materiais combinados com revestimentos antirreflexos que minimizam as perdas devido à reflexão da luz.

www.3sun.com

Microinversor

A Fotus distribui o microinversor M12-2000, fabricado pela Tech Power. O equipamento tem potência máxima

de saída de 2000 W, podendo suportar até 4 módulos de 600 W, e conta com 4 MPPTs individuais. A tensão CA é de

220 V e instalação com baixa tensão CC, reduzindo riscos de acidentes e

incêndio, segundo a empresa. Possui *rapid shutdown* integrado; até 4 microinversores por cabo tronco; 16 A de corrente de entrada; proteção IP67, sendo totalmente protegido contra poeira e imersão em água temporária; e Wi-Fi integrado com alcance de até 100 m para comunicação e monitoramento. A fabricante oferece garantia de 15 anos e o aplicativo RCMI, que fornece aos usuários armazenamento e exibição de dados em alta velocidade.

www.fotus.com.br

Plataforma de projetos

A plataforma *inSun* é voltada para o projeto de usinas fotovoltaicas. Integra normativas legais, catálogo de produtos atualizado e condições climáticas específicas do País. Segundo a empresa, o sistema permite a instaladores e projetistas fazerem projetos fotovoltaicos em menos de uma hora. O *inSun* cria automaticamente edifícios 3D, que podem ser modificados por meio de encaixe automatizado, e permite análise de sombras, configurações elétricas, análises estatísticas de acordo com a legislação vigente e ainda definição do perfil de carga para calcular o ROI (retorno do investimento). Outra ferramenta é a possibilidade de exportação do projeto completo com simulações de produção, arquivos *dwg* e desenhos simples e compartilhamento da instalação com o cliente através do aplicativo *inSun* disponível na App Store e no Google Play.

Segundo a empresa, toda a documentação

é gerada com os dados dos módulos, estruturas, inversores e baterias fornecidos diretamente pelos fabricantes.

<https://insunhub.com/pt>

String box

A Soprano fornece *string box* CC para proteção do sistema fotovoltaico na geração em corrente contínua, sendo definida de acordo com as características da instalação. É composta por um DPS CC e um disjuntor CC. A empresa fornece produtos com 1 a 4 *strings*, tensão de operação máxima de 1000 Vcc, dispositivo de proteção contra surto DPS de 1000 Vcc, de 1 a 4 disjuntores, corrente por *string* de 32 A, seccionadora de 32 Acc e grau de proteção IP 40 e 65.

www.soprano.com.br

Fonte de alimentação

O dispositivo de fonte de alimentação CP-S.1 24/20.0, da ABB, visa fornecer conexão segura e com eficiência energética para sistemas de armazenamento de bateria. A solução conecta a bateria e a rede, incluindo conversores de energia AC-DC, transformadores e comutadores. De acordo com a empresa, a linha CP-S.1 é compacta, com economia de espaço de até 50%, e combina eficiência e perda de energia reduzida, tornando a solução econômica para aplicações de grande escala. Com eficiência de até 94%, a CP-S.1 24/40.0 pode economizar até 1,4 toneladas de CO₂ durante uma vida útil típica de dez anos em comparação com dispositivos padrão com eficiência de 92%, afirma a ABB. O design incorpora revestimento PCBA e certificação marítima, tornando o sistema adequado para aplicações solares, marítimas e eólicas.

www.abb.com

ecoenergy

Congresso Brasileiro de Geração de Energia Renovável

EVENTO PRESENCIAL

**20 A 22
SETEMBRO
2023**

Novo Local

**WORLD TRADE CENTER
SÃO PAULO**
Events Center

Av. das Nações Unidas, 12551 - São Paulo - SP

**UM DOS MAIORES CONGRESSOS DO SETOR DE
ENERGIA SOLAR, EÓLICA, BIOMASSA, GTDC E
OUTRAS ENERGIAS LIMPAS E RENOVÁVEIS.**

**GARANTA JÁ SUA INSCRIÇÃO!
VAGAS LIMITADAS**

www.congressoecoenergy.com.br

 @congressoecoenergy

Aproveite os lotes promocionais com DESCONTO!

Patrocínio

Agência de Viagem

Local

Organizadora de Conferências

Organização e Promoção

Eficiência energética e assinatura de energia solar -

A Sun Mobi, que atua no serviço de assinatura de energia solar, lançou recentemente uma cartilha gratuita que mostra como padarias e restaurantes podem reduzir a conta de luz e implementar políticas de sustentabilidade a partir de medidas de eficiência energética e uso de novas tecnologias para aquisição de créditos de energia limpa, além de sistemas inteligentes de controle e monitoramento de consumo. Segundo a Abip - Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria e a Abrasel - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, despesas com energia elétrica estão entre os maiores custos do setor, em função do processo de fabricação, conservação e conforto térmico. O objetivo do *ebook* é mostrar como o controle e a otimização do consumo de energia estão ligados direta-

mente à implementação de hábitos mais conscientes e inteligentes no uso dos equipamentos mais críticos dos estabelecimentos, como, por exemplo, ar-condicionado, grandes *freezers* e fornos elétricos. A Sun Mobi também fornece um aplicativo e um sistema de monitoramento do consumo aos assinantes, para acompanhamento dos gastos de eletricidade e emissão de alertas em caso de picos de consumo dos aparelhos elétricos. O sistema também permite gerar relatórios com informações sobre o comportamento do usuário em relação gastos de energia, com vistas à conscientização. A cartilha pode ser baixada gratuitamente no site <https://materiais.sunmobi.com.br/lp-ebook-mais-eficiencia-energetica-para-restaurantes-e-padarias>

H2V e siderurgia - De acordo com relatório publicado pelo *think tank* de energia alemão Agora, o hidrogênio verde tende a ser um elemento importante para viabilizar a descarbonização da produção global de aço e ferro até o início da década de 2040. De acordo com o relatório, o po-

tencial brasileiro de produção de hidrogênio verde merece destaque, já que o Brasil tem grande disponibilidade de energia renovável, em função principalmente do crescimento da geração solar e eólica. O estudo afirma que é tecnicamente viável emissões líquidas zero à siderurgia até o horizonte considerado no levantamento. Aos exportadores, sobretudo aqueles com grande capacidade em energia renovável (caso do Brasil) — vale destacar ainda que o País é o segundo maior exportador de minério de ferro, atrás da Austrália —, o relatório recomenda exportar “hidrogênio incorporado” na forma de aço e ferro verdes. Além disso, o estudo destaca que as tecnologias e estratégias necessárias para atingir o zero líquido já existem, mas é preciso que governos e empresas combinem seus esforços para implantá-las rapidamente. Dentre as estratégias, estão listadas a eficiência no uso dos materiais, o aumento da recicla-

gem, a produção de aço com base em hidrogênio verde, além da bioenergia e de algumas abordagens de captura e armazenamento de carbono. O relatório afirma também que

o comércio de ferro verde pode reduzir os custos da transformação global do aço, sendo vantajoso tanto para exportadores como importadores, haja vista que o transporte de hidrogênio incorporado como ferro verde será significativamente mais barato do que o transporte de hidrogênio e seus derivados por navio. E para os importadores, o ferro verde pode aumentar a competitividade da produção de aço com baixo teor de carbono, ajudando a manter os empregos locais no setor siderúrgico. Para impulsionar este cenário, os analistas da Agora recomendam a construção de parcerias entre exportadores e importadores. A publicação pode ser acessada em www.agora-energiewende.de/en/publications/15-insights-on-the-global-steel-transformation-1/.

Índice de anunciantes

2P.....	65	Geodesign	48	Mi Omega	50	Romagnole	3ª capa
Absolar.....	81	Growatt.....	2ª capa	Mo Energy.....	36	Romiotto.....	56
Boltinox.....	13	Haina.....	60	Nansen.....	23	Saj.....	38 e 39
Chint.....	55	Hoymiles.....	69	Newfix.....	53	Sense Solar.....	4ª capa
Cobrecom.....	57	Huawei.....	41	Novemp.....	49	Serrana Solar.....	73
Dah Solar.....	26 e 27	Inox-Par.....	10 e 11	NTC Somar.....	45	Sofar.....	37
Dominio Solar.....	19	JA Solar.....	51	Ourolux.....	7	Solis.....	4 e 5
Dutoplast.....	31	JR Painéis.....	70	Perfilmaster.....	17	Tecap.....	70
Ecoenergy.....	79	Ludufix.....	71	Perkus.....	59	Techlux.....	30
Elgin.....	33	Marvitec.....	24	Pextron.....	61	Trael.....	75
Embrastec.....	16	Megatron.....	34	Renesola.....	35	Tsun.....	18
Foxxess.....	25	Metallight.....	15	Ribeiro Solar.....	43	Valmont.....	47

Networking

Especialistas à disposição

Plantão de Dúvidas

Eventos

ABSOLAR: construindo a transição energética para você!

A **ABSOLAR** é a única associação que reúne todos os elos da cadeia solar fotovoltaica e suas tecnologias agregadas. Tudo para trazer **informação exclusiva**, **relacionamento** e **negócios** para a sua empresa.

São **mais de 50 benefícios** que o associado acessa em um portal exclusivo de forma rápida, ágil e na palma da mão!

É você **100% conectado, 24 horas**,
com tudo o que mais precisa!

Fale com a ABSOLAR:

11 3197-4560 | 98943-8958
associativo@absolar.org.br
www.absolar.org.br

A energia solar e o papel do Brasil na geopolítica internacional

Bárbara Rubim, Rodrigo Sauaia e Ronaldo Koloszuk*

“O crescimento continuado da energia fotovoltaica fortalecerá a sustentabilidade e ampliará a liderança brasileira na geopolítica internacional da transição energética e do combate às mudanças climáticas”.

Embora possua desafios internos de políticas públicas para a aceleração de sua transição energética, o Brasil definitivamente voltou a buscar seu espaço de protagonismo geopolítico no desenvolvimento sustentável e no combate ao aquecimento global. Sinal claro desta mudança de postura brasileira no âmbito internacional é a confirmação do País como sede da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em 2025, que será realizada na cidade de Belém, capital do estado do Pará.

Apoiada pela Absolar - Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a escolha do País para ser palco central do mais importante evento sobre mudanças climáticas do planeta também reforça o papel estratégico do setor solar fotovoltaico brasileiro no desenvolvimento sustentável, socioeconômico e ambiental, como tecnologia chave no combate ao aquecimento global que ameaça a humanidade.

Os números falam por si: desde 2012, a fonte solar evitou a emissão de mais de 39,1 milhões de toneladas de CO₂ na geração de eletricidade, além de economizar água nos reservatórios das hidrelétricas, recurso cada vez mais precioso, devido aos seus múltiplos usos para a sociedade (abastecimento humano, agricultura e criação animal, processos produtivos, entre outros). Adicionalmente, a tecnologia fotovoltaica ajuda ainda na redução do uso de termelétricas fósseis, mais caras e poluentes, para a geração

de eletricidade, aliviando custos a todos os consumidores brasileiros e mitigando as emissões de poluentes atmosféricos danosos para a saúde.

Em complemento a esta importante contribuição ambiental, o setor solar trouxe ao Brasil, no mesmo período, robustas contribuições socioeconômicas: foram mais de R\$ 151,7 bilhões em novos investimentos, gerando mais de 918,4 mil novos empregos de qualidade e contribuindo com uma arrecadação aos cofres públicos de mais de R\$ 44,5 bilhões em tributos.

Ao final da vida útil de mais de 25 anos, os equipamentos solares também possuem alto índice de reciclagem, a exemplo dos módulos fotovoltaicos, principal componente dos sistemas. Segundo estudo da PV Cycle, entidade independente responsável pelo programa voluntário de reciclagem de equipamentos fotovoltaicos do setor, até 96% do módulo fotovoltaico pode ser recuperado e reaproveitado em novas atividades produtivas, por meio da reciclagem.

Um levantamento da Universidade de Berkeley, nos EUA, mostra que este valor é muito superior ao potencial de reciclagem de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos comuns em muitas residências do mundo, como geladeiras (75%), smartphones (87%) e computadores (90%). Para latinhas de alumínio, este índice é de 97%, segundo dados da Abralatas - Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio. Ou seja, um módulo fotovoltaico é quase tão

reciclável como uma latinha de alumínio, boa notícia para a sustentabilidade de longo prazo da fonte solar.

Outra vantagem está na possibilidade de instalação de sistemas solares flutuantes, em espelhos d'água, que ajudam a reduzir em até 70% a evaporação hídrica, segundo estudos internacionais.

Por ter um dos melhores recursos solares do mundo, o Brasil também sai na frente na produtividade dos sistemas solares. De acordo com análise do Fraunhofer ISE de 2021, uma usina fotovoltaica instalada no território nacional produzirá, em média, 19 vezes mais energia durante sua operação do que aquela usada na sua fabricação. Ou seja, em menos de 1,3 ano de funcionamento, a eletricidade gerada pelo sistema solar compensa toda a energia consumida no seu processo de produção, um grande superávit energético.

Atualmente a solar é a segunda maior fonte na matriz elétrica brasileira, com mais de 30,6 GW em potência instalada operacional, o equivalente a 14,3% de toda a potência instalada do Brasil. Assim, o crescimento continuado da energia fotovoltaica fortalecerá, cada vez mais, a sustentabilidade e ampliará a liderança brasileira na geopolítica internacional da transição energética e do combate às mudanças climáticas, além de promover a atração de mais investimentos nacionais e internacionais ao País, a abertura de mais empregos verdes e a geração de renda aos brasileiros.

* Bárbara Rubim é vice-presidente de Geração Distribuída da Absolar e CEO da Bright Strategies, Rodrigo Sauaia é CEO da Absolar e Ronaldo Koloszuk é presidente do Conselho de Administração da Absolar.

Potencialize sua usina fotovoltaica com tecnologias inteligentes e sustentáveis.

A energia solar é uma fonte limpa e abundante, e com nossas soluções inovadoras, você pode maximizar sua capacidade de geração de energia de maneira eficiente e amigável ao meio ambiente.

Lançamento Exclusivo Intersolar 2023

Novo Clamp
PRATIC
— FIX —

Conheça os benefícios:

- Instalação por baixo, sem perfurar a estrutura;
- Ganho no tempo de instalação;
- Sustentação por cima do frame do módulo;
- Maior firmeza na fixação dos módulos;
- Sem problemas com garantia dos equipamentos.

Linha completa para sua usina

Módulos | Inversores | Estrutura telhado | Estrutura Fixa | Tracker | Skids
Cabines | Trafos | Artefatos | Acessórios | Religadores | Chaves

Aproveite para conhecer nosso estande na Intersolar 2023

Estande G1.60 - Pavilhão Verde

Expo Center Norte

Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme - São Paulo

Entre em contato!

Autorizado

inter
solar

VISITE O ESTANDE DA ILUMISOL
NA INTERSOLAR: ESTANDE B1.100

Seja um
AUTORIZADO
Ilumisol e
venda mais!

Amplie o seu portfólio oferecendo
produtos de **Energia Solar**

Trabalhe com mais de **10**
soluções em energia solar

Aumente sua **lucratividade**

Acesso gratuito à plataforma
exclusiva Ilumisol

Garantia de entrega com amplos
estoques em todo **Brasil**

Mais de 47 mil obras realizadas com mais
de **2 milhões** de módulos instalados

Ilumisol, a marca referência
em energia solar no **Brasil!**

SAIBA COMO SE **TORNAR**
UM AUTORIZADO!

